

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI
ÇALIŞMA EKONOMİSİ BİLİM DALI

158683

**KÜRESELLEŞME, SOSYAL POLİTİKA ALANINDA
YAŞANAN DÖNÜŞÜM VE TÜRKİYE’NİN REFAH
REJİMİNİN KARMAŞIK NİTELİĞİ**

Yüksek Lisans Tezi

ALİ BAKIN

Danışman: PROF. DR. SEMA ERDER

İstanbul, 2005

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

Tablo Listesi.....	iv
Kısaltmalar.....	v
GİRİŞ.....	1

BİRİNCİ BÖLÜM

SOSYAL POLİTİKA NEDİR? BİR GÜVENLİK SUBAPİ MI, BİR TARİHSEL UZLAŞI MI, YOKSA UYGARLIK ÇİZGİSİNİN DOĞAL BİR UZANTISI MI?

I. Ana Hatlarıyla Sosyal Politika Kavramı.....	4
A. Sosyal politika kavramının ortaya çıkışı.....	5
B. Sosyal politika kavramının tarihsel gelişimi.....	6
C. Sosyal politikanın kapsamı sorunu ve bugün.....	9
II. Sosyal Politikanın Temel Araçları.....	10
A. “Güvencesizliğe” karşı bir arayış: Sosyal Güvenlik.....	10
1. Formel istihdamı temel alan sosyal sigortalar.....	13
2. Devletin gelir dağılımı alanına müdahalesi: Sosyal yardım.....	15
3. Refah devletinin temel kurumlarından biri: Sosyal hizmetler.....	17
4. Kamunun eğitim, gıda, sağlık ve konut hizmetleri.....	18
B. Kolektif kendi kendine yardım mekanizması: Sendikalar.....	19
C. “Küçültülen devletin” boşluklarını doldurma: Sivil Toplum Örgütleri.....	21
III. Sosyal Politika Uygulamalarında Farklı Yaklaşımlar.....	23
A. Liberal yaklaşımın genel çizgileri.....	23
B. Muhafazakar yaklaşımların bakış açısı.....	26
C. Sosyal politikayı kendine temel alan sosyal demokrat yaklaşım.....	28
D. Sosyal politikaya soldan eleştiri: Marksist kökenli yaklaşımlar.....	30
E. Refah rejimleri ve sosyal politika.....	31
1. Bireyci-liberal model.....	32
2. Bireyci-sosyal demokrat model.....	33
3. Cemaatçi-muhafazakar model.....	33
F. Sosyal politikada diğer yaklaşımlar.....	34
1. Liberteryenizm.....	34
2. Komünitaryenizm.....	35
3. Üçüncü yol.....	36

İKİNCİ BÖLÜM

NEOLİBERALİZMİN EGEMENLİĞİ: KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN DERİNLEŞMESİ VE SOSYAL POLİTİKA ALANINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM

I. Tüm Dünyada Dengeleri Alt Üst Eden Bir Süreç: Küreselleşme.....	38
A. Küreselleşme nedir?.....	38
B. Küreselleşme: Yeni bir süreç mi, yoksa kökleri daha mı eskiye dayanıyor?	39
C. Tartışmaların odağında küreselleşme	41
II. Ulus-Devletin Krizi, Küreselleşme ve Yerelleşme.....	43
A. Bilgi, iletişim ve ulaştırma alanında yaşanan devrim.....	44
B. Üretim organizasyonunun ulusal sınırları aşması.....	45

C. Çok uluslu şirketlerin artan gücü.....	46
D. Uluslararası finans sermayesinin artan baskısı: Borçlandırma politikaları..	47
E. Uluslararası sosyal politikanın zorunluluğu.....	48
F. Yerel yönetimlere yetki devri ve sosyal politika.....	49
III. Küreselleşme Süreci ve Değişen Çalışma İlişkileri.....	51
A. Üretim organizasyonunda ulus-ötesi dönüşüm.....	51
B. Esnek üretim uygulamaları ve işçi hareketine yansımaları.....	52
C. İşsizliğin büyümesi ve kronikleşmesi, gitgide bozulan gelir dağılımı.....	54
D. Formelden enformeğe hızlı geçiş: Kayıtdışının önlenemeyen yükselişi.....	56
E. Küreselleşme “kısılcacında” sendikalar.....	57
F. “Düzenli ve sürekli iş”in olanaksız duruma gelmesi.....	58
IV. Toplumsal Dokuda Yaşanan Değişim.....	59
A. İşçi sınıfının nitel “değişimi”, hizmet sektörünün büyüyen önemi.....	59
B. Sisteme “tutunamayanlar”: Yeni yoksullar.....	60
C. Uluslararası göç ve korunmaya olan gereksinimi artan göçmenler.....	62
V. Yeni Örgütlenme Modelleri: Sivil Toplum Örgütleri.....	64
A. “İyi yönetim”in kurumsal bileşeni olarak STÖ’ler.....	64
B. Sivil toplum örgütleri ve toplumsal dayanışma.....	65
C. Sivil toplum örgütleri ve uluslararasılaşma.....	67
VI. Sosyal Refah Devletin Sonu mu?.....	67
A. Devletin “küçülmesi” ve sosyal alandan hızla çekilmesi.....	68
B. Özelleştirme ve kuralsızlaştırma politikaları.....	69
C. Sosyalizm “tehdidi”nin ortadan kalkması ve bunun sosyal politikaya etkisi	71
D. Refah devletinden tekrar piyasa devletine.....	72

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE REFAH REJİMİ, SOSYAL POLİTİKA KURUMLARI VE GELENEKSELLE MODERNİN BÜTÜNLÜĞÜ

I. Geçmişten Bugüne: Türkiye’de Sosyal Politika Uygulamalarının Kısa Tarihçesi.	73
A. Geleneksel sosyal politika uygulamaları.....	74
B. Reformlar ve sosyal politikada yaşanan değişim.....	75
C. Modern sosyal politika uygulamalarının kurumsallaşması.....	77
D. “Toplumsal uzlaşma”nın sonu ve getirdikleri.....	79
II. Geleneksel ile Modernin Bütünlüğü: Türkiye’nin Refah Rejimi.....	80
A. Yaygın küçük mülkiyet ve modern işçi sınıfının doğumundaki engeller....	80
B. Paternalizm ve “Devlet baba” söylemi.....	82
C. Devlet korporatizmi ve işçi sınıfı üzerinde etkileri.....	83
D. Esping-Andersen’in refah rejimi tipolojisi ve Türkiye.....	84
III. Türkiye’de Sosyal Politika Kurumları.....	85
A. Geniş bir kesimi kapsayan sosyal güvenlik programı: Sosyal sigortalar....	85
1. Modern kurumlar: Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur.....	86
2. Gecikmiş ama yetersiz bir uygulama: İşsizlik Sigortası.....	89
3. Sosyal sigorta programlarında “geleneksel”in izleri.....	90
4. Sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesi ve özel sigortalar.....	91
B. Sosyal hizmetler ve sosyal yardımların artan ağırlığı.....	92
1. Devletin piyasa mekanizmasını sınırlaması: Sosyal hizmetler.....	92
2. Yoksullukla mücadelede sosyal yardımlar.....	95
a. Ek sosyal yardım.....	95
b. Yaşlı, muhtaç ve sakatlara sosyal yardım programı.....	97
c. Yeşil kart sistemi.....	98

d. Yoksulluğun yönetilmesi: SYDTF.....	100
3. Eğitim, sağlık ve konut hizmetleri.....	103
IV. Enformel Dayanışma Kurumları.....	105
A. Aile, hemşehrilik ve cemaat ilişkilerinin etkinliği.....	106
B. Enformel konut piyasası.....	108
C. Devletin istihdam politikası.....	110
V. Güç Kaybedenler ve Güç Kazananlar: Sendikalar ve STÖ'ler.....	110
A. Sendikalarda yaşanan erime.....	111
B. Küreselleşmeyle birlikte “yükselen değer”: STÖ'ler.....	113
VI. Küreselleşme ve Hızlanan Muhafazakarlık Eğilimi.....	115
SONUÇ	116
KAYNAKÇA	123

TABLO LİSTESİ

Sayfa No.

Tablo 1	Sosyal Sigorta Programlarının Kapsadığı Nüfus / 1980-2002 (Kişi)	88
Tablo 2	İstihdam Edilenlerin İşteki Durumlarına Göre Kayıtlılık Durumu, 2003 II. Dönem (Bin kişi)	89
Tablo 3	Türkiye’de İşgücü Durumu (Şubat 2005)	96
Tablo 4	Yaşlılık, Muhtaçlık ve Sakatlık için Sosyal Yardımlar	97
Tablo 5	Yeşil Kart Sisteminin Kapsamı	99
Tablo 6	Eğitim Harcamalarının GSMH’ye, Konsolide Bütçe Harcamalarına ve Sosyal Harcamalara Oranı (%)	104
Tablo 7	Türkiye’de Kıır ve Kent Nüfusu: 1927-2000	107
Tablo 8	1989-99 Döneminde Ücretli Emek ve Sendikalaşma Düzeyi	112

KISALTMALAR

AB	:	Avrupa Birliđi
AKP	:	Adalet ve Kalkınma Partisi
Bađ-Kur	:	Esnaf ve Sanatkarlar ve Diđer Bađımsız alıřanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
BM	:	Birleřmiř Milleitler
CHP	:	Cumhuriyet Halk Partisi
DİE	:	Devlet İstatistik Enstitüsü
DPT	:	Devlet Planlama Teřkilatı
DTÖ	:	Dünya Ticaret Örgütü
GATT	:	General Agreement on Tariffs and Trade (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlařması)
GSMH	:	Gayri Safi Milli Hasıla
ILO	:	International Labour Organisation (Uluslararası alıřma Örgütü)
IMF	:	International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)
İİS	:	İthal ikameci sanayileřme stratejisi
İřKUR	:	Türkiye İř Kurumu
KİT	:	Kamu İktisadi Teřebbüsleri
MAI	:	Multilateral Agreement on Investment (ok Tarafly Yatırım Anlařması)
NAFTA	:	North American Free Trade Agreement (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlařması)
OECD	:	Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İřbirliđi ve Kalkınma Örgütü)
SHEK	:	Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu
SRAP	:	Sosyal Riski Azaltma Projesi
SSK	:	Sosyal Sigortalar Kurumu
STÖ	:	Sivil toplum örgütleri
SYDTF	:	Sosyal Yardımlařma ve Dayanıřmayı Teřvik Fonu
TOKİ	:	Toplu Konut İdaresi

GİRİŞ

Sanayi Devrimi ile birlikte temel üretim tarzı durumuna gelen kapitalizm yepyeni bir sınıfın, işçi sınıfının doğumuna yol açmıştır. Geleneksel ilişkilerden koparak ve bütünüyle mülksüzleşerek kentlere yığılan bu sınıf, “vahşi kapitalizm” olarak da adlandırılan bu yıllarda insanlık dışı yaşam koşulları altında varlık yokluk mücadelesi vermiştir. İşçi sınıfının giderek yükselen tepkisi sistemin sınırlarını zorlamaya başlayınca, ortaya çıkan sosyal soruna çözüm getirmek amacıyla sosyal politika düşüncesi doğmuştur. İzleyen yıllarda sosyal politika toplumun sosyoekonomik yapısına, sınıfsal-siyasal güç ilişkilerine, izlenen ekonomik paradigmaya, vb. bağlı olarak etkileşime girmiş ve farklılaşmıştır. 1980’li yıllarla birlikte hızlanan küreselleşme süreci ile birlikte sosyal politika alanında önemli değişimler / dönüşümler yaşanmaktadır. Bu çalışmanın hedefi söz konusu dönüşümü Türkiye özgülünde incelemek, günümüzün sosyal sorununa çözüm getirilmesi için yeni yaklaşımların ortaya konması gerektiğine işaret etmektir.

Söz konusu dönüşümün daha iyi kavranılması için öncelikli olarak temel kavramlara değinilecektir. Bu çerçevede birinci bölümde sosyal politikanın ne olduğu, tarihsel gelişim süreci içerisinde tanım ve kapsamında nasıl bir farklılaşma yaşandığı işlenecektir. Bu kısa girişin ardından genel olarak sosyal politikanın temel araçlarının ne olduğu ele alınacak, toplumların “güvencesizlik” tehlikesine karşı bir arayışının ürünü olan sosyal güvenliğe, kolektif kendi kendine yardım mekanizması olan sendikalara ve küreselleşme süreci ile birlikte önemi gitgide artan, küçültülen devletin boşluklarını doldurma fonksiyonunu üstlenmeye itilen STÖ’lere değinilecektir. Ancak bu mekanizmaların nasıl ve ne şekilde işlediği egemen olan politik bakış açısıyla ilişkilidir. Bu çerçevede sosyal politika uygulamalarında liberal, muhafazakar, sosyal demokrat ve Marksist yaklaşımlar ele alınacak, bu yaklaşımların sosyal soruna getirilen çözümü nasıl belirledikleri gösterilmek istenecektir. Günümüz sosyal politika anlayışlarını yakından etkileyen liberteryenizm, komünitaryenizm ve üçüncü yol düşüncesi sosyal politikada diğer yaklaşımlar olarak ele alınacaktır. Tek başına niyet ve arzuların yeterli

olamayacağından hareketle, o ülkenin sosyal politika iklimini belirleyen refah rejimleri tipolojileri kavranmaya çalışılacaktır.

Çalışmamızın ana eksenini küreselleşme sürecinin yarattığı dönüşüm oluşturduğundan, söz konusu süreci derinliğine incelemekte yarar vardır. Bu çerçevede ikinci bölümde oldukça karmaşık bir süreç olan küreselleşme, sosyal politika alanındaki etkileri bağlamında ele alınacaktır. Bir olgu olarak küreselleşmenin ne olduğu süregelen tartışmalarla birlikte işlenecek, özellikle ulus-devletinin içine girdiği krizin ulusal planda sosyal politika önlemlerinin gerçekleştirilmesini ne kadar güçleştirdiği vurgulanacaktır. Üzerinde durulması gereken bir diğer önemli noktayı ise çalışma ilişkilerinde yaşanan değişim oluşturacaktır. Üretim organizasyonunda ulus-ötesi dönüşüm, Fordist üretim modelinin terk edilmesiyle post-Fordist esnek üretime geçiş, işsizliğin giderek kronikleşmesi, formelden enformele hızlı geçiş, sendikaların kısıpaca alınması, düzenli ve sürekli bir işin geçerliliğini yitirmesi konuları bu değişimin nasıl yaşandığını kavramak açısından ele alınacaktır. Küreselleşme süreci ile birlikte yeni sınıfsal şekillenişlerin gerçekleşmesi, sosyal refah devletinin krize girdiği gerekçesiyle adım adım tasfiyesine girişilmesi, devletin sosyal alandan çekilmesiyle yaşanan boşluğun “iyi yönetim” politikaları çerçevesinde STÖ’ler tarafından doldurulmak istenmesi ikinci bölümün diğer konularını oluşturacaktır.

Küreselleşme sürecinin tüm dünyada ekonomik, politik, kültürel, sosyal, vb. alanlardaki etkilerinin neler olduğunun daha iyi kavranılmasının ardından, sürecin Türkiye’nin sosyal politikasında yarattığı etkileri anlamak daha kolay olacaktır. Bu temel üzerinde üçüncü bölümde Türkiye’nin refah rejimi ve sosyal politika uygulamaları incelenecektir. Türkiye’de sosyal politika uygulamalarının kısa bir tarihçesinin sunulmasının ardından, Türkiye’nin “cemaatçi-muhafazakar” nitelikteki refah rejiminin özgünlüğü olan gelenekselle modernin karmaşık bütünlüğü gösterilmeye çalışılacaktır. Gelenekselle üreten ilişkilerin, modern sosyal politika kurum ve uygulamalarıyla bir arada yaşadığını, küreselleşme süreciyle birlikte yaşanan alt üst oluş döneminde Türkiye’nin refah rejiminde hızlanan muhafazakarlık eğilimleriyle içinden daha da güçlendiğini bu bölümde göstermeyi hedefleyeceğiz. Söz konusu muhafazakarlaşma eğilimini, Türkiye’nin sosyal politika kurumlarını ve enformel dayanışma kurumlarını

daha detaylı olarak işleyerek göstermeye çalışacağız. Son olarak gelenekseli üreten sosyal politika uygulamalarının ve modern dönemin sosyal politika uygulamalarının, içinde bulunduğumuz küresel dönemin sosyal sorununa çözüm getirmekte başarılı olamadığına değindikten sonra Türkiye’de var olan sosyal politika anlayışları konusundan kısaca da olsa bahsedeceğiz. Sistemin sürekliliğini sağlamanın küreselleşmenin doğurduğu / başkalaştırdığı sosyal sorunlara çözüm getirecek yeni politikalarla ilişkili olduğunu vurgulayarak ve bu konuda arayışa girilmesi gerektiğinin altını çizerek çalışmamızı bitireceğiz.

BİRİNCİ BÖLÜM

SOSYAL POLİTİKA NEDİR? BİR GÜVENLİK SUPABI MI, BİR TARİHSEL UZLAŞI MI, YOKSA UYGARLIK ÇİZGİSİNİN DOĞAL BİR UZANTISI MI?

I. Ana Hatlarıyla Sosyal Politika Kavramı

Sanayi Devrimi ile gelişimini ivmelendiren ve temel ekonomik sistem haline dönüşen kapitalizm, feodal (geleneksel) ilişkilerin hızla çözülmesine yol açmış, böylece topraklarından, üretim araçlarından kopan / koparılan kitleler kentlere yığılarak yeni bir sınıfa, işçi sınıfını (proletarya) oluşturmuştur. “Vahşi kapitalizm” olarak tarihe geçen bu yıllardan itibaren söz konusu kitleler tamamıyla korumasız kalmış, ellerinde satacak emek güçlerinden başka bir şey olmadığı için hem insanlık dışı koşullar altında çalışmışlar, hem de yoksullukla boğuşmuşlardır.¹ Bu dönemden itibaren işçi sınıfının yaşadığı sefaletin giderek sistemi tehdit etmeye başlayan bir tepki birikimini doğurması, geleneksel dayanışma ilişkilerinin yokluğu ya da yetersizliğinde merkeziyetçi karakteri giderek belirginleşen devletin sosyal alana daha doğrudan olarak girmesi ve tepkileri yumuşatarak sistemin geleceğini güvence altına alması sonucuna yol açmıştır. Genel amacının kapitalizmin en büyük çelişkilerini taşıyan emek gücünün meta niteliğini etkilemek olduğunu söyleyebileceğimiz² sosyal politikanın tanımı ve kapsamı ise, sınıfsal güç ilişkilerine ve sosyal sorunun içeriğine göre zamanla değişikliğe uğramıştır.

Vahşi kapitalizm olarak adlandırılan bu yıllarda en çok acı çeken sınıf işçi sınıfı olduğu için doğal olarak 19. ve 20. yüzyılda sosyal politikanın temel hedefini işçi sınıfının korunması oluşturmuştur. Ancak ilerleyen yıllarda “korunmaya gereksinimi” olanların sadece işçi sınıfı olmadığı görülmüş ve kapsam genişlemiştir. Özellikle İkinci Dünya

¹ Bu konuda literatürde çok sayıda örnek vardır. Sanayi Devrimi'nin ilk olarak ortaya çıktığı yer olan İngiltere'de yaşananlar ise daha keskin ve daha çarpıcıdır. 18. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyıla uzanan dönemin İngiltere'deki tablosunu çizen E.P. Thompson'un “İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu” adlı kitabı ilk elde incelenecek kitaplardan biridir. (E.P. Thompson, **İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu**, Birikim Yayınları, İstanbul, 2004)

² Tülay Arın, “Sosyal Hakların Emek Gücünün Meta Niteliği Üzerindeki Etkileri”, **Kamu Girişimciliği**, TMMOB Yayınları, 1997: s. 318

Savaşı'ndan sonra kadın haklarından tüketici haklarına, çocuk haklarından çevre haklarına daha geniş kitleleri yakından ilgilendiren haklar sosyal politikanın kapsamına girmiştir. Günümüzde ise sosyal politikanın, özellikle küreselleşme sürecinin derinleşmesi ve uluslararası göçlerdeki artışa paralel olarak giderek önem kazanan göçmenlerin yaşadığı sorunları, toplumdaki parasal ya da parasal olmayan olanaklara ulaşamayanlar olarak tanımlanabilecek yeni yoksulların³ yaşadıklarını kapsamına alarak daha da genişlediği söylenebilir. Burada amacın çelişkilerin sistemi tehdit eden bir niteliğe bürünmesini engellemek olduğunu bir kere daha vurgulamak gerekmektedir. Kısacası toplum nasıl canlı bir organizmaysa, sürekli bir devinim ve değişim halindeyse sosyal politika da dönemin koşullarına göre değişim içerisinde. Çalışmamızın konusunu da asıl olarak bu durum oluşturacaktır.

A. Sosyal politika kavramının ortaya çıkışı

Sosyal politika anlayışı kapitalist ekonomide piyasalara hakim rol atfeden liberalizme bir tepki olarak doğmuştur. Liberalizme göre emek, toprak ve paranın fiyatları tamamen “özgür” bir piyasaya bırakılmalı, herhangi bir müdahaleden kaçınılmalıdır.⁴ “Laissez-faire” (bırakınız yapsınlar) anlayışı olarak da bilinen liberalizm en açık biçimiyle Adam Smith tarafından formüle edilmiştir. Bu anlamda Smith, liberalizmin önde gelen düşünürü olarak nitelenebilir. Smith'i “Ekonominin Yeni İlkeleri” adlı kitabıyla eleştiren Simonde de Sismondi, işçilerin çalışma ve yaşam koşulları ile ilgili olarak ileri sürdüğü ve bir sosyal politika niteliği taşıyan görüşleri ile sosyal politikanın ilk kurucusu olarak kabul edilir.⁵ Ancak bir kavram olarak “sosyal politika”yı ilk formüle eden isim ise 19. yüzyılın ikinci yarısında Wilhelm Heinrich Riehl olmuştur.⁶ Toplumda yaşayan insan ve onun sorunlarına yönelik çözüm noktası yollarını kapsayan “sosyal” sözcüğü ile Yunanca şehir, şehir devleti anlamındaki “polis” sözcüğünden gelen “politika” sözcüğünü birleştiren Riehl “sozialpolitik” kavramını ortaya atmıştır. Bu kavramın bilimsel bir terim olarak kabul edilmesi ise ancak 1873'te Almanya'da Sosyal

³ Sema Erder, “Yeni Yoksul(n)luklar Üzerine”, *Sosyal Demokrat Değişim*, Nisan-Mayıs 2001: ss. 58-63

⁴ Karl Polanyi, *Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000: ss. 332-345

⁵ Cahit Talas, *Toplumsal Politika*, İmge Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, Ankara, 1995: s. 103

⁶ Orhan Tuna, *Sosyal Siyaset (Giriş)*, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1966: s. 10

Politika Derneği'nin (Verein für sozialpolitik) kurulmasıyla gerçekleşmiştir.⁷ Öncelikle bu kavram iktisat politikası çerçevesinde ele alınmış, daha sonra ise bağımsız bir sosyal bilim dalı durumuna gelmiştir.

B. Sosyal politika kavramının tarihsel gelişimi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi sosyal politikanın kapsam ve içeriği içinde bulunan döneme göre farklılık göstermekte, değişim yaşamaktadır. Bu yüzden sosyal politikanın tanımını yaparken içinde bulunulan dönemin sınıfsal güç ilişkilerini, toplumsal yapısını, özellikle de hakim iktisat paradigmasını dikkate almak gerekmektedir. Bu anlamda liberalizmin egemen olduğu kapitalizmin ilk döneminin sosyal politika anlayışının temel hedefi, geleneksel dayanışma ilişkilerinin dışında kaldığı için büsbütün sefalet yaşayan işçi sınıfının koruma altına alınmasıdır. Proleterleşerek kentlerde önemli bir nüfus oluşturan ve sosyalist düşüncelerin de yeşermesiyle giderek sistem açısından bir tehlike oluşturmaya başlayan işçi sınıfının yaşadıkları, bu dönemin öncelikli sosyal sorununu oluşturmaktadır. Sosyal politikanın Türkiye'de üniversitelerde bir kürsü halinde okutulmasında büyük bir katkısı bulunan Kessler, bu dönemin anlayışını sosyal sınıfların eylemleri ve mücadeleleri karşısında devleti ve hukuk düzenini ayakta tutma ve sürdürme çabalarının toplamı olarak tanımlamaktadır.⁸ Burada Kessler, sosyal politikayı toplumsal patlamalara karşı bir güvenlik supabı olarak tanımlamakta, sistemin sürekliliğinin sağlanması için gerekli bir bedel olarak nitelemektedir. Daha sonra ele alacağımız gibi sosyalist harekete karşı sert tavırlarıyla tanınan Alman devlet adamı Bismarck'ın, ilk sosyal sigorta kurumunu kuran isim olması, sistemin sürekliliğini isteyen bir kişi olarak bu gerçekliğin çok iyi farkına varmasındandır. Bu anlamda sosyal politikanın siyasal bir program olarak ilk kez Almanya'da ortaya çıkması, sosyalist hareketin bu ülkedeki güçlülüğü düşünülünce, oldukça mantıklıdır. "Yabancılaşma"nın engellenmek istenmesi de, sosyalist hareketin önünün kesilmek istenmesi ile ilişkilidir. Bu konunun altını çizen Esin, Sanayi Devrimi sürecinin değişikliğe uğrattığı yaşamın, sosyal politika uygulamalarıyla yeni ve insancıl normlara kavuşturulmasının amaçlandığını, böylelikle toplumdaki yabancılaştırılmış ilişkilerin olanaklar elverdiğince giderildiğini, toplumun yabancılaşmış bireylerinin öz benliklerine

⁷ Orhan Tuna ve Nevzat Yalçıntaş. **Sosyal Siyaset**, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1999: s. 21

⁸ Gerhard Kessler, **İçtimai Siyaset**, (çev. Orhan Tuna) İstanbul, 1945: s. 4

kavuşturulmasının hedeflendiğini belirtir. Burada sosyal politika uygulamalarının amacı toplumun bütünleştirilmesine hizmet etmektir.⁹ Ancak söz konusu önlemlerin daha çok kentlerdeki işçi sınıfına yönelik olduğunu, bunun dışındaki kitlelerin herhangi bir koruma kapsamında olmadığını belirtelim. Bu yılların kapitalizmin olgunlaşma dönemi olduğunu, kentlerin dışında kalan bölgelerde yaşayan köylülerin hala geleneksel dayanışma ilişkilerinin içinde bulunduğunu söylemeliyiz. Söz konusu dönemin sosyal politika anlayışı literatürde “dar kapsamda sosyal politika” olarak da nitelenmektedir.¹⁰

1929 Büyük Ekonomik Krizi ve İkinci Dünya Savaşı gibi insanlık adına büyük felaketler doğuran olaylardan sonra temel iktisat paradigması olma özelliğini ve etkinliğini yitiren liberalizm, yerini Keynesyen anlayışa bırakmıştır. Talep yaratıcı politikalarla Fordist üretim modelinin kitlesel üretimiyle de büyük ölçüde uyum gösteren Keynesyen model, sosyal refah devleti uygulamalarını yürürlüğe sokmuştur. Kapitalist sistemin yeniden yapılandırılması olarak da nitelenebilecek bu dönemde, sosyal politikanın kapsamı da değişmiş, genişlemiştir. Bu dönemde sosyal sorunun merkezinde yine işçi sınıfı yer almaktadır. Kapitalizmin gelişiminin vardığı noktada, üretimdeki kilit önemi artan, yurttaşlık haklarının gelişimine paralel olarak¹¹ kendi partilerini kurarak önemli siyasi kazanımlar elde eden işçi sınıfının içinde bulunduğu durum, dönemin sosyal politikasının önemli bir konusunu oluşturmaktadır. 1917 Ekim Devrimi'yle birlikte Sovyetler Birliği'nde girilen sosyalizm deneyiminin kapitalist ülkeler üzerinde yarattığı basınç da, sosyal politika uygulamalarında işçi sınıfının ağırlığını artırır niteliktedir. Nitekim dönemin sosyal politika kavramının tanımı, buna göre şekillenecektir. “Modern dönem” olarak da adlandırılabilen bu dönemin sosyal politika anlayışını Talas, ekonomik bakımdan zayıf, korunmaya gereksinimi¹² olan insanlara adil gelir, hizmet, hak ve özgürlük sağlayan, böylelikle de daha gönence ve mutlu bir toplum yaratmayı amaçlayan önlemler bütünü olarak tanımlamaktadır. Talas ayrıca, bu çerçevede ekonomik bakımdan en zayıf ve korunmaya gereksinimi olan

⁹ Pars Esin, **İşbölümü, Yabancılaşma ve Sosyal Politika**, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 502, Ankara, 1982: ss. 126-127

¹⁰ Bu konuda Tuna ve Yalçıntaş, 1999; Cahit Talas, **İçtimai İktisat**, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 118-100, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Ajans Türk Matbaası, Ankara, 1961; Sami Güven, **Sosyal Politikanın Temelleri**, Ezgi Kitabevi, Bursa, 3. Baskı, Eylül 2001; Mehmet Kocaoğlu, **Sosyal Politika**, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, Ankara, 1997; Meryem Koray, **Sosyal Politika**, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000; Aysen Tokol, **Sosyal Politika**, VİPAŞ, Bursa, 2000.

¹¹ T.H. Marshall, **Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar**, (Çeviren Ayhan Kaya), Gündoğan Yayınları, Ankara, Mayıs 2000: ss. 15-74

¹² Talas, 1995: s. 32-33

sınıfın işçi sınıfı olduğunu da vurgulamaktadır.¹³ Burada dikkati çeken kapsamdaki genişlemedir. “Hak ve özgürlük” vurgusu, “daha gönenci ve mutlu bir toplum”un altının çizilmesi, sosyal politika uygulamalarının bir yurttaşlık hakkı olarak giderek gelişmeye başladığını göstermektedir.

Böylece İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kimi ülkelerde benimsenen “Refah Devleti” uygulamaları ile birlikte sosyal politika daha geniş bir anlam kazanmıştır. Batı Avrupa ve Amerikan literatüründe gerek doktrinde gerekse uygulamada sosyal politika kavramı sosyal refah kavramı ile özdeşleştirilmeye başlanmış, sosyal refahı ilgilendiren her konu sosyal politikanın sorunu haline gelmiştir.¹⁴ Bir yurttaşlık hakkı olarak herkes için “sosyal eşitlik ve sosyal adalet” amacı hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede yoksulluğun önlenmesi, herkesin belirli bir sağlık ve eğitim hakkına kavuşturulması, gelir dağılımındaki eşitsizliklerin olabildiğince giderilmesi, işsizliğin ortadan kaldırılması gibi toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren konular sosyal politikanın amaçları içine sokulmuştur.¹⁵ Bu konuda özellikle refah devleti uygulamalarında ciddi bir yol aldığı için “refah toplumu” olarak nitelen İskandinav ülkeleri başarılı sonuçlar elde etmiştir.

Bütün bunların bir sonucu olarak 1970’li yılların sonuna gelindiğinde sosyal politikanın kapsamı daha da genişlemiştir. Bu dönemin sosyal politika anlayışını Koray, devletin toplumsal sınıflar ve çıkarlar arasında uzlaşma sağlama arayışına girmesi olarak tanımlamaktadır. Sosyal politikanın gelişiminin insan haklarının ve demokrasinin gelişimine bağlı olduğunu, bunun da büyük ölçüde işçi sınıfının mücadelesinin bir sonucu olduğunu belirten Koray, zamanla “refah devleti”nin toplumun çeşitli kesimlerine yöneldiğini ve çeşitli toplumsal sorunlara çözüm bulma arayışına girdiğini söylemektedir.¹⁶ 1980’li yıllarla birlikte ise gelişmiş kapitalist ülkelerde sosyal politikanın kapsamı daha da daralmıştır. Sosyal politika uygulamaları artık çocuk, kadın, çevre ve tüketici hakları gibi hakları dikkate alan ve bunları gerçekleştirmek

¹³ Talas, 1995: ss. 32-33

¹⁴ Güven, 2001: s. 15

¹⁵ Koray, 2000: ss. 10-11

¹⁶ Koray, 2000: ss. 8-9

üzere bazı politika ve önlemleri de içeren bir kapsama ulaşmıştır. Koray, bu uygulamaları sosyal politikanın üçüncü kuşağı olarak nitelemektedir.¹⁷

C. Sosyal politikanın kapsamı sorunu ve bugün

20. yüzyılın son bölümünde kapitalizmde hakim paradigma durumuna gelen neoliberalizmin ve küreselleşme sürecinin etkisiyle sosyal devlet anlayışı sorgulanmaya başlanmış, sosyal politika uygulamalarında önemli dönüşümler yaşanmaya başlanmıştır. Bu yıllarda sosyal politikalarda değişme, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde en büyük önceliğe sahip politika alanı durumuna gelmiştir.¹⁸ Bu süreçte gelişmiş ülkelerdeki refah devleti uygulamaları ve gelişmekte olan ülkelerdeki ulusal kalkınmacı politikaların temelini oluşturan varsayımlar sarsılmıştır. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde kırsal yapının daha da çözülüp tarımdaki nüfusun şehirlerde birikmesi, öte yandan şehirlerde sanayi istihdamının artmaması, hizmet sektörünün gitgide büyümesi, bütün bunlara ek olarak uluslararası göç hareketinin gitgide hızlanması, belirli bir topluluğa aidiyetin ve korumacı (patronaj) ilişkilerin belirleyici duruma gelmesi içinden çıkılması güç sorunlar yumağı yaratmıştır. İstihdamda düzenli ve sürekli bir iş tanımının giderek ortadan kalkmaya başlaması, toplumun belirli bir kesiminin kalıcı yoksulluk ve dışlanma tehlikesi ile karşı karşıya kalması yaşanan sürecin ancak bir bölümüdür.¹⁹ Küreselleşme süreciyle birlikte artan sosyal eşitsizlik ve adaletsizliğin sosyal politikanın başlangıçtaki işlev ve amacının yeniden güncelleşmesine yol açtığından söz edebiliriz.²⁰ Neoliberal uygulamalar bir yandan sosyal riskleri yükseltirken, diğer yandan sosyal risklere karşı koruma olanaklarını sınırlamaktadır.²¹ Bütün bunlar sosyal politika alanında da farklı uygulamaları gündeme getirmiştir. Devletin sosyal alandan çekilmesi ve buradaki fonksiyonunu aile ve akrabalık ilişkilerine, sivil toplum örgütlerine, cemaatlere terki bunlardan biridir. Kısacası günümüzde sosyal politika alanında yaşanan süreci bir dönüşüm, bir arayış süreci olarak adlandırmak olasıdır. Çalışmamızın ilerleyen bölümünde bu konu üzerinde tekrar duracağız.

¹⁷ Koray, 2000: s.11

¹⁸ Arın, 1997: s. 319

¹⁹ Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder, *Yeni Yoksulluk ve Türkiye'nin Değişen Rejimi*, UNDP, 2003: ss. 12-15

²⁰ Mesut Gülmez, *Uluslararası Sosyal Politika*, TODAİE Yayını, Ankara, 2000: s. 2

²¹ Arın, 1997: s. 319

II. Sosyal Politikanın Temel Araçları

Bir uzlaşma ve çözüm arayışı olarak ifade ettiğimiz sosyal politikanın, amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı çeşitli araçları vardır. Toplumların ilk oluşmaya başladığı günden bu yana her zaman bir sorun oluşturan, ancak modern dönemle birlikte ayrı bir boyut kazanan “güvencesizlik” sorununa karşı geliştirilen “sosyal güvenlik” bunlardan biridir. Sosyal politikanın; sosyal sigortalar, sosyal yardım ve sosyal hizmetler gibi unsurları içeren sosyal güvenlik dışında da araçlar vardır. Örneğin kolektif kendi kendine yardım mekanizması olarak nitelenebilecek, işçi sınıfının ekonomik, sendikal ve politik mücadelesinde ağırlıklı bir yere sahip olan sendikalar da önemli bir sosyal politika aracıdır. Ama sosyal politika “işçi sınıfı sorunu” olmaktan çıkarak toplumun bütününe kapsayan geniş kapsama ulaştıkça, “kolektif kendi kendine yardım” mekanizmasının sınırları da genişleyecektir. Sendikalar ve 90’lı yılların “yükselen değeri” olarak niteleyebileceğimiz sivil toplum örgütleri (STÖ), işte bu genişleyen kapsamın bir ifadesidir. Devletin eğitim, gıda, sağlık ve konut hizmetleri de önemli sosyal politika araçlarıdır. Her biri başlı başına bir araştırma konusu olabilecek kapsam ve içeriğe sahip sosyal politikanın bu araçlarını, çalışmamızın bu bölümde en genel çerçevede ele alacağız.

A. “Güvencesizliğe” karşı bir arayış: Sosyal Güvenlik

Güven altında olmak bütün toplumlar için bir gereksinim, bir idealdir. Bu ideali yerine getirebilmek için birtakım güvencelere gereksinim vardır. Söz konusu güvenceler, hem temel özgürlükleri güvence altına alan, mülklerin ve kişilerin güvenliğini sağlayan sivil güvenceleri, hem de hastalıklara, kazalara, sonu toplumsal düşkünlüklere varabilecek belli başlı risklere karşı korumayı ve rahat geçecek yaşlılık yıllarını içeren sosyal güvenceleri içermektedir.²² İnsanlık tarihi güvencesizliklere karşı “sosyal güvenliği” arayışla geçmiştir. Ancak bu güvenliğin seviyesi de, egemen olan ekonomik sisteme,

²² Robert Castel, **Sosyal Güvencesizlik**, (Çev. Işık Ergüden), İletişim Yayınları, İstanbul, 2004: s. 15

kültürel, sosyal değerlere göre şekillenmiş, farklılıklar içermiş, çoğu zaman da yetersiz kalmıştır.

Örneğin “modern öncesi” dönemi ele aldığımızda aile, soy ve akrabalık gruplarının etrafında örülen bağların egemen olduğunu, bu durumda güvenliğin bir topluma doğrudan aidiyet temelinde sağlandığını, yani “yakınlık güvencesinden” söz edebileceğimizi görürüz. Modernite ile birlikte birey topluluk bağlarından kopmuş, artık kendi varlığıyla kabul görmeye başlamıştır. “Bireyler toplumu” olarak nitelenebilecek ve Thomas Hobbes tarafından “Leviathan”da çok iyi betimlenen bu toplum, bireylerin birbiriyle kıyasıya bir rekabet içine düştükleri ve herkesin herkesle savaştığı bir durumdur. Bu nedenle alabildiğine korkuyu içeren bu toplumu “tam güvensizlik toplumu” adandırmak kesinlikle yanlış olmaz.²³

İşte Hobbes’un “Leviathan”ını bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Hobbes’un alabildiğine despot ve ilk elde akla korku ve dehşeti çağrıştıran “Leviathan” bireyleri korkudan kurtarır ve onları özel alanları içerisinde “güven”le yaşamalarını sağlar.²⁴ Hobbes’tan 30 yıl sonra ise Locke, çalışması sayesinde kendi bağımsızlığını inşa eden modern insanı yüceltir. Locke’a göre, insan kendi kendisinin efendisidir aynı zamanda kendi kişiliğinin ve bu kişiliğinin ürünü olan eylem ve çalışmanın sahibidir.²⁵ Ancak birey artık geleneksel bağ ve güvenlik ağlarından sıyrıldığı için onun tek bir güvencesi vardır: Mülkiyet. Sözün özü, kapitalizmin ilk serpilip gelişmeye başladığı dönemin düşünürleri olan Hobbes ve Locke’un arayışı içerisinde oldukları işte budur: Kişileri ve mülklerini koruyacak güvenlik devleti. Peki ya mülk sahibi olmayan toplumun en geniş tabakası? Sanayi Devrimi bireyi köyünden ve buradaki eski dayanışma kurumlarından kopartıp, fabrikaların etrafında oluşan ve sefaletin derin olduğu kentlerde yaşamak zorunda bırakmış, onların “güven” gereksinimini karşılayamadığı için kendisine düşman bir kitle yaratmıştır.²⁶ Giderek artan yoksulluk ve sefaletle beslenen “sosyal güvensizlik” toplumun üzerine kabus gibi çökmüş ve sistemi tehdit eder bir durum

²³ Castel, 2004: ss. 16-17

²⁴ Thomas Hobbes, **Leviathan**, (Çev. Semih Lim), Yapı Kredi Yayınları, Aralık 1994, İstanbul: s. 369

²⁵ John Locke, *Second Traité du gouvernement*, 1669, (Fransız tercüme), Paris, PUF, 1994’ten aktaran Castel, 2004: s. 20

²⁶ Murat Özveri, “Yoksulluğun Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakkı”, **Praksis**, sayı 9, Kış-Bahar 2003: s. 222

almıştır. “Sosyal güvenlik” arayışını içeren tarihsel süreç işte bu çerçevede ilerlemiştir. İşçi sınıfının sistem dışına taşma eğilimi gösteren tepkisini ortadan kaldırmak sosyal güvenliğin amaçlarından biri olmuştur.

Bu bağlamda “sosyal güvenlik” kavramını bireyin karşılaşacağı ve yaşamı için tehlike oluşturan olaylara karşı bir güvence arayışının ürünü olarak tanımlayabiliriz.²⁷ Burada toplum, bireylerine karşı bir yükümlülük üstlenmiştir. Onları yaşamın belirli risklerine karşı korur, önlemler alırken, onlara aynı zamanda belirli bir ekonomik güvence de sağlamaktadır.²⁸ Yani sosyal güvenlik özünde bir sosyal dayanışmayı da içermektedir. Bu çerçevede Alper sosyal güvenliği, toplumu oluşturan bireylerin içlerinden kim yoksun duruma düşerse düşsün, onları bu yoksunluktan kurtarmak için birlikte hareket etmeyi kabul ettikleri ortak bir davranış ve somut uygulamalar dizisi olarak tanımlamaktadır.²⁹ Talas ise sosyal güvenliğin bir ülkenin bugünü ile yarınını güven altına almaya çalışan yönüne vurgu yapar ve bunun birbiri arasında sıkı bir birlik ve uyum olan kurumlar bütününe gerektirdiğini belirtir.³⁰ Ancak sosyal güvenlik sadece söz konusu risk, yoksunluk, vb. ortaya çıktığında devreye girmez. Güvenliği sağlamanın en iyi yolunun olabildiğince tehlikeyi ortadan kaldırmak, etkisini en aza indirmek olduğunun bilinciyle sosyal güvenlik, önleyici politika ve uygulamaları da içerir.³¹ Sosyal güvenlik hastalık, sakatlık, işsizlik, dulluk, yetimlik, çocuk sahibi olmak, emeklilik, işsizlik, ürün kaybı gibi nedenlerle gelir kaybına uğrayan ya da geliri yetmeyen insanlara yarar sağlar.³²

Böylece yüzyıllar boyunca sosyal sorunlardan uzak kalan, sadece sivil güvenliği sağlamakla yetinen “Jandarma Devlet” anlayışı (Hobbes’un “Leviathan”ı, Locke’un “Cumhuriyet”i de bu çerçevede değerlendirilebilir), sosyal alana müdahale etme ve

²⁷ Ali Güzel ve Ali Rıza Okur, **Sosyal Güvenlik Hukuku**, Beta Basım Yayım, Yenilenmiş 9. Baskı, İstanbul, Ekim 2003: s. 2

²⁸ Koray, 2000: ss. 199-200

²⁹ Yusuf Alper, “Cumhuriyet’in 75. Yılında Sosyal Güvenlik: Amele Birliği’nden Sosyal Sigortalara”, **Yeni Türkiye**, Sayı 23-24, Eylül-Aralık 1998: s. 1943’ten aktaran Abdülhalim Çelik, **Küreselleşme Sürecinde Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dönüşümü ve Türkiye**, Kamu-İş Yayınları, Ankara, 2002: s. 7

³⁰ Cahit Talas, **Sosyal Ekonomi**, S. Yayınları, Ankara, 1979: s. 14

³¹ Uluslararası Çalışma Ofisi. **21. Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik**, (çev. Yusuf Alper, İsmail Tatlıoğlu). Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Bursa, 1994: ss. 18-19

³² Tülay Arın, “Refah Devleti, Sosyal Güvenliğin Yoksulluğu”, **Neoliberalizmin Tahribatı**, (Der. Neşecan Balkan ve Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul, Mayıs 2004: s. 68

sosyal korumayı sağlama anlayışına evrilmiştir. Bu yüzden artık “refah devleti” ya da “sosyal devlet” kavramları, özellikle yabancı literatürde “sosyal güvenlik” kavramı ile eşanlamlı olarak kullanılır. Çünkü sosyal güvenlik hukuki yapı ve kurumlarıyla bu amaca hizmet etmektedir.³³ Sosyal güvenlik sistemi ise çeşitli mekanizmalardan oluşmaktadır. Sosyal sigortalar, sosyal yardım ve sosyal hizmetler mekanizmaları sistemi oluşturan parçalardır.

1. Formel işgücü piyasasını temel alan sosyal sigortalar

Sosyal güvenliğin bütün riskleri ve bütün nüfusu kapsamayı hedeflemesine karşı olarak, sosyal sigortalar kısmi bir nitelik taşımaktadır. Sosyal sigortalar formel olarak istihdam edilenleri ve bağımlıları kapsayan bir sosyal güvenlik sistemidir. Sistem, ülkede çalışanların karşılaştıkları belirli sayıda rizikoların karşılanması için işçi, işveren, kimi ülkelerde de devletin katkılarıyla finanse edilir. Sosyal sigortalar devletçe kurulan ve özerk bir yönetime sahip bir sigorta tekniğidir. Sistemin diğer önemli özellikleri kamu hukuku karakterli olması, genel olarak zorunluluk esasına dayanması, çalışan nüfusun büyük bir kısmının gelir elde etme yeteneğinin kaybı, ölüm ve işsizlik durumlarına karşı korumasıdır.³⁴ Bu yöntemde rizikoların eşitlenmesi ilkesi uygulanarak sigortacılık tekniklerinden yararlanılmış, kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

Sosyal sigortaları özel sigortalardan ayıran beş ana ilkeden söz edilebilir. Bunlardan birincisi sosyal sigortalara katılmayı kişinin istencine bırakmayan zorunluluk ilkesidir. Toplumun bütün sınıfları arasında bir dayanışmayı, rizikonun paylaşılmasını ifade eden sosyal sigortacılık ilkesi ise ikinci ilkedir. Üçüncü ilke her sigortalının kendi primini ödemesini içeren kendi kendine yardım ilkesi, işverenin ve gerektiğinde devletin sigortanın finansmanına katılımı anlamına gelen finansmana dışarıdan katkı ilkesidir. Geliri yüksek olan sigortalıların düşük olan sigortalılara göre daha yüksek prim

³³ Ali Güzel, “Sosyal Güvenliğin Çağdaş Dinamikleri”, **Toprak İşveren Dergisi**, 1999, sayı 43, <http://www.toprakisveren.org.tr/Yayin/aliguzel.htm>, (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2005): p. 1

³⁴ Muzaffer Koç, “Sosyal Güvenliğin Kökeni”, http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=217 (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2005): p. 32

ödemesini içeren gelirin yeniden dağılımı ilkesi dördüncü temel ilkedir. Bugünkü kuşağın çalışma yaşamından çekilmiş ve dinlenmeye hak kazanmış daha önceki kuşağa karşı sorumluluğu olduğunu vurgulayan kuşaklar arası dayanışma ilkesi son temel ilkedir.³⁵

Sosyal sigortalar sistemi modern dönemin bir ürünüdür. Yani özünde kapitalist ekonomik sistemin doğurduğu bir sosyal güvenlik mekanizmasıdır. Sistemin doğduğu topraklar bu yüzden ileri düzeyde sanayileşmiş ülkelerdir. Sanayi Devrimi ile birlikte özellikle işçi sınıfının içinde bulunduğu ağır şartların olumsuz etkilerini yok etmek için kurulan özel yardım kurumlarının ve devlet tarafından yoksullara yapılan yardımların gereksinimi karşılamadığı noktada sosyal sigortalar devreye girmiştir.³⁶ Paternalizm aşaması olarak adlandırılan bu dönemde, işçi sınıfı içerisinde sosyalizm giderek genişleyen bir etkiye sahip olmaya başlamış, sistemin sınırlarını zorlayan devrimci düşüncelerin güç kazanması “engellenememiştir”. Bu tehlikeyi çok iyi gören ve çözüm arayışı içine giren Alman devlet adamı Otto von Bismarck, işte bu yüzden sosyal sigorta sistemini kurma işine girişmiştir. 1880-1890 tarihleri arasında Almanya’da yürürlüğe konulan yasalarla oluşturulan sosyal sigorta sistemi, işçileri toplum ve sistemle bütünleştirme çabasını sarf etmiştir. Nitekim bu konuda küçümsenemeyecek bir başarı elde etmediği de söylenemez. O dönem “sosyal reform” olarak da adlandırılan bu mekanizmayla, vergiler aracılığıyla ulusal gelirin devlet eliyle yurttaşlar arasında yeniden dağıtımını gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.³⁷ Sosyal sigortalar sisteminin “altın çağı”na ulaşması ise Keynesyen ekonomik paradigmasının hakim duruma gelmesi ile gerçekleşmiştir. İki dünya savaşı arasındaki dönemde yaşanan ekonomik kriz deneyimi, işsizliğin bireyin kusurlarından dolayı ortaya çıktığı yolundaki liberal görüşü çürütmüştür. Bir yandan ekonomik krizler, diğer yandan Sovyetler Birliği’ndeki sosyalist deneyimin çekiciliğinin artması, savaşın yaralarının sarılması isteği istikrar arayışlarını gündeme getirmiştir.

Sosyal sigortalar yalnızca kapsamına aldığı kişilere güvenlik sağlayan bir güç olarak değil, aynı zamanda ekonomik sisteme dengeyi getiren bir araç olarak görülmüş ve

³⁵ Güven, 2001: ss. 145-147

³⁶ Uluslararası Çalışma Ofisi, 1994: s. 17

³⁷ Güzel, 1999: p. 2

uygulanmıştır.³⁸ Sistemin prim esasına dayanması ve istihdam yapısında Fordist üretim modelinin benimsenmesi sosyal sigortaların finansmanını kolaylaştırmış, bu anlamda önünü açmıştır. Düzenli ve sürekli bir istihdam bu yüzden kilit öneme sahiptir. Neoliberal paradigmanın hakim duruma gelmesine paralel olarak istihdam yapısındaki değişim (Fordist üretimden, post-Fordist üretime geçiş) sosyal sigortalar sistemini derinden sarsmıştır.³⁹ Çünkü işletmeler artan küresel rekabete uyum sağlama gerekçeleriyle esneklik uygulamalarına ve atipik istihdama yönelmiş, düzenli ve sürekli istihdam uygulamasını terk etmişlerdir.⁴⁰ Buna paralel olarak enformel istihdamın daha da yaygınlaşmasıyla sistemin prim gelirlerinin azalması ve bağımlı nüfusun sayısının artması sosyal sigortaların finansmanına ağır darbeler indirmiştir.

Görüldüğü gibi sosyal sigortalar sistemi düzenli ve sürekli işte (formel işgücü piyasası) çalışan bireylerin ve onlara bağımlıların koruyan bir sosyal güvensizlik mekanizmasıdır. Enformel olarak istihdam edilenler, son yıllarda sayıları giderek artan sistemden dışlanmışlar, yeni yoksullar bu sistem tarafından “güvence”ye kavuşturulmamaktadır. Bu noktada devreye farklı sosyal güvenlik mekanizmaları devreye girmektedir. Sosyal yardım ve sosyal hizmetleri bu kategoride değerlendirebiliriz.

2. Devletin gelir dağılımı alanına müdahalesi: Sosyal yardım

En genel anlamıyla sosyal yardımı olağanüstü bir durum nedeniyle ya da sosyal sigortalar sistemine dahil olmadıkları için yoksul olanlara yapılan gelir transferi olarak niteleyebiliriz. Yapılan gelir transferi gelirin dağılımını farklılaştırarak piyasa işleyişini dolaylı olarak değiştirir. Sistem sosyal sigortalara dahil olan, buna karşın yeterli emeklilik ya da işsizlik gelir desteğine sahip olamayanları da kapsar.⁴¹ Bu anlamda Dilik sosyal yardımı yokluğa ve tehlikeye maruz kalan insanların devletçe sağlık ve

³⁸ Uluslararası Çalışma Ofisi, 1994: s.17

³⁹ Güzel, 1999: p. 34

⁴⁰ Bu konu daha detaylı olarak çalışmamızın ikinci bölümünde “Küreselleşme ve değişen çalışma ilişkileri” başlığı altında incelenecektir.

⁴¹ Arın, 1997: ss. 330-331

ekonomi açısından korunması olarak nitelemiştir.⁴² Ancak sistem sadece devletin yaptığı yardımlarla işlememektedir. Gönüllü kuruluşların yaptığı yardımlar da bu kategoriye girmektedir.

Sosyal yardımlar tarihsel olarak sosyal güvenlik alanında uygulanan en eski yöntemdir. Ancak sosyal yardımların kapsamı ülkeden ülkeye farklılık taşımaktadır. Daha sonra da göreceğimiz gibi ülkenin sahip olduğu refah rejimi, izlenen sosyal yardım politikaları konusunda belirleyici olmaktadır. 19. yüzyılda ise birçok ülkede yoksullukla mücadele çerçevesinde uygulanan sosyal yardımlar, daha çok yerel yönetimlerin sorumluluğunda işlemiştir. Burada amaç çalışma gücünü yitirmiş yoksullara ve yaşlılara sosyal korumayı sağlamaktır. “Refah Devleti” anlayışının kökleşmesiyle birlikte sosyal yardımlar doğrudan devletin vergilerle finanse ettiği ve yönettiği bir mekanizmaya dönüşmüştür. Özellikle refah devleti olarak nitelenen kimi Avrupa ülkelerinde sosyal yardımlar birer yurttaşlık hakkına dönüşmüştür. Bu bağlamda bazı yardım görevlere sağlanacak olan sosyal gelirin miktarı yasalarla saptanmakta, daha da önemlisi yasal bir hak olarak görülmektedir.⁴³ Ancak 1990’lı yıllarla egemen hale gelen neoliberal paradigma ile birlikte bu ülkelerde sosyal yardım konusunda politika değişiklikleri güç kazanmıştır. Yurttaşlık hakkı temelli olarak sağlanan kamusal nitelikli yardım ve programlardan tam kopuş gerçekleşmiştir. Artık devletin etkin rolü yerine, piyasa, toplumsal ağlar ile STÖ’ler geçirilmek istenmektedir.⁴⁴ Yani refah devleti olarak adlandırılan söz konusu ülkelerde bu alanda da bir geriye gidişten söz edilebilir.

Zorunlu katılma ilkesine dayanmaması ya da katılma ile yapılan yardım arasında bir ilişki kurulmaması bu mekanizmanın bir diğer temel karakteristiğidir.⁴⁵ Bu özellik sosyal yardım mekanizmasına formel istihdamla doğrudan bağının olmaması, yani özellikle yoksulluk ve yoksulluktan kaynaklı dışlanmayı önlemeye yönelik bir işleve sahip olması yolunu açmaktadır. İlerleyen bölümlerde açıkça göreceğimiz gibi, küreselleşmeyle birlikte üretim ve istihdam sistemindeki radikal değişiklikler /

⁴² Sait Dilik, “Sosyal Yardımlar – İki Anlamlı Bir Terim”, **Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi**, Cilt XXXV, Ocak-Aralık 1980; ss. 1-6’dan aktaran Koç, Muzaffer. “Sosyal Güvenliğin Kökeni”, (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2005): p. 53

⁴³ Güven, 2001: s. 147

⁴⁴ Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, “Türkiye’de Kamusal Yoksulluk Hizmetleri Yönetimi: SYDTF Vakıfları Örneği”, **Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları İhtiyaçlar ve Sorunlar**, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü, Alanya, 4-6 Kasım 2004: p. 7.

⁴⁵ Güzel ve Okur, 2003: s. 582

dönüşümler beraberinde sosyal yardım politikalarını sosyal politika tartışmalarının merkezine taşımıştır.⁴⁶ Fransa’da 1988’de yaşama geçirilen bir sosyal yardım uygulaması olan “revenu minimum d’insertion”⁴⁷ bunun örneklerinden biridir. Bu uygulamayla dışlanan insanlar topluma yeniden dahil edilmek istenmektedir. Son dönemde yoksulların sayısında yaşanan artışı dikkate alırsak bu mekanizmanın öneminin daha da artacağı açıktır.

3. Refah devletinin temel kurumlarından biri: Sosyal hizmetler

Yurttaşlık haklarının gelişimine paralel olarak sosyal politikada öne çıkan uygulamalardan birisi de sosyal hizmetlerdir. Refah devletinin temel kurumlarından biri olan sosyal hizmetler her ülkenin sosyoekonomik koşullarına ve gelişmişlik derecesine göre farklı içerik ve anlam kazanmaktadır. Genel anlamda sosyal hizmetleri, toplumun kendi elinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç duruma düşen ya da bedenen, ruhen, vb. bir eksikliğe uğrayan bireylerine, insana yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir yaşam sürdürebilmeleri için maddi ve manevi, ekonomik ve sosyal gereksinimlerinin giderilmesine yönelik devlet ve özel kuruluşlar tarafından sağlanan hizmetler olarak tanımlayabiliriz.⁴⁸ Burada vurgulamamız gereken bu hizmetlerin ülkenin genel koşulları çerçevesinde sunulduğudur. Geniş kapsamlı yurttaşlık hakkına dayanan sosyal hizmetler çocukluktan yaşlılığa kadar bireyin ayakta kalması için öğrenme, yeni meslek edinme, sorun çözme yeteneklerinin geliştirilmesi gibi uygulamaları içermektedir. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve yerel düzeyde toplumların kalkınmasının gerçekleştirilmesi de sosyal hizmetlerin kapsamına girebilmektedir.⁴⁹ Nüfusun yaşlanması, kadınların daha uzun süre yaşama eğilimi ve dul kadın sayısındaki artış, evlilik kurumunun bozulmasını önlemek amacıyla aile ve evlilik danışma kurumlarının geliştirilmesi gereksinimi, boşanmaların artışı ve tek ebeveynli ailelerin çoğalması, işsizlerin sayısının çoğalması, aile yaşamının bozulmasıyla birlikte bireyin

⁴⁶ Buğra ve Keyder, 2003: ss. 12-15

⁴⁷ “Revenu minimum d’insertion” ifadesini Türkçe’ye bire bir çevirmek zordur. Ancak sözcüğü uygulama biçimi ile birlikte düşündüğümüzde, “asgari tutunma geliri” olarak çevirmek isabetli olacaktır. Çünkü bu uygulamayla amaç Balcı Gökçeoğlu’nun geliştirdiği kavramla “tutunamayanlar”ı, yani dışlananları topluma tutunduraktır. (Bu konuda bkz. Şebnem Balcı Gökçeoğlu, Güvenceli Asgari Gelir, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2001: ss. 1-5)

⁴⁸ Güzel ve Okur, 2003: s. 594

⁴⁹ Sevda Demirbilek, **Sosyal Güvenlik Sosyolojisi**, Legal Yayıncılık, İstanbul, Nisan 2005: s. 44

yalnızlığının artması, günümüzde sosyal hizmetlerin önemini artıran faktörler arasında sayılabilir.⁵⁰ Sosyal hizmetler özellikle “refah devleti” olarak anılan Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygındır. 1980’li yıllarla birlikte sosyal hizmetlerin serbest piyasaya bırakılmasının sağlanması, neoliberallerin en önemli çabaları arasında yer almaktadır.⁵¹

4. Kamunun eğitim, gıda, sağlık ve konut hizmetleri

Devletin diğer sosyal politika araçlarını gıda, sağlık, konut ve eğitim gibi hizmetleri oluşturmaktadır. Bu araçların özelliği yurttaşlara bazı temel hizmetlerin normal piyasa fiyatından daha düşük fiyattan kullanılması ya da aynı olarak sunulmasıdır. Burada amaç toplumsal açıdan yaşamsal öneme sahip hizmetlerin sunumunu piyasa mantığının insafına bırakmamak, toplumsal gereksinimlere göre ayarlamaktır. Bunun piyasa mekanizmasının işleyişinin kamu tarafından doğrudan doğruya değiştirmek anlamına geldiğini söyleyebiliriz.⁵² Eğitim, gıda, sağlık ve konut hizmetlerinde hizmetler konusunda gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında büyük bir açığı vardır. Özellikle bu eşitsizlik daha da belirgindir. Örneğin gelişmiş ülkelerde zorunlu ve temel eğitim süresi 9-10 yıla uzamışken, gelişmekte olan ülkelerde birinci basamak sonrası eğitimden yararlanabilmek ailenin olanaklarıyla ilişkilidir. Benzeri eşitsizlik sağlık hizmetlerinde de gözlemlenebilir. Gelişmekte olan ülkelerde, yüksek teknolojiye dayandığı için oldukça pahalı bir hizmet olan sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda devlet zorlanmakta, bu hizmeti karşılayamaz duruma gelmektedir. Buna karşın gelişmiş ülkelerde eğitim, sağlık ve konut hizmetlerinin dışında ailelerin çeşitli gereksinimlerini de içeren “refah hizmetleri” söz konusudur. Bu hizmetler düşük gelirli ailede çocuğun eğitim masraflarından, evdeki yaşlıya bakmaya kadar çeşitlilik göstermektedir.⁵³

Ancak kapitalist sistemin 1971’de içine yeniden girdiği krize paralel olarak sosyal hizmetler de sorgulanır hale gelmiştir. 1980’li yıllarda neoliberalizmin etkisini daha da artırmasıyla kamusal harcamaların artış hızının ulusal üretimin artış hızından daha

⁵⁰ Uluslararası Çalışma Ofisi, 1994: s. 57-58

⁵¹ Sallan Gül, 2004: s. 200

⁵² Arın, 1997: s. 331

⁵³ Koray, 2000: ss.195-197

yüksek olduğu düşüncesi yaygınlık kazanmaya başlamış, refah devletinin mali bir çıkmazla karşı karşıya olduğu savunulmuştur.⁵⁴ Neoliberalizmin bu duruma karşı getirdiği “çözüm” önerisi ise özelleştirme olmuştur. Devletin küçültülmesi söylemiyle temel kamu hizmetleri “topluma” ya da “piyasa ve aileye” bırakılmak istenmektedir. Bu hizmetlerin “topluma” bırakılmasının anlamının kârlılığı yüksek olanların ticarileşmesi, “yeterince” kârlı olmayan hizmetlerin ise yeni kaynak devşirme yollarıyla karşılanması olduğu açıktır. Kamunun sosyal hizmetlerden vazgeçmesi durumunda “toplumun” bu işi üstlenebileceği ileri sürülmektedir.⁵⁵ Oysa bu durum toplum içinde bireyler arasında adil olmayan bir dağılım oluşturmaktadır, bu da sağlıklı bir toplum yapısı oluşturduğu anlamına gelmektedir. Bu yüzden böylesi bir uygulamaya gidilirken bunun sosyal maliyeti göz önüne alınmalıdır.⁵⁶ Bu tarz uygulamaların sosyal bütünleşme hedefini ortadan kaldıracığı, yoksulluk ve dışlanma sorununu daha da derinleştireceği gözden kaçırılmamalıdır.

B. Kolektif kendi kendine yardım mekanizması: Sendikalar

Sanayi Devrimi ve sanayileşmenin yarattığı sorunlara yanıt verme isteğinin ortaya çıkardığı sendikalar, sosyal politika uygulamalarında önemli bir rol oynayan mekanizmalardan biridir. Küreselleşme süreci ile birlikte fonksiyonlarında değişiklik olsa da sendikalar sosyal politika alanında hala kolektif kendi kendine yardım mekanizması olarak önemli bir üstlenmeye devam etmektedir. İşçi sendikalarını işçilerin hak ve çıkarlarını korumayı ve insani çalışma şartlarını elde etmeyi hedefleyen, gerektiğinde grev silahına başvuran örgütlenmeler olarak niteleyebiliriz.⁵⁷

Marksist bakış açısı ise sendikalarda bir sosyal politika aracından çok daha fazlasını görmektedir. Marx’a göre sendikalar bir “sosyalizm okuludur”. Ona göre sendikalar salt iktisadi bir örgütlenme değil, politik mücadele aracıdır da. Buradan yola çıkarak Marx

⁵⁴ Pierre Rosanvallon, **Refah Devletinin Krizi**, Dost Kitabevi, Ankara, 2004: ss. 15-17

⁵⁵ Sema Erder, "Kentlerdeki Enformel Örgütlenmeler, 'Yeni' Eğilimler ve Kent Yoksulları ya da Eski Hamamdaki Yeni Taslar", **75. Yılda Değişen Kent ve Mimarlık**, TETTV, Bilanço 98 Dizisi, 1998: s. 110

⁵⁶ Zerrin Fırat, "Küreselleşme Sürecinde Devletin Değişen Fonksiyonları Ve Sosyal Hizmetlerin Yeri", <http://www.isguc.org/zfirat2.htm> (Erişim Tarihi: 24 Şubat 2005): p. 13

⁵⁷ Tuna ve Yalçıntaş, 1999: s. 215

sendikalara, “bizzat ücretli emek sisteminin ortadan kaldırılmasının örgütlü teşvik araçları” olarak çok büyük önem biçer.⁵⁸ Nitekim sosyalizmin etkisi altında kurulan devrimci sendikalar bu yönde bir politika yürütmüş, sendikaları sosyalizm mücadelesinde bir örgütlenme aracı olarak kullanmıştır.

Sendikacılık hareketi Sanayi Devrimi'nin yarattığı, işçilerin mesleki ve ekonomik çıkarlarını korumanın ortak bilincine varmalarını simgeleyen bir harekettir.⁵⁹ Yani sendikalar, işçi sınıfının haklarını elde etmek için kolektif bir uyanış içine girdiklerini gösterir. Sanayi Devrimi'nin ilk yıllarında liberal iktisat paradigması geçerli olduğu için, sendikalar burjuvazinin sert direnişi ile karşılaşmış, sendikaların emek gücü “piyasası”nın doğal işleyişini bozacağı o dönemin iktisatçıları tarafından savunulmuştur. Liberal iktisatçılara göre “nerede satılacağı, ne amaçla kullanılacağı, hangi fiyatla el değiştireceği ve ne biçimde tüketileceği veya yok edileceğine karar vermek, metanın kendisine düşmez”di.⁶⁰ Bu yüzden liberal iktisat paradigmasının hakim olduğu dönemde sendikalar sert bir muhalefetle karşılaşmış, ağır baskılara uğramışlardır. Ancak zamanla, gerek işçi sınıfı hareketinin güç kazanması, gerekse sendikaların toplumsal barışı sağlama yolunda önemli bir rol oynayabileceğinin görülmesi gibi faktörlerle sendikaların varlığı kabul edilmek zorunda kalınmıştır. Nitekim sendikalar ilerleyen süreçlerde sosyal politika oluşturulması sürecine aktif olarak katılmışlardır. Özellikle Keynesyen iktisat paradigmasının hakim olduğu İkinci Dünya Savaşı sonrası süreçte sendikalara verilen rol daha da artmıştır. Bu dönemde Keynesyen sosyal politika kurumsallaşmış, örgütlenmiş ve endüstri ilişkilerinin daha yoğun kurallarla tanımlandığı ve sınırlarının çizildiği anlayış içinde⁶¹, sendikalar kendine stratejik bir yer edinmiştir.

Sendikaların sosyal politika oluşturulmasındaki rolü ülkeden ülkeye ve benimsedikleri ideolojiye göre ayrımlar göstermektedir. Ancak genel olarak sendikaların iki yoldan sosyal politika oluşturulması sürecine katıldıklarını söyleyebiliriz. Bunlardan ilki işverenlere karşı toplu pazarlıklar yoluyla gerçekleştirdikleri ve dar anlamda sosyal

⁵⁸ A.S. Losovsky, **Sendikalar Üzerine II**, (Çev. İsmail Yarkın), İnter Yayınları, 1993: ss. 23-24

⁵⁹ Güven, 2001: s. 72

⁶⁰ Polanyi, 2003: s. 247

⁶¹ Oğul Zengingönül, “Sosyal Politika – Esnek Çalışma Biçimleri Paradoksunda Avrupa Birliği Örneği”, **Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, Cilt 4, Sayı 4, 2003: s. 159

politika olarak niteleyebileceğimiz roldür. İkincisi ise siyasal iktidara karşı ya siyasal partiler aracılığıyla ya da bir baskı grubu olarak sosyal politika oluşturulması sürecine katılımdır. Bu yöntem yine çalışanlara yönelik olsa da daha geniş kesimleri ilgilendirdiği için geniş kapsamda sosyal politika olarak gösterilebilir.⁶²

Küreselleşme süreci ile birlikte sendikacılık hareketi olumsuz yönde etkilenmiştir. Çok uluslu şirketlerin giderek artan etkisine paralel olarak ulus devletlerin karar alma ve politika üretme süreçlerinin zayıflaması, sermayenin gitgide artan bir oranda küresel bir nitelik kazanması, buna karşın emeğin küreselleşmesinin önüne dikilen engellerin artması, yeni çalışma biçimlerinin ve istihdam modellerinin ortaya çıkması (esnek çalışma ve atipik istihdam), “yeniden yapılanma” ve taşeronlaşma gibi yönetim teknikleri ile uygulanan sendikasızlaştırma politikaları sendikal hareketi zayıflatmıştır.⁶³ Kısacası küreselleşme süreci sorunları uluslararasılaştırırken, çözümlerin de uluslararası boyutlu olmasını beraberinde bir zorunluluk olarak getirmiştir.⁶⁴ Bu yöndeki tartışmalar son dönemde sendikaların gündeminde ağırlıklı olarak yer etmektedir.

C. “Küçültülen devletin” boşluklarını doldurma: Sivil Toplum Örgütleri

Küreselleşme sürecinin gelişimine paralel olarak sosyal politika alanında ortaya çıkan bir başka araç sivil toplum örgütleridir. Sivil toplum örgütleri (STÖ) her ne kadar çok eski dönemlerde ortaya çıksalar da, özellikle küreselleşmenin hız kazandığı 1990’lı yıllardan itibaren önem kazanmıştır⁶⁵. Keynesyen refah devleti politikalarının terk edilmesine paralel olarak, sosyal alanda ve yoksullukla mücadelede devletin çekilmesinin yarattığı boşluk, piyasa, toplumsal dayanışma ağları ve STÖ’lerle doldurulmak istenmektedir.⁶⁶ Sivil toplumu, ekonomik, toplumsal, kültürel ya da siyasi bakımdan aynı ağırlığa sahip olmayan, bu nedenle karşılıklı ilişkileri bakımından

⁶² Koray, 2003: s. 74

⁶³ Aşkın Keser, “Küreselleşme Sürecinin Sendikal Hareket Üzerindeki Etkisi”, **Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi**, Cilt 17, Sayı 3, Güz Dönemi, Ekim 1999, <http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/6/askin/askin.html>, (Erişim Tarihi: 20 Ocak 2005): p. 19

⁶⁴ Seyhan Erdoğan, “Küresel Sendikacılık”, **Petrol-İş 2000-2003**, Petrol-İş, İstanbul, 2003: s. 257

⁶⁵ Abdülkadir Şenkal, “Küreselleşme, Sosyal Politikanın Dönüşümü ve Sivil Toplum Örgütleri”, **İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi**, 45. Kitap, 2003: s. 1

⁶⁶ Sallan Gül ve Gül, 2004: s. 2

uyumlu olabileceği gibi çatışmalı da olabilen toplumsal gruplar arasındaki etkileşim alanı olarak niteleyebiliriz. Dolayısıyla STÖ'ler de bu gerçekliğin bir yansımasıdır, devlet yapıları dışında, ama devletle olumlu ya da olumsuz yakın ilişkiler içinde olan ve toplumsal bakımdan çeşitlilik gösteren, toplumsal aktörlerin oluşturduğu bir zemindir.⁶⁷ Burada dikkati çeken bir diğer olgu STÖ'lerin devlete karşı bir dengeyi oluşturan alanı tanımlamakta kullanılmasıdır.⁶⁸ Faaliyetlerinin niteliğine göre “kâr amaçsız örgütler”, “üçüncü sektör” ya da “gönüllü kuruluşlar” olarak adlandırılan STÖ'ler ayrıca, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal işlevleri yerine getirerek insanı evrensel değerlere dayalı bir değişim içine sokmaya çalışmaktadır. STÖ'ler bu şekilde yurttaşlık bilincinin gelişimine de katkıda bulunurlar.⁶⁹

1990'lı yıllardan itibaren STÖ'leri çekici kılan noktalardan biri yurttaşlık bilincine katkıda bulunmasıysa, diğeri de genel olarak yoksullara daha yakın olması, hükümet organlarından daha az bürokratik niteliği taşıması, dolayısıyla yolsuzluk batağına en az sapanmış olmasıdır. Üstüne üstlük STÖ'lerin ekolojik felaket, nükleer silahlanma ve AIDS'le mücadele gibi uluslararası kapsamda değerlendirilebilecek sorunların çözümünde etkili olabilmesi, daha doğrusu uluslararası düzeyde faaliyet gösterebilmesi, onların kabul görme sürecini pekiştirmiştir. Ama STÖ'leri asıl olarak gündeme getiren yoksullukla mücadele politikalarındaki işlevidir.

Küreselleşme süreci ile birlikte daha da derinleşen ve yaygınlık gösteren yoksulluğa karşı neoliberalizmin bulduğu “çare”, sorunun “topluma” aktarılması olmuştur. Refah devletinin tasfiyesi, sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesi ile birlikte düşünüldüğünde burada amaç sorunların “devlete” yeni yük getirmeden çözümüdür.⁷⁰ Bu çerçevede Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası sermaye örgütleri tarafından yoksullukla mücadele ve yapısal uyum programları formüle edilmiştir. Bu programlarla yoksulluk ve yoksulluk hizmetlerinin yönetiminde merkezîyetçi yapıların terk edilmesi, devlet bürokrasisinin rolünün en aza indirilmesi,

⁶⁷ Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD), **Sivil Toplum Örgütleri: Neoliberalizmin Araçları mı, Halka Dayalı Alternatifler mi?**, (Çev. Işık Ergüden), Demokrasi Kitaplığı, İstanbul, Mart 2001: s.14

⁶⁸ Christopher Pierson, **Modern Devlet**, (Çeviren Dilek Hattatoğlu), Çiviyazıları, İstanbul, 2003: ss.110-111

⁶⁹ Şenkal, 2003: s. 3

⁷⁰ Sema Erder, "'Yeni' Yoksulluk ve 'Yeni' Modeller", **Kızılçık**, Mart 2004: s. 41

devletin sadece düzenleyici bir işleve sahip olması dikte edilmektedir. Yoksullukla mücadele ise toplumların kendi aralarındaki yardım ve dayanışma ağlarına (yani STÖ'lere) bırakılacaktır.⁷¹ STÖ'ler her ne kadar sosyal politika alanında önemli bir rol üstlenmeye başlasa da, tamamen kamusal politikaların yerini alabileceğinden söz edilemez. Gönüllü katılım yoluyla oluşan, güven ve dayanışma ilişkilerine dayanan STÖ'ler talepleri, yönlendirmeleri ve müdahaleleri ile devletin yeniden dağıtım ilkesini evrensel insan gereksinimlerini sağlama yönünde, olumlu anlamda etkileyebilir.⁷² Bu anlamda STÖ'lerin sosyal politika açısından devlete yardımcı olabileceğinden ve boşluk doldurabileceğinden söz etmek olasıdır.⁷³

III. Sosyal Politika Uygulamalarında Farklı Yaklaşımlar

Bütün toplumlara dönük tek ve evrensel bir sosyal politika uygulamasından ve modelinden söz etmek olası değildir. Yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi sosyal politika uygulamaları, içinde bulunan dönemin hakim ekonomik paradigmasına, politik koşullarına, sınıfsal güç ilişkilerine göre farklılıklar gösterebilmekte, hangi mekanizmanın ne biçimde kullanılacağı buna göre belirlenmektedir. Bu yüzden farklı sosyal politika akımlarından söz edilebilir. Hangi akımın ağırlık kazanması yukarıda saydığımız etkenlere bağlı olarak şekillenecektir. Çalışmamızın bu bölümünde sosyal politika uygulamalarındaki farklı yaklaşımlar ele alınacaktır.

A. Liberal yaklaşımın genel çizgileri

Daha önce de ele aldığımız gibi kapitalizmin hegemonyasını ilan etmesi Sanayi Devrimi ile birlikte gerçekleşmiş, özellikle İngiltere'de filizlenen, serpilip büyüyen kapitalist üretim tarzı, daha sonra hızla Kıta Avrupa'sına yayılmıştır. İşte kapitalizmin ilk döneminin hakim ekonomi anlayışı liberalizmdir. Liberalizm tarihsel olarak 17.

⁷¹ Sallan Gül ve Gül, 2004: s. 2

⁷² Ayşe Buğra, **Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde**, İletişim Yayınları, İstanbul, İkinci Baskı, 2003: s.25

⁷³ Şenkal, 2003: s. 11

yüzyılda doğmuştur. Ekonomik ilişkilerin zenginleştiği bu dönem öncesinde ticareti ön plana çıkaran merkantilizm ile doğal düzeni savunan fizyokrasi ortaya çıkmışsa da, liberalizm kısa sürede diğer iktisat anlayışlarını ortadan silip atmıştır. Klasik okul olarak da adlandırılan liberal iktisat politikaları 19. yüzyılın sonlarına kadar tartışılmaz bir gerçeklik, adeta bir amentü olarak kabul edilmiştir.⁷⁴ Bu dönemde liberalizme bırakın karşı çıkmayı, onu eleştirmek bile kuşkuyla karşılanmıştır. Başlıca düşünürleri olarak Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1832), Robert Malthus (1776-1834) ve Jean-Baptiste Say'ın (1767-1832) gösterebileceği liberalizm özünde özel mülkiyete ve piyasa ekonomisine dayanır. Politik boyutta sınırlı bir hükümet, güçler ayrılığı, yasaların egemenliği gibi temel öğelere sahip olan liberalizm, ekonomik planda ise “Laissez-faire” (bırakınız yapsınlar) anlayışını içerir. Bunun anlamı piyasaların sınırsız egemenliğidir.⁷⁵ Bu çerçevede devletin aşırı etkin bir rol oynaması reddedilmiş, pazarın düzenleme erdemlerinin yüceltilmesi bir öğreti haline getirilmiştir.⁷⁶ Bu öğretiye göre piyasaların işlerliğine müdahale etmek en büyük “suç” olarak kabul edilmelidir. Çünkü klasik iktisatçılar insanı “homo economicus” (yani ekonomik bir varlık) olarak görmektedir. Bu anlayışa göre ekonominin temel aktörü olan insan kendi çıkarını kollayabilen, sınırsız gereksinimleri ile sınırlı kaynakları arasında en akılcı seçimi yapan bir varlıktır.⁷⁷ Ayrıca o kendi çıkarını kollayarak, maksimize ederek aynı zaman da toplumun da çıkarına hizmet etmektedir. Çünkü bireylerin çıkarlarını maksimize etme davranışları, toplam faydayı da maksimize edecektir. Bunun için “sözleşme özgürlüğü”nün önündeki tüm engeller de kaldırılmıştır. Bütün bunların kusursuzca işlenmesini ise Adam Smith'in meşhur “görünmez el” (invisible hand) mekanizması sağlayacaktır.⁷⁸ Nitekim liberalizm özellikle sermaye birikim sürecine katkı anlamında oldukça başarılı olmuştur. Liberalizmi bugün yeniden canlandırma girişimlerinin anlamı da işte bu noktada, birikim sürecinin yaşadığı tıkanmada yatmaktadır.

Buna karşın sosyal planda liberalizm gerçek anlamda bir sorunlar yumağı yaratmıştır. Liberal kapitalizm ile doğan işçi sınıfı yeni toplum içinde önemli sorunların da kaynağı olmuştur. Devletin emek ile sermaye arasındaki ilişkilere “sözleşme özgürlüğü”nü

⁷⁴ Koray, 2000: ss. 26-27

⁷⁵ Songül Sallan Gül, **Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa!**, Etik Yayınları, İstanbul, Şubat 2004: ss. 22-23

⁷⁶ Rosanvallon, 2004: s. 52

⁷⁷ Güven, 2001: ss. 61

⁷⁸ Sallan Gül, 2004: ss. 24-25

gerekçe göstererek karışmaması, eşitsiz güç ilişkilerinin yarattığı uçurumlara neden olmuştur. Topraklarından koparak işçi sınıfının bağına katılan ve herhangi bir üretim aracı olmadığı için, o günkü ücreti ile yaşamak zorunda kalan bireylerin “sözleşme özgürlüğü”nden bahsetmek olanak dışıdır.⁷⁹ Bu anlamda liberalizm insanı soyut bir varlık olarak ele aldığı için, insanın akılcı yanına haddinden fazla önem vermiş, piyasanın kendi kendine dengeye varacağını düşünmüş, sermaye ve emek sahibini eşit ve aynı ölçüde özgürlükten yararlanan kişiler olarak kabul etmiştir. Ekonomik ve sosyal alana devlet müdahalesinin hoş görülmemesinin nedeni ise işte budur.⁸⁰ “Gece bekçisi” ya da “jandarma” gibi terimlerle nitelenen devletin rolü sadece sivil güvenceleri sağlama yönünde kalmış, sosyal güvenceleri ise sadece “özel mülkiyete” sahip olup olmama kriterlerine bağlı olarak kalmıştır.

Ancak 19. yüzyılda giderek derinleşen yoksulluk ve sefalet de bir gerçekliktir. Bu duruma liberalizmin kayıtsız kaldığı, sorunu devlet düzeyinde ele alınması gereken bir politik düzeye getirmeyi reddettiği de bir gerçekliktir.⁸¹ Bu dönemde sergilenen sosyal politika anlayışının, tamamen piyasanın insafına dayanan, insani yardım (sosyal yardım) ve patronlara özgü himayeciliğin geliştirilmeye çalışılması olduğu açıktır.⁸² Buna karşın söz konusu “önlemlerin” yetersiz kalması, sosyal sorunun daha da büyümesi, liberalizme karşı önemli eleştirel düşünce akımlarının doğmasına neden olmuştur. Özellikle işçi sınıfı hareketinin gelişimi ve giderek radikal bir muhalefet şeklini alması liberalizm üzerinde basınç oluşturmuştur. Bu gelişmeler yeni bir sosyal yapı yaratmıştır. Ekonomik krizlerin süreklilik kazanması, piyasada öngörülen “dengenin” bir türlü “görünmez el” yardımıyla sağlanamaması, ücretler ve çalışma koşullarının daha da

⁷⁹ Cahit Talas, **Ekonomik Sistemler**, S. Yayınları, Ankara, 1980: s. 64

⁸⁰ Koray, 2000: s. 28

⁸¹ Bu konuda İngiltere’de Elizabeth Devri’nde çıkartılan Yoksullar Yasası ile 1795’te çıkartılan Speenhamland Yasası’nı incelemeye değer. Söz konusu yasalarla yoksullukla mücadele edilmeye, sistemin geleceğini tehdit edebilecek tehlike dinamikleri önlenmeye çalışılmıştır. Özellikle Speenhamland Yasası çok büyük öneme sahiptir. Bu yasaya göre ailenin yaşamını sürdüreceği gelir seviyesine sahip olmayan kişi, çalışıyor olsa bile yardıma hak kazanıyordu. Bu yasa üretim sürecine büyük darbe vurdu. Çalışsa da çalışmasa da yardım hakkı kazanacağını bilen işçilerin emek verimliliği düştü. İşverenler de bunu doğrudan ücretlere yansıtılar. Uzun vadede sonuç büyük bir çoğunluğun yardıma bağımlı kalması, ücretlerin inanılmaz ölçüde düşmesi ve verimliliğin dip noktaya vurması demek oldu. Giderek kapitalist sistemin gelişiminin önünü tıkayan Speenhamland Yasası, 1832 Parlamento Reform Yasası ile kaldırıldı. Geride kalan sadece devletin sosyal alana müdahalesinin ne kadar kötü sonuçlar doğuracağını “kanıtlayan” liberalizmin zaferi oldu. Speenhamland Yasası ve sonuçlarının ayrıntılı olarak ele alınması için Polanyi’nin Büyük Dönüşüm’ü incelenebilir.

⁸² Castel, 2004: s. 34

kötüleşmesi, liberalizm hakkında kuşku yaratmaya başlamıştır.⁸³ Liberalizm içinde de devlet müdahalesinin gerekli olup olmadığı tartışılır hale gelmiştir. Bu durum liberaller arasında bir bölünmeye neden olmuş ve 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında önde gelen isimlerinin T. H. Green, B. Bosenquet ve L. T. Hobhouse'un olduğu sosyal liberalizm doğmuştur. Sosyal liberalizm devlet ya da hükümetlerin bireylerin refahını düşünmek, geliştirmek ve onlara asgari yaşam seviyesi sağlamak zorunda olduğu, bu yönde piyasaya müdahale etmesi gerektiğini savunmuştur. Böylece devlet liberal toplumun temeli olan fırsat eşitliğini gerçekleştirmek, piyasada daha adil bir yarışmayı sağlamak amacıyla müdahalelerde bulunacaktır. “Jandarma devleti”nden “sosyal yardım” devletine geçiş olarak niteleyebileceğimiz bu dönüşümle devlet eğitim, sağlık, konut vb. gibi önemli sorunların çözümü için müdahalelerde bulunmaya başlamıştır.⁸⁴ “Sosyal yardım” devleti 20. yüzyılla birlikte kabaran sosyal soruna çözüm getirmekte başarısız olmuştur. Ancak sosyal liberallerin öne sürdüğü bu tezler, 20. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuracak teoriyi geliştiren John M. Keynes'i de derinden etkilemiştir.⁸⁵

B. Muhafazakar yaklaşımların bakış açısı

Geride bıraktığımız yılların önemli düşünsel ve politik akımlarından biri de muhafazakarlıktır. Muhafazakarlık sözcüğünün eş anlamlısı “tutuculuk”tur. Ancak terimin gerçek anlamı “tutuculuk” sözcüğünden çok daha fazlasıdır. İlk olarak 1818'de Fransa'da Chateaubriand tarafından kurulan bir gazetenin tanımlanması için kullanılan terim, ilerleyen yıllarda bu kez İngiltere'de Tory Partisi'ni (Bugün daha bilinen adıyla Muhafazakar Parti) nitelemek için kullanılmıştır.⁸⁶ Böylece muhafazakarlık politik ve düşünsel bir anlam içermeye başlamıştır. İngiltere'de Liberal Parti ile İşçi Partisi'nin dışındaki üçüncü partiyi oluşturan Muhafazakar Parti'nin kapitalizm ile sosyalizm arasında üçüncü bir yol arayışı olarak ortaya çıktığını iddia eden yazarlar vardır.⁸⁷ Ancak bu yanıltıcıdır. Yanılgıyı yaratan 19. yüzyılın başında kraldan yana olan

⁸³ Talas, 1980: s. 66

⁸⁴ Ayferi Göze, *Siyasal Düşünceler ve Yönetimler*, Beta Basım Yayım, İstanbul, 3. Baskı, Eylül 1986: ss. 412-414

⁸⁵ Sallan Gül, 2004: ss. 31-34

⁸⁶ Sallan Gül, 2004: ss. 71-72

⁸⁷ Süleyman Seyfi Ögün, “Türk Muhafazakarlığının Açık İkilemleri Üzerine”, *Doğu Batı Düşünce Dergisi*, “Gericilik Nedir?” Özel Sayısı no: 3, 3. Baskı, Mayıs, Haziran, Temmuz 1998: s. 78

aristokrat ve varlıklı sınıfların Muhafazakar Parti'nin, burjuvazinin ve orta sınıfların ise Liberal Parti'yi desteklemesidir. 1900 yılında İşçi Partisi'nin ortaya çıkışı İngiltere'de solu güçlendirmiş ve sağın güçlerini Muhafazakar Parti'de birleştirmesine neden olmuştur.⁸⁸ Böylelikle artık Muhafazakar Parti gerçek sınıf tabanını bulmuştur.

Yine de bu durumdan liberalizm ile muhafazakarlığın aynı şeyler olduğu sonucunu çıkaramayız. İki akım arasında önemli farklılıklar vardır. Nitekim bu sosyal politika anlayışlarında da belirgindir. Öncelikle liberalizmin bireycilik ve doğal hukuk anlayışının tersine muhafazakarlık topluma büyük önem verir. Ancak muhafazakarlıkta toplumu oluşturan yapı taşları birey değil, ailedir. Aile üyeleri başka birçok kuruluşla ilişki içindedir. Muhafazakar anlayış bir otorite hiyerarşisinin varlığını kabul eder. Bu hiyerarşinin alt basamaklarında aileler, üst basamağında devlet kurumları, en üstte ise kral bulunur.⁸⁹ Söz konusu hiyerarşiye büyük önem veren muhafazakarlık buna itaat edilmesini, geleneklere sıkı sıkıya bağlı kalınmasını, özel mülkiyetin korunmasını savunmuş, bütün bunlara bağlı olarak gerçekleşen değişimlere ise büyük tepki göstermiş, bunlara karşı koymuştur.⁹⁰ Zaten muhafazakarlığın üzerinde yer aldığı zemin değişime duyulan tepkidir. Bu çerçevede muhafazakarlar hem merkezileşmiş modern devlet anlayışına, hem de iktidarın kaynağının demokratikleşmesine karşı çıkmışlardır.⁹¹ Ancak muhafazakarlık eskiyi korumaya yaptığı vurguya karşın en çok değişime uğramış ve uğramaya devam etmiş politik tutumdur. Bunun nedeni olarak muhafazakarlığın her zaman mevcut düzeni savunuculuğuna girişmesi yatmaktadır.⁹²

Bu kısa özetten sonra muhafazakarlığın sosyal politika anlayışına girebiliriz. Yukarıda da bahsettiğimiz muhafazakar düşüncenin kurulu düzeni sürdürme ve istikrarı sağlama politikaları, sosyal politika anlayışına da damgasını vurmuştur. Bu yüzden toplumdaki gereksinimi olan kişilere ya da gruplara yardım edilmesi, istikrarın sağlanması ve düzenin sürdürülmesi açısından önemlidir. Ancak bu kişi ve gruplara yardım devletin görev ve sorumluluğunda değildir. Kişinin devletten bu yönde bir hak talep etmesi söz

⁸⁸ Yaşar Gürbüz, *Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler*, Beta Basım Yayım, 2. Baskı, İstanbul, Aralık 1987: ss. 42-43

⁸⁹ Sallan Gül, 2004: s. 72

⁹⁰ Nuray Mert, "Sağ-Sol Siyaset Ayrımı ve Yeni Muhafazakarlık", *Toplumbilim*, Yeni Sağ-Aşırı Sağ Özel Sayısı no: 7, İstanbul, Ekim 1997: s. 58

⁹¹ Sallan Gül, 2004: ss. 72-73

⁹² Mert, 1997: s. 58

konusu olamaz. Yoksullara yardım başta kilise olmak üzere aile, yerel ve dinsel topluluklar ve gönüllü yardımlaşma kurumlarının sorumluluğundadır. Toplumun temel yapı taşlarını bu gruplar oluşturacağı, yoksullara yardım amaçlı devlet müdahalesinin bu grupların önemini azaltacağı için bu tarz girişimler reddedilir.⁹³ Liberalizmin her derde deva piyasası varsa, muhafazakarların da geleneksel kurumları, cemaatleri, vb. vardır. Muhafazakar düşüncenin bir diğer önemli özelliği ise yoksulluğu kişinin kendi tutum ve davranışlarının sonucu olarak görmesi, bunu yaratan sosyo-ekonomik yapıyı görmezden gelmesidir. Bu yüzden muhafazakar düşünce akımını savunanlar yoksullara ağırbaşlı, sabırlı, çalışkan ve inançlı olmalarını salık vermekte, böylelikle de bu illetten “kurtulacaklarını” ileri sürmektedirler. Bu çerçevede bu yaklaşımın yerel topluluklara ve dinsel kurumlara biçtiği rol hem yoksullara yardım etme, hem de onlara “doğru yolu gösterme”dir. Böylelikle muhafazakarlara göre refahın sağlanmasında devlete olan gereksinim en aza inecektir.⁹⁴

C. Sosyal politikayı kendine temel alan sosyal demokrat yaklaşım

Vahşi kapitalizm olarak nitelenen kapitalizmin ilk yıllarında sefalet ve yoksulluk, her türlü gelir, refah ve çalışma güvenliğinden yoksun olan işçi sınıfında birikirken, servet ve refah üretim araçlarına sahip olan burjuvazide yoğunlaşmıştır.⁹⁵ Giderek büyüyen sosyal adaletsizlik, işçi sınıfının tepkisinin büyümesine ve örgütlenmesine neden olmuştur. Gerek liberalizme, gerekse muhafazakarlığa tepki duyan işçi sınıfı, kendi ideolojik ve politik hareketini doğurmakta gecikmemiştir. Sosyal demokrat yaklaşım da işte bunun ürünüdür.

Sosyal demokrasinin kökleri 19. yüzyıla, işçi sınıfı hareketinin geliştiği döneme uzanmaktadır. Temellerini Karl Marx ile Friedrich Engels’in kuramı olan bilimsel sosyalizmden alan sosyal demokrasi, Birinci Dünya Savaşı öncesinde komünizm ile yollarını ayırır. II. Enternasyonal’in dağılması, komünizmi benimsemiş partilerin III.

⁹³ Sallan Gül, 2004: s. 77

⁹⁴ Sallan Gül, 2004: ss. 77-78

⁹⁵ Güven, 2001: ss. 40-41

Enternasyonal'de toplanması tarihi bir bölünmedir.⁹⁶ Tartışmalar her ne kadar işçi sınıfının “yurt savunması” adı altında savaşa karşı ne gibi bir tavır alacağı konusunda şekillense de, dipte yatan neden “bir üretim tarzı olarak kapitalizmin nasıl aşılacağı” sorusuna verilen yanıtıdır.⁹⁷ Sosyal demokrasi parlamento üzerinden reformlarla sistemin uzun vadede dönüştürülmesini hedeflerken, komünizm devrimci yöntemlerle sistemin alaşağı edilmesini benimsemiştir. Klasik Marksizmin işçi sınıfının durumunun kapitalist sistem içinde her geçen gün bozulacağı varsayımının gerçekleşmemesi, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde işçi sınıfının refah devleti çerçevesinde ve demokratik sistem içinde reformlar yoluyla önemli kazanımlar elde etmesi, sosyal demokrasinin giderek güç kazanmasını sağlamıştır.⁹⁸ Sosyal demokrasinin sosyal politika anlayışını şekillendiren de işte bu kavram olmuştur: Reformlar.

Liberalizme bir tepkinin ifadesi olan sosyal demokrasi, Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan sosyal sorunun sistem içinde kalınarak çözülebileceğini savunmuş, sistemin aksayan, sosyal bütünleşmeyi, sosyal dengeyi ve uyumu bozan yönlerinin sosyal reformlar yapılarak düzeltilebileceğini ileri sürmüştür.⁹⁹ Onlara göre devlet burjuvazi ile işçi sınıfı arasında toplumsal uzlaşmayı sağlayacak bir mekanizmadır. İşçi sınıfı yeniden dağıtımı etkin olarak sağlayacak bir sosyal devletin ve toplumsal müzakere sisteminin varlığına karşılık, özel mülkiyeti temel alan üretim ilişkilerine itiraz etmemeyi kabul edecektir.¹⁰⁰ Bu çerçevede sosyal demokrasinin işçi-işveren ilişkilerinin dengeli bir niteliğe ulaştırılmasında, yani devletin despotluğunun giderilmesi, sermayenin sömürücü eğilimi ve gücünün dengelenmesinde önemli etkileri olduğu ileri sürülmüştür.¹⁰¹ Ancak sosyal demokrasiye altın çağlarını yaşatan İkinci Dünya Savaşı sonrasında Keynesyen ekonomi politikaları olmuştur. “Keynesyen Refah Devleti” anlayışını benimseyen sosyal demokratlar artık bir düzenleme partileri haline gelmiştir.¹⁰² Bu anlayışın sosyal politika açısından en belirgin özelliği devletin sosyal güvenlik sistemlerine aktif müdahalesidir. Nitekim İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sosyal güvenlik, en hızlı

⁹⁶ Söz konusu bölünmenin komünistler açısından değerlendirilmesini ele almak için bakınız Lenin, **Proleter Devrim ve Dönek Kautsky**, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, Ankara, Beşinci Baskı, Aralık 1989

⁹⁷ Ergin Yıldızoğlu, “Sosyal Demokrasinin Değişimi”, **İktisat**, Yıl 30, Sayı 353-354, Ekim-Kasım 1994: ss. 54-55

⁹⁸ Sallan Gül, 2004: s. 174

⁹⁹ Güven, 2001: s. 65

¹⁰⁰ Rosanvallon, 2004: s. 47

¹⁰¹ Cahit Talas, **Türkiye'nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi**, Bilgi Yayınları, İstanbul, Şubat 1992: s.

32

¹⁰² Yıldızoğlu, 1994: ss. 58-59

gelişmeyi gösteren sosyal politika mekanizması olmuş, tüm Avrupa ülkelerinde kaza, hastalık, yaşlılık ve işsizlik sigortası uygulanmaya başlanmıştır.¹⁰³ Keynesyen refah devletinde sosyal sigortaların zorunluluğu sağlanmış ve sosyal yardım programları da geliştirilerek evrensel hale getirilmiştir.¹⁰⁴ Bu politikalar yardımıyla sosyal demokrasi işçi sınıfı hareketi olmaktan çıkarak en geniş toplumsal tabana ulaşmayı başarmıştır.

Ama üzerinde durulması gereken bir diğer önemli nokta, Keynesyen refah devleti anlayışının kitlesel üretim, işbölümü ve tam süreli istihdamı öngören Fordist üretim sistemine dayanmasıdır. Bu durum sosyal sigortaların finansmanını kolaylaştırmış, toplumun geniş bir kesiminin sosyal güvenlik kapsamına alınmasını sağlamıştır. Kapsama girmeyen azınlığın ise sosyal yardımlar yoluyla güvence kapsamına alınması yoluna gidilmiştir. Ancak küreselleşme süreciyle birlikte gelişen esneklik uygulamalarıyla birlikte sistemin temelini oluşturan “düzenli ve sürekli iş” kavramı ortadan kalkmaya başlamıştır.¹⁰⁵ Bu durum 1980’li yıllarda sosyal demokrasinin içine girdiği krizle yakından ilişkilidir.

D. Sosyal politikaya soldan eleştiri: Marksist kökenli yaklaşımlar

İşçi sınıfıyla burjuvazinin sınıf savaşımının şiddetlendiği 19. yüzyılda, liberalizmin tam zıt kutbu olarak niteleyebileceğimiz Marksizm doğmuştur. Temellerini Karl Marx ile Friedrich Engels’in attığı ve bilimsel sosyalizm olarak nitelenen Marksizm, işçi sınıfına devrimci misyon biçen bir öğretilerdir. Oldukça geniş bir kapsama sahip olan bu konunun üzerinde detaylıca durmadan, Marksizmin sosyal sorunu (işçi sınıfının içinde bulunduğu sefalet ve onun emek gücünün sömürülmesi) çözmeyi öncelik olarak ele aldığını, ancak bunu kapitalist sistem sınırları içinde kalarak değil, devrim yoluyla proletarya diktatörlüğünü kurarak, üretim araçlarının özel mülkiyetini kaldırarak gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyleyebiliriz.¹⁰⁶ Bu sosyal demokrasi ile Marksizmin (komünizm) arasındaki kalın çizgilerle belirginleştirilmiş farktır. Bu bakış açısı doğal olarak

¹⁰³ Koray, 2000: s. 33

¹⁰⁴ Sallan Gül, 2004: s. 153

¹⁰⁵ Güzel, 1999: p. 34

¹⁰⁶ Server Tanilli, **Uygurluk Tarihi**, Adam Yayınları, Dokuzuncu Baskı, İstanbul, Mart 2003: ss. 179-182

Marksizmin sosyal politika anlayışına da damgasını vurmuştur. Reformlar yöntemiyle işçi sınıfının yaşam düzeyinin yükseltilmesinin ve yeniden dağıtım mekanizmasının “adil” biçimde işletilerek sosyal refaktan adil bir pay almasının olanak dışı olduğunu savunan Marksizm, bunu kapitalist toplum düzeninde devletin gerçekte burjuvazinin sınıf çıkarlarını koruyan bir aygıt olduğu, bu yüzden işçi sınıfının lehine bir tavır içine giremeyeceğini söyleyerek gerekçelendirir.¹⁰⁷ Kapitalist toplumun temsilcisi olan devlet tarafından gerçekleştirilecek “sosyal reform, ‘toplumsal denetimin’, yani özgür, çalışan toplumun kendi emek süreci üzerinde bir denetiminin uygulanışı değil, aksine sermayenin sınıf örgütlenmelerinin, sermayenin üretim süreci üzerindeki bir denetimidir.”¹⁰⁸ Bu yüzden Marksistler sosyal politika uygulamalarını kuşkuyla karşılamaktadır.

Buna karşın Marksizm sosyal politika uygulamalarını, işçi sınıfının ekonomik, politik mücadelesinin bir sonucu, sınıfsız topluma giden yolda bir kazanım olarak görmektedir. Yani sosyal sorunun çözümünü bütünüyle tarihi belirsiz bir devrim sonrasına havale etmemektedir. Elde edilen hakların işçi sınıfını bilinçlendireceği ve sosyalist hareketle yakınlaştıracacağı düşüncesi savunulmaktadır. Ancak yine de kuşku sürmektedir. Nitekim sosyal politika uygulamalarının en geniş ölçeğe ulaştığı İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı ülkelerinde kurulan sosyal refah devletinin, sosyal güvenlik sistemi sayesinde burjuvazinin işçi sınıfı ile barışması amacına hizmet ettiği savunulmaktadır. Bu görüşe göre kapitalist sistem işsizlere örgütlenme haklarını ve sosyal güvenlik hakkını tanıyarak kendini yeniden üretmeyi başarmış, ulus devletini güvence altına almıştır.¹⁰⁹

E. Refah rejimleri ve sosyal politika

Bir ülkede hangi sosyal politika yaklaşımının uygulanacağını belirleyen tek başına iradi bir süreç değildir. Niyetlerden ve isteklerden bağımsız olarak o ülkenin tarihsel gelişimi içerisinde, sınıfsal yapısına ve güç dengelerine bağlı olarak ortaya çıkan “devlet-

¹⁰⁷ Güven, 2001: s. 69

¹⁰⁸ Rosa Luxemburg, **Sosyal Reform mu, Devrim mi?**, (Çev. Nihal Yılmaz), Belge Yayınları, İstanbul, Ağustos 1993: s. 61

¹⁰⁹ Özveri, 2003: s. 224

toplum-piyasa” ilişkileri, birtakım farklılıkları öne çıkılmaktadır. Bu farklılıkları Danimarkalı sosyalbilimci Esping-Andersen’in ortaya attığı “refah rejimi” kavramıyla açıklamak olasıdır.¹¹⁰ Ancak refah devleti kavramıyla refah rejimi kavramını karıştırmamak gerekir. Refah devleti kavramından yola çıkan yaklaşımlar sosyal risklerle başa çıkmayı sağlayacak mekanizmaların merkezine sadece devleti koyarken, refah rejiminden söz eden yaklaşımlar ise kurallı ve formel devlet müdahalesine ek olarak, hem piyasa ilişkilerinin, hem de aile, hemşehrilik, cemaat, komşuluk, vb. gibi komünite ilişkilerinin sağladığı yararları da içermektedir.¹¹¹ Devletin, toplumun ve piyasa ilişkilerinin ağırlığı, birleşimi ve etkileri ülkeden ülkeye değişeceği için, kuşkusuz farklı refah rejimlerinin ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Bu çerçevede Esping-Andersen Batı ülkeleri bağlamında üç tip refah rejimi tipolojisini geliştirmektedir: Piyasa merkezli “bireyci-liberal model” (Anglo-Sakson model), yurttaşlık hakları bağlamında devletin refah kurumlarının etkin olduğu “bireyci-sosyal demokrat model” (Kuzey Avrupa modeli) ve son olarak aile ve akrabalık ilişkilerin önem kazandığı “cemaatçi-muhafazakar model”.¹¹² Söz konusu refah rejimleri tipolojilerindeki farklılıkların, uygulanan / uygulanacak sosyal politikanın da niteliğini değiştirmesi kaçınılmazdır. Bu anlamda Esping-Andersen’in geliştirdiği tipolojilerin üzerinde durmak, sosyal politika alanında yaşanan değişimi / dönüşümü kavrayabilmek için yararlı olacaktır.

1. Bireyci-liberal model

Esping-Andersen refah rejimleri tipolojisini oluştururken üç kriterden yararlanmaktadır. Bunlar bireyleri olabildiğince çok piyasanın etkilerinden koruyabilme derecesi, sosyal tabakalaşma biçimleri ve devlet-piyasa-toplum arasındaki ilişkilerin niteliğidir.¹¹³ Bu kriterlerdeki farklılıklara dayanarak Esping-Andersen farklı refah rejimleri tipolojilerini betimler. Buna göre piyasa ilişkilerinin egemen olduğu, sosyal yardım ve hizmetlerin

¹¹⁰ Erder, 2004: s. 39

¹¹¹ Ayşe Buğra, “Kriz ve Geleneksel Refah Rejimi”, <http://www.bianet.org/diger/tartisma1916.htm> (Erişim Tarihi: 21 Haziran 2005): p. 23

¹¹² Erder, 2004: s. 39; Buğra ve Keyder, 2003: ss. 12-13

¹¹³ G. Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Harvard, Harvard University Press’den aktaran Conseil d’orientation des retraites, *Retraites: Les réformes en France et à l’étranger, le droit à l’information*, Paris, 3 Juin 2004: ss. 147-148

son derece sınırlı olduğu model, ABD ve İngiltere’de uygulanan sistem olan bireyci-liberal modeldir. Bu modelde sosyal koruma ve sosyal yardım sistemi minimum düzeyde tutulmakta, sadece en yaşamsal gereksinimlerini karşılayamayanları kapsamaktadır. Devlet, özel ve gönüllü kuruluşların katkısını teşvik etmekte, yoksulluk programlarına ağırlık vermektedir.¹¹⁴ Her şeyi piyasanın “çözeceğine” olan eksiksiz güven nedeniyle, devletin görevi “oyunun kurallarını belirlemek”le sınırlandırılmıştır.¹¹⁵

2. Bireyci-sosyal demokrat model

Klasik refah devleti tanımına uyan İskandinav ülkelerinde uygulandığı için “Kuzey Avrupa modeli” olarak da adlandırılan bireyci-sosyal demokrat modelde yurttaşlık kilit bir kavramdır. Evrensel ilkelere dayanan bu modelde herkese verilen eşit yurttaşlık hakları temelinde devletin müdahaleleri önem kazanmaktadır.¹¹⁶ Bu modelin uygulandığı ülkelerde devletin refah kurumları pazarın etkisini sınırlandırarak, bireyin ve ailenin bağımlılığını en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu modelde refah devleti iş güvencesini garanti altına alarak, yurttaşlara yüksek düzeyde sosyal yardım sağlayarak ve özellikle vergiler yoluyla yukarıdan aşağıya bir yeniden dağıtım mekanizması kurarak etkin bir rol oynamaktadır.¹¹⁷ Bu rejimin diğerlerinden en temel farkı, temel gereksinimlerin karşılanmasındaki eşitliği sağlamanın yerine, en yüksek standartların eşitliğini destekleyecek bir refaha ulaşılmasını amaçlamasıdır.¹¹⁸

3. Cemaatçi-muhafazakar model

Bir diğer refah rejimi tipolojisi cemaatçi-muhafazakar modeldir. Bu modelde devlet-piyasa-toplum ilişkilerinde baskın olan aile ve akrabalık ilişkileridir.¹¹⁹ Daha çok başta İtalya olmak üzere Güney Avrupa’daki refah rejimini tanımlamak için kullanılan bu

¹¹⁴ Arın, 2003: s. 70

¹¹⁵ Sallan Gül, 2004: s. 57

¹¹⁶ Buğra ve Keyder, 2003: s. 13

¹¹⁷ Conseil d’orientation des retraites, 2004: s. 148

¹¹⁸ Mustafa Özgür Çakır, Türkiye’de Yeni Yoksulluk ve Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2003: ss. 19-20

¹¹⁹ Erder, 2004: s. 39

modelde toplumsal dayanışma alanında, aile ve benzeri kurumlar gerek devletin refah kurumlarından, gerekse piyasanın kurumlarından daha etkindir. Bu anlamda hem bir uçta yer alan bireyci-liberal modelden, hem de diğer uçta yer alan bireyci-sosyal demokrat modelden çok farklı ilişkiler sistemini içerir.¹²⁰ Ancak son yıllarda küreselleşme süreci, Fordist üretim modelinin yerini esnek üretim modeline bırakması, demografik değişiklikler, vb. bu refah rejimlerini derinden etkilemiştir.¹²¹

F. Sosyal politikada diğer yaklaşımlar

Küreselleşme süreci ile birlikte oynayan taşlar, sosyal politika alanında da iklimin tamamen değişmesine neden olmuştur. 1980'li yıllarla birlikte Refah Devleti'nin kriziyle birlikte sosyal demokrasinin krizinin el ele gitmesi¹²², neoliberal politikaların hegemonyasını ilan etmesi, sosyal politika alanında da yeni yaklaşımların doğmasına neden olmuştur. Bunların bir kısmı refah devletinin bütünüyle reddini içeren neoliberal politikaları benimseyen yaklaşımlarken, bir kısmı da sistemin içinde bulunduğu yeni koşullara kendini uyarlayan, daha sol bakış açısı taşıyan politiklardır. Bu yaklaşımlardan birçoğuna, en genel hatlarıyla değinmek yararlı olacaktır.¹²³

1. Liberteryenizm

Bu yaklaşımlardan biri liberteryenizmdir. Önde gelen isimleri Robert Nozick, George Gilder, Richard Epstein ve Charles Murray olan liberteryenizm, klasik liberalizmin doğal kanun ve doğal haklar öğretisini benimseyen çağdaş biçimidir. Nitekim Murray, bireyciliği ve sınırlı devlet anlayışını benimseyen ve refah devletinin eşitlikçi

¹²⁰ Erder, 2001: s. 59

¹²¹ Buğra ve Keyder, 2003: s. 13

¹²² Rosanvallon, 2004: s.11

¹²³ Küreselleşme süreci, sosyalist bloğun yıkılması, Keynesyen paradigmanın terk edilmesi, vb.'nin bir sonucu olarak içinde bulunduğumuz dönemi bir geçiş / arayış dönemi olarak nitelenebilir. Taşlar oturmamıştır ve arayış tek bir kanaldan devam etmemektedir. Çok sayıda politik, ekonomik, düşünsel akım vardır. Bunların hepsini ele almak hem bu çalışmanın kapsamının sınırları nedeniyle olası değildir, hem de çalışmanın temel amacı değildir. Bu yüzden Türkiye'de sosyal politikadaki yeni arayışları daha iyi kavrayabilmek için, liberteryenizm, komünitaryenizm ve üçüncü yol politikalarına değinilmeye yetinilecektir.

politikalarına karşı çıkan herkesi liberteryen olarak tanımlar.¹²⁴ Liberteryenlerin çıkış noktası yeniden dağıtım mekanizmasının eleştirisidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uygulanan Keynesyen politikalarla gitgide büyüyen ve yeniden dağıtım mekanizmasını etkin biçimde kullanan refah devletinin meşruluğunu sorgulayan liberteryenler, bunun karşısına “dağıtıcı adalet” kavramını getirmişlerdir.¹²⁵ Liberteryenizmin bu konuda öğretisini geliştirmesinde John Rawls'un 1971 yılında yayımlanan ve oldukça ses getiren çalışması “A Theory of Justice” etkili olmuştur. Buna göre eşitsizlikler bireylerin özgürlüklerini farklı biçimlerde kullanmalarının sonucudur. Bireylerin diğer bireylerden daha fazla çalışmaya ya da daha fazla risk almaya karar vermeleri sonucu doğduğu için, eşitsizlikler adildir. Bu yüzden düzeltmeye yönelik “birincil malların” (haklar ve özgürlükler, ödevler, gelirler ve servetler, güçler ve fırsatlar) yeniden dağıtımını amaçlı edimler adil değildir. Çözüm bu malların dağıtımının baştan gerçekleştirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır.¹²⁶ Bu açıdan bakıldığında refah devleti programları ve faaliyetleri “sizin sahip olduğunuza başkasının sahip olması” demektir. Yeniden dağıtım amacıyla devletin bireye müdahalesi, bireyin negatif mülkiyet haklarının çiğnenmesi anlamına gelecektir. Buradan çıkan sonuç refah devleti anlayışının reddidir. Birey refah hizmetlerine ya bedelini ödeyerek sahip olmalı, ya da gönüllü kuruluşlar aracılığıyla bunları temin etmelidir. Liberteryenlere göre gönüllü yardımseverlik anlayışı, refah devleti programları nedeniyle kaybolmuştur. Bunu etkin kılmanın yolu refah devleti anlayışının ortadan kaldırılmasından, bireylerin vergi yükünün azaltılmasından ve gönüllülük esasına dayalı özel yardımseverlik ruhunun yeniden canlandırılmasından geçmektedir.¹²⁷ Kısacası sosyal sorunun çözümü devletin sorumluluğundan çıkarılmakta, piyasaya bırakılmaktadır.

2. Komünitaryanizm

Son yıllarda ortaya çıkan bir diğer yaklaşım ise komünitaryanizmdir (toplulukçuluk). Her ne kadar liberteryenizme bir tepki olarak doğmuş da olsa komünitaryanizmi neoliberal politikalar bünyesinde değerlendirmek gerekir. Alasdair MacIntyre, Michael

¹²⁴ Sallan Gül, 2004: ss. 60-61

¹²⁵ Rosanvallon, 2004: ss. 74-75

¹²⁶ Rosanvallon, 2004: ss. 75-78

¹²⁷ Sallan Gül, 2004: ss. 67-68

Sandel, Charles Taylor ve Benjamin Barber gibi düşünürleri içinde toplayan komünitaryanizm, liberteryenizmin gereksiz derecede bireysel olduğu savını kendine başlangıç olarak alır.¹²⁸ Liberalizmin bireye yüklediği değeri eleştiren komünitaryanlar, “komünitenin (topluluğun) değeri”ne ya da “komünitenin paylaşılan değerlerine” vurgu yaparlar.¹²⁹ Komünitaryanlar toplumsal yaşantıda siyasal eksenini (kamusal alan) aile, meslek ve komşuluk gibi özel alana ilişkin eksene öncelik olarak ele almaktadır. Burada amaç kamusal toplumun (cumhuriyet) diğer toplulukların kendilerini var kılabilecekleri yapısal zemini hazırlamak, yani çoğulculuğun inşasını gerçekleştirmektir.¹³⁰ Bu çerçevede komünitaryanlar komünitelerin gelişimini sağlayarak, dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflemektedirler. Sosyal sorunun çözümünün anahtarı ise onlara göre dayanışma olacaktır.

3. Üçüncü yol

Bu yaklaşımların dışında, daha sol bir bakış açısına sahip olan üçüncü yol politikalarını ele almakta da yarar vardır. Sosyal demokrasinin içine girdiği krize bir yanıt olma iddiasına sahip olan üçüncü yol politikaları ulusal olmaktan çok uluslararası bir niteliğe sahiptir. Cambridge Üniversitesi akademisyenlerinden Anthony Giddens tarafından formüle edilen ve Tony Blair yönetimindeki İngiliz İşçi Partisi tarafından yaşama geçirilen bu politikalar, kısa sürede diğer sosyal demokrat partileri de etkilemiş ve yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. İlk olarak Blair tarafından Washington’da duyurulan ve bu yüzden de “Post-Washington Consensus” olarak adlandırılan üçüncü yol politikalarına göre sosyal demokrat partiler küreselleşme sürecine uyum çerçevesinde yeniden yapılandırılmalıdır.¹³¹ Çünkü refah devleti uzlaşısı sona ermiş, Marksizm itibar kaybetmiş ve daha da önemlisi köklü toplumsal, ekonomik ve teknolojik değişimler gerçekleşmiştir. Sosyal demokrasinin varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği sorunsalı doğmuştur. Üçüncü yol politikaları bu sorunsala verilen bir yanıttır ve liberalizm ile kolektivist müdahalecilik (kastettiği açıktır ki sosyalizmdir)

¹²⁸ Fuat Keyman, **Türkiye ve Radikal Demokrasi**, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000: ss. 93-94

¹²⁹ Solmaz Zelyut Hünler, **İki Adalet Arasında**, Vadi Yayınları, Ankara, Ekim 1997: ss. 353-365

¹³⁰ Ayhan Kaya, “Yurttaşlık, Azınlık ve Çokkültürlülük”, **Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar**, Gündoğan Yayınları, Ankara, Mayıs 2000: ss. 153-156

¹³¹ E. Fuat Keyman and Ziya Öniş, “Globalization, Social Democracy and the Tihird Way: Paradoxes of the Turkish Experiences”, <http://home.ku.edu.tr/~zonis/Keyman-Onis-Turkey%20and%20Third%20Way.pdf>, (Erişim tarihi: 21 Haziran 2005): ss. 1-2.

arasında bir yol bulmayı hedeflemektedir.¹³² Bu politik düşüncenin temel referans noktalarını ise şu şekilde özetleyebiliriz.

Öncelikle demokratik ve “güvence veren” (ensuring) devlet anlayışını benimseyen üçüncü yol, yollarını liberal minimum devlet ve kolektivist tepeden inme müdahaleci devletten ayırır. Küreselleşme çağında piyasanın veri olarak kabul edilmesi gerektiğini savunan üçüncü yol, piyasa ekonomisinin olumlu katkısını kabul etmektedir. Bunun dışında üçüncü yol sadece bireysel hak ve özgürlüklerin genişletilmesini değil, çokkültürlülük ilkelerine sıkıca bağlı kalarak katılımcı demokrasinin yükseltilmesini kendine hedef edinir. Sosyal adalet kavramı da buna göre şekillenir. Refah devletinin en önemli fonksiyonu olan yeniden dağıtım mekanizması ile sosyal adaletin sağlanmasına son verilecek, kültürel hakların çeşitlendirilmesi, STÖ’lerin aktif katılım sürecinin tanınması yoluyla sosyal adalet sağlanacaktır.¹³³ Kısacası sosyal sorunun çözümünde STÖ’lere ve çeşitli dayanışma gruplarına önemli bir rol biçilmekte, klasik refah devleti anlayışı terk edilmektedir.

Yukarıda da gördüğümüz gibi sosyal politika alanında 1980’li yıllardan itibaren önemli değişimler yaşanmıştır. Ortaya çıkan yeni sosyal politika yaklaşımları bu değişimin ürünüdür. Söz konusu değişimi yaratan küreselleşme sürecidir. Bu değişimin yönünü ve etkisini daha iyi kavrayabilmek için bu süreci tüm yönleriyle, detaylı olarak ele almak gerekmektedir. Bir sonraki bölümün temel amacını bu oluşturacaktır.

¹³² Anthony Giddens, **Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi**, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2000: s. 9

¹³³ Keyman and Öniş, <http://home.ku.edu.tr/~zonis/Keyman-Onis-Turkey%20and%20Third%20Way.pdf>: s. 2. (Erişim tarihi: 21 Haziran 2005): s. 8

İKİNCİ BÖLÜM

NEOLİBERALİZMİN EGEMENLİĞİ: KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN DERİNLEŞMESİ VE SOSYAL POLİTİKA ALANINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM

I. Tüm Dünyada Dengeleri Alt Üst Eden Bir Süreç: Küreselleşme

Özellikle 1980’li yılların son bölümünden itibaren adeta kilit bir kavram haline gelen ve günlük konuşma dilinde dahi sıkça kullanılan küreselleşmeyi (globalleşme) tüm dünyada dengeleri alt üst eden bir süreç olarak nitelemek olasıdır. Gerek ulus-devletin içine girdiği kriz, ulus-devletin değişen fonksiyonları, gerek üretim sürecindeki ulus-ötesi dönüşüm, gerek tüm dünyada gelir dağılımında yaşanan uçurumun derinleşmesi, gerekse de krizlerin “küresel” bir nitelik kazanması nedeniyle, küreselleşme süreci büyük bir önem kazanmaktadır. Nitekim küreselleşme süreci, sosyal soruna getirdiği yeni boyutlarla birlikte, sosyal politika anlayışında da köklü sayılabilecek etkilerde bulunmaktadır. Bu çerçevede küreselleşme sürecini ana hatlarıyla ele almak, söz konusu dönüşümü anlayabilmek açısından yararlı olacaktır.

A. Küreselleşme nedir?

Küreselleşme, telekomünikasyonda, bilgi ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan ilerlemeye paralel olarak üretimin “ulusal” sınırları aşması, neoliberal politikaların uygulanması ile birlikte çok uluslu şirketlerin gücünün artması, ters orantılı olarak ulus-devlet modelinin içine girdiği “kriz”, Fordist üretim modelinin terki, post-Fordist esnek üretim uygulamalarının yaygınlık kazanması, formelden enformele hızlı geçiş, işsizliğin büyümesi ve kronikleşmesi, gitgide bozulan gelir dağılımı gibi karakteristikleri içeren oldukça karmaşık sürece verilen addır. Küreselleşmenin genel kabul görmüş tek bir tanımı yoktur. İdeolojik bakış açıları ve içerisinde bulunulan disiplinin yaklaşımları, yapılan tanımı farklılaştırmaktadır. Örneğin Bauman küreselleşmeyi “şeylerin elimizden

kaçtığı” hissini güç kazanması, dünya sorunlarının belirsiz, kuralsız ve kendine buyruk doğaya sahip olması, bir merkezin, bir kontrol masasının olmaması, kısacası “yeni dünya düzensizliği” olarak tanımlamaktadır. Ona göre “hiç kimse artık kontrolü elinde tutmuyor” ifadesi küreselleşme sürecini özetlemektedir.¹³⁴ Kavramı daha çok ulus-devlete olan etkileri bağlamında ele alan Giddens ise ulus-devlet yapısının küreselleşmeyle birlikte bir değişim içerisine girdiğini dile getirir. Giddens’a göre küreselleşme, bir yandan yeni uluslar-üstü sistemler ve güçler üreten, içinde bulunduğumuz toplumu dönüştüren, diğer yandan da özellikle gelişmekte olan ülkeleri günbegün değişime uğratan, politik ve ekonomik etkilerden doğan bir dizi karmaşık sürecin adıdır.¹³⁵ Konuya ekonomi politik açıdan yaklaşan Şenses ise küreselleşmeyi mal ve hizmetlerin, üretim faktörlerinin, teknolojik birikimin ve finansal kaynakların ülkeler arasında dolaşabildiği ve faktör, mal, hizmet ve finans piyasalarının giderek bütünleştiği bir süreç olarak tanımlar. Şenses ulus-devletin zayıflamasını, buna karşılık çok uluslu şirketlerin başat bir rol oynamasını küreselleşmenin en temel özelliği olduğunu da belirtir.¹³⁶ Keyder ise kavramın kültürel boyutuna da bakılması gerektiğine işaret etmektedir. Bu bağlamda küreselleşmeyi, ulus-devletin türdeşleştirme, tek bir ulusal kimlik inşa etme çabalarının olanaksızlığı olarak nitelemektedir. Ona göre bu durumu doğuran ise kültürel tüketimin yeni iletişim teknolojilerinin katkısıyla coğrafi mesafeyi yok etmesi ve eşzamansal bir kültürel mekan yaratmasıdır.¹³⁷

Bütün bu tanımların ortak noktalarının belirsizliğin yükselişi ve ulus-devletin geçirdiği değişimlere yapılan vurgu olduğunu söyleyebiliriz. Küreselleşme aynı zaman da toplumsal yapının değişimine de neden olmuştur. Gerek işçi sınıfının niteliğinde yaşanan değişim, gerekse “yeni yoksullar” denilen kesimin saflarının genişlemesi, gerekse göçmenlerin içinde bulunduğu durum, sosyal sorunun kapsamının ve içeriğinin farklılaşmasına neden olmuştur. Bu durum uygulanan sosyal politikalarda yeni arayışları gündeme getirmiştir. Bu yüzden yaşanan değişimin ne yönde olduğunu anlayabilmek için, küreselleşme sürecini derinliğine analiz etmek gerekmektedir.

¹³⁴ Zygmunt Bauman, **Küreselleşme Toplumsal Sorunları**, (Çev. Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1997: s. 69

¹³⁵ Anthony Giddens, **Üçüncü Yol – Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi**, Birey Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2000: s. 45

¹³⁶ Fikret Şenses, “Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı, Engel mi?”, **Economic Research Center Working Paper in Economic 04/09**, Ankara, August 2004: s. 1

¹³⁷ Çağlar Keyder, **Memâlik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne**, İletişim Yayınları, İstanbul, 3. Baskı, 2005: s. 208

B. Küreselleşme: Yeni bir süreç mi, yoksa kökleri daha mı eskiye dayanıyor?

1980’li yıllardan itibaren akademik literatürde sıkça ele alınmaya başlanıp, 1990’lı yıllardan itibaren ise günlük konuşma dilimize sıkça girse de küreselleşme kavramının yeni bir kavram olduğu söylenemez. Her ne kadar kimi yazar ve akademisyenler bunun tersini savunsa da¹³⁸, “küresel” sözcüğünün kökeni bundan 250 yıl öncesine dayanmaktadır.¹³⁹ Öncelikle kapitalizmin dünya sahnesine çıktığı andan itibaren küresel olduğunu söylemek olasıdır. Nitekim kapitalizmin tarihsel sürecini inceleyen Şenses küreselleşme sürecinde iki farklı yükseliş döneminden bahsetmektedir. Dış ticaretin hızla serbestleştiği, sermayenin küresel anlamda hızla yer değiştirdiği, büyük göçler nedeniyle işgücünün de serbest dolaşımına olanak tanındığı kabaca 1870-1913 arasındaki dönemi Şenses birinci küreselleşme dönemi olarak nitelemekte, içinde yer aldığımız dönemi ise “ikinci küreselleşme süreci” olarak değerlendirmektedir.¹⁴⁰ Hirst ve Thompson da benzer biçimde küreselleşme sürecinin yeni bir süreç olmadığını altını çizmekte, bu görüşlerine dayanak olarak son 50 yılda OECD ülkeleri ekonomilerinde mal ve hizmetlerin değişiminin serbestliği adı altında gerçekleştirilen uygulamaları göstermektedir.¹⁴¹ Hirst ve Thompson ayrıca 1860’lı yıllarda kıtalararası denizaltı telgraf kablolarının döşenmesinin hiç de yukarıda saydıklarımızdan aşağıda kalır bir yanı olmadığını vurgulamaktadır.¹⁴² Kısacası küreselleşme sürecinin yeni bir süreç olmadığı yolunda görüşler yaygındır.

¹³⁸ Veysel Bozkurt, “Küreselleşme: Kavram, Gelişim ve Yaklaşımlar”, **Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi**, Cilt 17, Sayı: 3, Bahar Dönemi, Nisan 2000; Osman Ulagay, **Quo Vadis? Küreselleşmenin İki Yüzü**, Doğan Kitap, İstanbul, Ekim 1999

¹³⁹ Bu konuda Gencay Şaylan, “Küreselleşmenin Gelişimi”, **Emperyalizmin Yeni Masalı: Küreselleşme**, İmge Yayınları, 1997, İstanbul: s.10; Banque Mondiale, “Evaluation de la mondialisation”,

<http://www.banquemondiale.org/EXT/French.nsf/0/D3DC7459A7B0686385256E230000BF5C?Opendocument>; Paul Hirst ve Thompson, Grahame. **Küreselleşme Sorgulanıyor**, Dost Kitapevi, Ankara, Üçüncü Baskı, Temmuz 2003; DPT, **Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı - Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu**, DPT: 2544 – ÖİK: 560, Ankara, 2000: s.50

¹⁴⁰ Fikret Şenses, 2004: ss.11-12. Yeldan da benzeri görüşü savunmaktadır. (Erinç Yeldan, **Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi**, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001: ss. 15-25)

¹⁴¹ Hirst ve Thompson’dan aktaran Deborah Mitchell, “Mondialisation et cohésion sociale: risques et responsabilité”, Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS), **Conférence Internationale de Recherche en Sécurité Sociale**, Helsinki, 25-27 Septembre 2000: p. 3

¹⁴² Hirst ve Thompson, 1998: s. 8

C. Tartışmaların odağında küreselleşme

Küreselleşme sıkça tartışılan ve politik bakış açısına göre değişik biçimlerde yorumlanan bir süreçtir. Özellikle neoliberal yaklaşımı benimseyenler küreselleşmeyi bütünüyle olumlu bir süreç olarak değerlendirip kavramı fetişleştirmektedir. Sol bakış açısına sahip akademisyenler sürece sürece daha tepkisel yaklaşmaktadır. Süreci tümünden reddeden küreselleşme karşıtı bir hareketin varlığı ve saflarını daha da genişletmesi bugünümüzün bir başka gerçekliğidir.¹⁴³ Buna karşın eleştirel yaklaşmakla birlikte, küreselleşmeyi bir gerçeklik olarak ele alanlar, olumsuz etkilerin kimi düzenlemelerle ortadan kaldırılabileceğini savunanlar da vardır. Küreselleşmenin daha iyi anlaşılması için bu tartışmalara kısaca da olsa değinmekte yarar vardır.

Sosyalist bloğun çöküşü ile birlikte dünyanın tek merkezli bir dünyaya dönüşmesi, teknoloji ve iletişimde muazzam ilerlemelerin kaydedilmesine paralel olarak toplumların ve bireylerin daha yoğun bir etkileşim ve benzeşme içine girmesi küreselleşmenin bir özelliği olarak ileri sürülmektedir.¹⁴⁴ Friedman küreselleşme sistemini, pazarların ulus-devletlerin ve teknolojilerin karşı konulmaz biçimde bütünleştiği dinamik bir süreç olarak nitelemektedir.¹⁴⁵ Uluslararası sistem ve yönetim modellerinin henüz tamamlanmamış bir değişim yaşadığına değinen Büyüksü ise, küreselleşme olgusunun bu değişimin bir ürünü olduğunu savunmaktadır.¹⁴⁶ Keser ise bu değişimin esas sonuçlarının alınmasının uzunca yıllar alacağını belirterek, küreselleşme kavramının tam anlamıyla anlaşılmasının önümüzdeki yüzyılın ortalarına kadar bir süreyi kapsayacağını ve belki de sonuçları ile birlikte tarihsel bir süreç olarak ancak o zaman incelenebileceğini dile getirmektedir.¹⁴⁷ Bütün bu görüşleri destekleyen

¹⁴³ Aralık 1999'da Seattle'da düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (WTO) toplantısını protesto etmek amacıyla yapılan gösterilerle ortaya çıkan küreselleşme karşıtı hareket kısa sürede yaygınlık kazandı ve Washington, Davos, Prag, Nice ve Cenova'da bir kere daha sokağa taşı. On binlerce kişileri kapsayan bu eylemler, uluslararası sermaye kuruluşlarının düzenlediği toplantıların "kabusu" oldu. Tamamıyla heterojen bir grup olan küreselleşme karşıtlarının içinde komünistler, anarşistler, sendikacılar, çevreciler, eşcinseller, vb. gibi çok farklı kimliklere sahip insanlar yer almaktadır. Özellikle interneti çok iyi kullanan ve kendine özgü örgütlenme biçimleri olan küreselleşme karşıtları ayrı bir araştırma konusu olarak ele alınmalıdır.

¹⁴⁴ Meryem Koray, "Küreselleşme İlerken Gerileyenler: Ekonomi Karşısında Sosyal, Sermaye Karşısında Emek, Piyasa Karşısında Siyaset", *İktisat*, Sayı:369, Temmuz 97: ss. 17-27

¹⁴⁵ Thomas Friedman, *Lexus ve Zeytin Ağacı: Küreselleşmenin Geleceği*, (Çev. Elif Özsayar), Boyner Holding Yayınları, İstanbul, Ocak 2000: ss. 30-31

¹⁴⁶ Ali Rıza Büyüksü, "Sendikalar Küreselleşmeye Dayanabilir mi?", *İktisat*, Sayı: 379, Mayıs 1998

¹⁴⁷ Keser, <http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/6/askin/askin.html>, (Erişim Tarihi: 20 Ocak 2005): p. 9

bir başka görüş ise dünya ekonomisindeki yapısal değişimin nedeninin, piyasaların ulusal sınırlarını aşarak küresel bir nitelik kazanması ve aynı zamanda piyasalardaki rekabetin giderek yoğunlaşması olduğudur.¹⁴⁸ Aktan ise dünyada ticaret ve sermaye hareketleri ile bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin ulusal devletlerin sınırlarını aşan boyutlara ulaştığının ve ulus-ötesi bir boyut kazanmaya başladığının altını çizerek, küreselleşme olarak adlandırılan bu olgunun ülkeler arasındaki ilişkileri, işbirliğinin düzeyini ve boyutlarını tamamen değiştirdiğini vurgulamaktadır.¹⁴⁹ Sonuç olarak neoliberalizmi benimseyen görüşlere göre küreselleşme ulusal sınırları aşarak, serbest piyasanın, para akımlarının ticaret ve bilginin bütünleşmesi anlamına gelmektedir.

Buna karşın Önder küreselleşmeyi sermayenin olgunlaşma krizi bağlamında ele almaktadır. Önder'e göre küreselleşme, gelişmiş merkezlerde yoğun biçimde biriken sermayenin, kendisine yeni ürün ve faktör piyasaları yaratma çabası içine girerek dünyayı istila etme hareketidir. Küreselleşme kavramı ise söz konusu olgunlaşmış sermaye hareketinin, bu hareketi çevreye benimsetmeye yönelik ideolojik ifadesidir.¹⁵⁰ Türkay da küreselleşme sürecini kapitalist sermaye birikim dinamiğinin dünya genelinde ulaştığı olgunlaşma safhası olarak ele alır. Söz konusu olan uluslararası sermayenin “kendi suretinde bir dünya yaratma” sürecinin son rötuşlarının yapılmasıdır. Ona göre küreselleşen tüm özellikleriyle kapitalizmdir.¹⁵¹ Sosyalizm alternatifini saf dışı eden kapitalist sistem kendini yeniden yapılandırmaktadır. Yeniden yapılanmanın doğal bir sonucu olarak küreselleşme ile birlikte dünya ekonomisinde dengeler bozulmakta ve krizler kronikleşmektedir. Küreselleşme süreci kapitalist üretim, ticaret ve finansman ağını geliştirip değiştirdiği gibi krizleri de hızlandırmakta ve yaygınlaştırmaktadır. Üretimin küreselleşmesiyle birlikte dünya adeta dev bir fason üretim merkezi haline getirmiştir.¹⁵² Küreselleşme, “piyasaların serbestleştirilmesi” sloganıyla kapitalist üretim ilişkilerini dünyanın en ücra köşelerine kadar yaymıştır. Sosyal devlet anlayışının terki ile devletin fiyat desteğini kaldırması, devlet

¹⁴⁸ Numan Kurtulmuş, **Sanayi Ötesi Dönüşüm**, İz Yayıncılık, 1996, İstanbul: s. 144

¹⁴⁹ Coşkun Can Aktan, **Değişim 97**, Mess Yayınları, 1997: s. 280

¹⁵⁰ İzzettin Önder, “Dünya Piyasa Yapılanmasında Devletin Konumu”, **Petrol-İş 2000-2003**, Petrol-İş Yayınları, İstanbul, 2003: s. 92. Önder bu çalışmada söz konusu sürecin “küreselleştirme” değil, “küreleştirme” ya da “tektipleştirme” olduğunu savunmaktadır.

¹⁵¹ Mehmet Türkay, “AB-Türkiye Entegrasyonu: Nasıl? Nereye Kadar?”, **Sürekli Kriz Politikaları: 2000’li Yıllarda Türkiye-1**, (Haz. Neşecan Balkan, Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul, Nisan 2004

¹⁵² Tuna Ender, “Yeniden Yapılanma ve Sendikal Politikalar”, **İktisat**, Sayı: 370, Ağustos-Eylül 1997

hizmetlerinin ve ekonominin özelleştirilmesi, piyasa kurallarının egemen hale gelmesi, tüm toplumu derinden etkilemiş ve dengeleri tamamen değiştirmiştir.¹⁵³

Sonuç olarak farklı görüşleri taşısa da bu tartışmalarda üzerinde ortaklaşılan nokta küreselleşmenin mal ve hizmet ticaretinin arttığı, doğrudan yabancı yatırım ve kısa vadeli sermaye hareketlerin serbestleştiği, teknolojik yeniliklerin ve bilgi teknolojisinin ivme kazandığı ve yaygınlaştığı, kuralsızlaşmanın benimsenmesi ile dünya ekonomisinin bütünleştiği bir süreç olmasıdır.¹⁵⁴ Ulus-devletlerinin etkisinin giderek zayıflaması, buna karşın çok uluslu şirketlerin başat bir rol üstlenmesi sürecin en temel özelliklerinden biridir. Sosyal ilişkilerde ve karşılıklı bağımlılıkta artış sürecin bir diğer karakteristiğidir.¹⁵⁵ Ancak ulus-devletlerin yok olmaya başladığını söylemek yanlış olacaktır. İşte küreselleşme sürecinin en olumsuz noktasını da bu oluşturmaktadır. Taşıyabileceği tüm olumlu potansiyele karşın küreselleşme, ulus-devletler aşılmadan gerçekleştirilmeye çalışıldığında, bugünkü gibi dünyada eşitsizlikleri yeniden üretmenin bir mekanizması durumuna gelmektedir.¹⁵⁶

II. Ulus-Devletin Krizi, Küreselleşme ve Yerelleşme

Küreselleşme süreci ile birlikte üzerinde en çok durulan, en çok tartışılan konulardan birisi de modern ulus-devletlerin içinde bulunduğu durum olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında egemen duruma gelen Keynesyen paradigmada ulus-devlete daha önemli bir rol biçilmiş, ithal ikameci kalkınmaya dayalı sistemde ulus-devlet kilit bir öneme sahip olmuştur. Ancak “küreselleşmenin”¹⁵⁷ derecesinin artmasına paralel olarak, neoliberal politikaların yaygınlık kazanması, devletin ekonomik alanın işleyişine yönelik kural koymaması anlamına gelen kuralsızlaştırma (deregülasyon) uygulamaların

¹⁵³ Sema Erder, “Eski Sosyalist Ülke Yurtdaşı Kadınlar Türkiye’de”, **Kızılılık**, Ocak-Şubat 2003: s. 29

¹⁵⁴ Zeki Erdut, **Uluslararası Sosyal Politika ve Türkiye**, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 2003: ss.1-2

¹⁵⁵ Şenses, 2004: s.1

¹⁵⁶ İlhan Tekeli, “Sosyal Demokrasinin Söylemini Yeniden Kurması Üzerine Düşünceler”, **Modernite Aşılırken Siyaset**, İmge Kitabevi, Ankara, Şubat 1999: s. 197

¹⁵⁷ Yukarıda da gördüğümüz gibi küreselleşme konusunda bir konsensüsün olduğundan söz edemeyiz. Nitekim kimi akademisyenler gerçekte yaşanan süreci bu isimle ifade edilmemesi gerektiğini savunmaktadır. Örneğin Şenses yaşananın “uluslararasılaşma” (Şenses, 2004: s. 12) olduğunu, Önder ise “küreleştirme” ya da “tekipleştirme” (Önder, 2003: s. 92) olduğunu söylemektedir. Hirst ve Thompson da küreselleşme kavramına şüpheyle yaklaşmakta, onlar da “uluslararasılaşma” kavramını benimsemektedir. (Hirst ve Thompson, 2003: ss. 26-29)

genelleşmesi, ulus-devletlerin “çekildiği” ekonomi alanının çok uluslu şirketler tarafından doldurulması, ekonomik alanın işleyişini ise IMF, Dünya Bankası, DTÖ ve GATT’nin belirlemesi, bölgesel birliklerin (AB, NAFTA, vb) siyasi karar alma sürecindeki artan rolü, üretimin ulus-ötesi dönüşümü ulus-devletlerin etkisinin azaldığı, hatta “yok olmaya başladığı” iddialarının ileri sürülmesine neden olmuştur. 17. yüzyılda Westphalia Antlaşması ile kurulan modern devletler sisteminin¹⁵⁸ çattırdığı ileri sürülmektedir. Ulus kavramının niteliğinin değiştiği, buna bağlı olarak da devletin niteliğinin değiştiği, bu durumun da ulus-devletin krizine neden olduğu savunulmaktadır.¹⁵⁹ Oysa “ulus-devlet” yok olmamaktadır, işlevi ve etki alanı değişmektedir. Özellikle göç ve sığınma konularında ulus-devlet en köktenci yasal önlemleri almakta, özgürlükleri sınırlandırıcı yasaları geçirmektedir.¹⁶⁰ Bu çerçevede doğal olarak ulus-devleti temel alan sosyal politika uygulamaları da değişmektedir. Sosyal politika uygulamalarını dönemin koşullarına göre yeniden tanımlayabilmek için ulus-devletlerin geçirdiği evrim üzerinde durmakta yarar vardır.

A. Bilgi, iletişim ve ulaştırma alanında yaşanan devrim

Küreselleşme sürecinin yarattığı dönüşümü sağlayan en temel faktörlerden birisi de iletişim, bilgi ve ulaşım alanında yaşanan devrimdir. Teknolojide yaşanan göz kamaştırıcı değişimler insanlara hayal edilemeyecek yepyeni dünyalar açmıştır.¹⁶¹ Böylece zaman ve mekan anlamında mesafeler kısalmış, en ücra noktalar bile “küresel” dünyanın bir parçası haline gelmiştir. Sosyalist bloğun yıkılarak küresel kapitalist sisteme entegre edilmesiyle, söz konusu süreç özellikle neoliberaler tarafından fetişleştirilmiş, dünyanın “küresel köy”, “küresel pazar”, “küresel fabrika” haline geldiği ileri sürülmüştür. Teknolojik ilerleme ile birlikte “bilgi toplumu” denilen sürece girildiği savunulmaktadır. Kaynağını büyük ölçüde “sanayi-ötesi toplum” tartışmalarından alan bu görüşe göre, bilgi farklı formlarda gelişmiş ekonomileri

¹⁵⁸ Bu anlaşmayla birlikte devletler birbirlerinin işlerine karışmama taahhüdünde bulunmuşlardır. Bu konuda Keyder, 2005: ss. 210-215

¹⁵⁹ Ali Yaşar Sarıbay, “Küreselleşme, Postmodern Uluslaşma ve İslam”, *Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam*, (Der. A. Yaşar Sarıbay, E. Fuat Keyman), Vadi Yayınları, Konya, 1994: ss. 15

¹⁶⁰ Nermin Abadan-Unat, *Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa*, İstanbul, Ekim 2002, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 30 Göç Çalışmaları 1: s. 278

¹⁶¹ Nusret Ekin, “Küresel Dönüşümde Sosyal Çelişkiler ve Yeni Vizyon”, *Kamu-İş Dergisi*, Cilt: 5, Sayı: 3, Nisan 2000: s. 58

şekillendiren, işin ve üretimin niteliği kadar mesleki yapıları etkileyen önemli bir güç olmuştur.¹⁶² Teknoloji çağının metası durumuna gelen bilginin, ekonomik dinamikleri değiştirmeye başladığı ileri sürülmekte, internetin kullanımı ile bilginin “küreselleşmesinin” ve hızla yayılmasının sağlandığı iddia edilmektedir. Bu gelişmeler sonucunda dünya açık ve büyük bir pazar haline gelmiştir.¹⁶³ Modern dönemin sanayisinin aksine, bilgi üretiminin ulusal sınırları “tanımadığı” savunulmaktadır.

Ulusal sınırların “aşılmaya” başlandığı bu süreç aynı zamanda uluslararası finans sermayesinin akışkanlığını artırmıştır. Bu çerçevede iletişim, haberleşme ve ulaştırma alanında yaşanan söz konusu dönüşüm, “küreselleşme kültürünün”, otarşik ulus-devletleri de kapsayacak biçimde dünyanın bütün noktalarına yayılmasına olanak vermiştir. Bu durum ulus-devletin kendi toplumu üzerinde egemenlik kurmasını güçleştirmiştir. Bu alanda söz konusu dönüşüm, ulus-devletlerin küresel kapitalist sisteme entegre edilmesinde önemli bir etken olmuştur.

B. Üretim organizasyonunun ulusal sınırları aşması

Küreselleşme sürecinin önemli sonuçlarından birisi de üretim organizasyonunda yaşanan ulus-ötesi dönüşümdür. Enformasyon ve mikro-elektronik teknolojilerinin gelişmesinin doğal sonucu olan bu durum, üretim sürecinin ulusal sınırlara hapsolmemesine ve ulus-ötesi bir kimlik kazanmaya başlamasına neden olmuştur. Üretim artık parçalara ayrılabilmekte, dünya sanayi üretiminin büyük bir yüzdesini elinde bulunduran çok uluslu şirketler, bunu emek-gücü maliyetlerinin en düşük olduğu ülkelere yönelerek değerlendirmektedir. Çok uluslu şirketlerin işini bu konuda kolaylaştırmak için üretimin küresel ölçekte sermaye lehine örgütlenmesini sağlayan yeni bir uluslararası iş bölümü yapısı uygulanmaktadır. Bu çerçevede çevre ülkelerin üretimlerini ve üreticilerini uluslararası sermayenin çıkarlarına ve pazar politikalarına tabi kılan “küresel meta zincirleri”nden söz edilmektedir. Üretim çok uluslu şirketlerin

¹⁶² Muharrem Eş ve Tuncay Güloğlu, "Bilgi Toplumuna Geçişte Kentleşme ve Kentsel Yoksulluk: İstanbul Örneği", http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=239, (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2005); p. 4

¹⁶³ TÜSİAD, **Avrupa Birliği Yolunda Bilgi Toplumu ve eTürkiye**, Lebib Yalkın Yayınları ve Basım AŞ, İstanbul, Haziran 2001: ss. 22-23

kârını maksimize edecek şekilde, emeğin ucuz ve örgütsüz olduğu çevre ülkelere kaydırılmaktadır.¹⁶⁴ Bunun en tipik örneği otomobil sektöründeki taşeronlaştırmalardır. Üretimdeki dönüşüm ulus-devletlerin etki ve kontrol alanını daraltan bir diğer olgudur.

C. Çok uluslu şirketlerin artan gücü

Dünya ekonomisinin uluslararası entegrasyonu olarak da niteleyebileceğimiz küreselleşme sürecinin önemli aktörlerinden birisi de çok uluslu şirketlerdir.¹⁶⁵ Sermayenin uluslararası dolaşımındaki hızlanma ve serbestleşmesine paralel olarak çok uluslu şirketlerin gücü ön plana çıkmıştır. Küresel değer üretiminin 3.4 trilyonluk bölümünü en büyük 100 çok uluslu şirket kontrol etmektedir. Kendi ülkeleri dışında 2.7 trilyon yatırım yapan çok uluslu şirketlerde çalışan ücretlilerin toplamı 75 milyonu bulmuştur.¹⁶⁶ Çok uluslu şirketlerin dünya ölçeğinde verili kaynakları etkin kullanmak amacıyla geliştirdiği yeni yönetim stratejileri, özellikle gelişmekte olan ulus-devletleri doğrudan etkilemiştir. Bunlardan ilki büyük şirketler aralarındaki stratejik ittifaklar, diğeri ise büyük şirketlerle dünyaya yayılmış küçük şirketler arasındaki alt-sözleşme (taşeron) ilişkileridir. Dünyayı ağ gibi saran bu ilişkiler beraberinde metaların, sermayelerin ve bilgilerin dünya ölçeğinde serbest dolaşımını gerekli kılmaktadır.¹⁶⁷ Bu durum doğal olarak ulus-devletin kontrol mekanizmasını zayıflatmaktadır.

Bir diğer önemli sorun ise vergilemede yaşanmaktadır. Uluslararası ekonomik faaliyetlerin bir ülkeden diğerine yönelmesi, bu etkinliklerin vergilendirilmesini çok güç kılmaktadır.¹⁶⁸ Çevre ülkelerde elde ettikleri kârları rahatlıkla merkez ülkeye aktaran

¹⁶⁴ Tülin Öngen, “Küresel Kapitalizm ve Sermayenin Yeni Hegemonya Stratejileri”, **Petrol-İş 2000-2003**, Petrol-İş Yayınları, İstanbul, 2003: ss. 36-37

¹⁶⁵ Küreselleşme ile ilgili literatürde kimi yazarlar çok uluslu şirket kavramını, kimi yazarlar ise ulus-ötesi şirket kavramını kullanmaktadır. Her ne kadar söz konusu şirketler küreselleşme ile birlikte ulusal sınırları “aşır” birçok ülkede faaliyet gösterebilirler de, hala merkezi olarak anayurtlarına bağlıdırlar. Hala sermayenin yurdu vardır. Çok uluslu şirketlerin “yurtlarının” küresel politikalar üzerine söz sahibi gelişkin kapitalist ülkeler olduğu dikkate alınrsa, köklerinden kopmama istekleri kolaylıkla anlaşılır (Bu konuda Hirst ve Thompson, Temmuz 2003’teki “Çok Uluslu Şirketler ve Küreselleşme Tezi” başlıklı bölüm incelenebilir.) Ancak yine de, sayıları çok az da olsa ulus-ötesi şirket olarak adlandırabileceğimiz şirketler vardır. Yine de istisnalar kaideyi bozmaz. Bu yüzden bu çalışmada “çok uluslu şirket” kavramı tercih edilecektir.

¹⁶⁶ Çelik, 2002: ss. 23-24

¹⁶⁷ Türkay, Dünya Ekonomisi Ders Notları, 2004: s. 25

¹⁶⁸ Çelik, 2002: s. 24

çok uluslu şirketler, çeşitli muhasebe teknikleriyle söz konusu çevre ülkede vergi ödemekten kaçabilmektedir. Bu konuda “sorun çıkartan” ulus-devletler ise yatırımların başka bir ülkeye kaydırılması ile tehdit edilip “hizaya getirilmektedir”. Yukarıda anlattığımız üretimin ulus-ötesi dönüşümü ve esnek üretim uygulamaları bunun altyapısını sağlamıştır. Çok uluslu şirketler söz konusu ulus-devletlerin sosyal politika uygulamalarını da şekillendirebilmektedirler. Yeterince sermaye birikimine sahip olmadığı için yabancı yatırımlara gereksinim duyan ulus-devletler, emek-gücü maliyetlerini düşürmek için her türlü tavizi vermektedir. Hatta söz konusu ulus-devletler sermaye çekebilmek için, Çok Uluslu Yatırım Anlaşması (MAI) çerçevesinde “yabancı sermayeye karşı kimseyi korunaklı duruma getirmeyeceği” maddesini kabul ederek, kendi ulusal sermayesini de gözden çıkarabilmektedir.¹⁶⁹

D. Uluslararası finans sermayesinin artan baskısı: Borçlandırma politikaları

Küreselleşme sürecinin bir diğer karakteristiği de uluslararası finans sermayesinin akışkanlığının artması ve işlem hacminin görülmemiş boyutlara ulaşmasıdır. Gerek az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarının serbestleştirilmesi, gerek bilgi, iletişim ve haberleşme teknolojilerindeki ilerlemenin yarattığı teknik altyapı, gerek üretken sermayenin kâr oranlarının düşmesi, gerekse finansal araçların çeşitliliğinin artması¹⁷⁰ bu durumun temel nedenleri olarak sayılabilir. Ancak özellikle IMF ve Dünya Bankası'nın “acı ilaç” içeren yapısal uyum programları yoluyla gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin kapitalist dünya sistemine entegre edilmesinin önemi büyüktür. 1971 petrol krizinden sonra kâr oranlarının düşmesine paralel olarak elde biriken sermaye üretime aktarılmak yerine finansal alanda değerlendirilmeye çalışılmıştır. Krizin bir diğer sonucu olarak petrole sahip olmayan gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde katlanarak artan dış ticaret açığı ve borç yükü, söz konusu sermayenin yüksek faiz ve yüksek getirilerle uluslararası finans dolaşımına girmesine olanak sağlamıştır. “Casino (kumarhane) kapitalizmi” olarak nitelenen bu mekanizmadan kimin kârlı kimin zararlı çıkacağı açıktır. Yüksek faiz ile alınan borç nedeniyle söz konusu ülkelerin uluslararası finans sermayesine bağımlılığı artırmıştır. Bu durumda yeniden borç alabilmenin koşulu, IMF ve Dünya Bankası'nın “önerdiği”

¹⁶⁹ Önder, 2003: ss. 94-95

¹⁷⁰ Yeldan, 2001: s. 19

yapısal uyum programlarını uygulamaktan geçmektedir.¹⁷¹ Uluslararası finans sermayesi böylece yoksul güney ülkelerinden zengin kuzey ülkelerine kaynak transferleri gerçekleştirmektedir.

Spekülatif yanı ağır basan uluslararası finans sermayesinin dünya finans piyasalarında kısa süreli giriş ve çıkışlar yapabilmesinin bir diğer sonucu ulusal ve küresel krizlerin yaşanmasına neden olmasıdır. 1997 Tayland, 1998 Endonezya, daha sonra yaşanan Rusya ve Brezilya’da başlayıp küresel nitelik kazanan, bütün dünyada finans borsalarında ve ekonomide alt üst oluşların yaşanmasına neden olan krizler buna örnek olarak verilebilir.¹⁷² Tüm dünya spekülatif kısa vadeli finansal sermaye hareketlerinin arenası haline gelmiştir.¹⁷³ Dünya finans piyasalarında bir gün içinde dönen toplam paranın 1 trilyon 800 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir.¹⁷⁴ Yukarıda sıkça tekrarladığımız teknolojiye yaşanan gelişime paralel olarak fon yöneticileri, bankacılar, büyük şirketler ve onların yanı sıra milyonlarca bireysel yatırımcı, büyük miktarda sermayeyi tek bir tuşu tıklayarak dünyanın bir ucundan öbür ucuna aktarabilmektedir. Oldukça geniş kapsamlı ve boyutlu olan bu konuya daha fazla girmeden, söz konusu sürecin gelişmekte olan ya da azgelişmiş ülkelerin borç sarmalını daha da büyüttüğünü ve ulus-devletlerin uluslararası finans sermayesine bağımlılığını artırdığını söyleyebiliriz.¹⁷⁵ Ulus-devletlerin ulusal bir sosyal politika anlayışı belirlemesi gitgide zorlaşmaktadır.

E. Uluslararası sosyal politikanın zorunluluğu

Yukarıda açıkladığımız sürecin doğal sonucu, ulusal önlemlerin küreselleşen (ya da uluslararasılaşan) dünya ekonomi karşısında yenik düşmeye başlamasıdır. Uluslararası

¹⁷¹ Chossudovsky, 1999: ss. 53-63

¹⁷² Zencirkıran, <http://www.isguc.org/memet2.htm>, (Erişim Tarihi: 23 Şubat 2005): p. 6

¹⁷³ Korkut Boratav, "Türkiye Büyük Bir Borsaya Dönüştü", Sayı: 347, *İktisat*, Mart 1994: ss. 12-19

¹⁷⁴ FTQ (Fédération des Travailleu et Travailleuse du Québec), "Vers un syndicalisme sans frontières", 26e Congrès, 26-30 novembre 2001: p. 15

¹⁷⁵ Daha kısa bir süre önce Türkiye’de yaşanan süreç bunun en açık örneğidir. Şubat 2001 krizi sırasında Türkiye’nin içine girdiği ekonomik darboğaz, IMF ve Dünya Bankası’ndan sağlanan yüksek faizli birkaç milyon dolarla atlatılmaya çalışılmıştır. Ancak bunun karşılığında Türkiye, uluslararası sermayeye bağımlılığı artıracığı yönünde eleştirilen "15 temel yasa"yı çıkarma sözü vermiştir. Nitekim bu yasalar bir bir çıkarılmıştır.

sermaye, refah devleti anlayışının getirdiği tüm kurum ve uygulamaları erozyona uğratmaktadır.¹⁷⁶ Sosyal refah devletinden piyasa devletine geçişin hızlanmasına paralel olarak sosyal sorun derinleşmektedir. Piyasa devletinin ideolojisi olan neoliberalizmin etkisiyle, “rekabeti artırmak” gerekçesiyle ulusal plandaki sosyal politika uygulamaları terk edilmektedir. Uluslararası piyasalarda rekabet koşullarının eşit olmaması nedeniyle, ulusal sosyal politikalar arasında yaşanan farklılıklar küresel bütünleşmeyi engeller niteliktedir.¹⁷⁷ Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta ise üretimdeki ulus-ötesi dönüşüme paralel olarak işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının bir zorunluluk haline gelmesidir. Çok uluslu şirketlerin ekonomi içindeki payının arttığı bir dünyada artık tek başına bir ülkede yaşanan grevin bir yaptırımı olmamaktadır, bunun için uluslararası sendikacılık hareketinin gelişimine gereksinim vardır.

Tüm bu saydıklarımız ulusal düzeyde bir sosyal politika anlayışına ek olarak, uluslararası düzeyde bir sosyal politika anlayışı geliştirmenin zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde sosyal politikanın iç içe geçtiğini bir kere daha vurgulamak gerekmektedir. Ulus-devletler tarihe karışmadıkça, ulusal ölçekte sosyal politikanın varlığına son vermek olası değildir. Küreselleşme (uluslararasılaşma) sürecinde salt ulusal planda sosyal politika anlayışı geliştirmek yeterli olmayacaktır. Bu konuda bir gereksinim vardır. Erdut’a göre uluslararası sosyal politikanın oluşumunda kilit bir rol üstlenmesi beklenen kurum ILO’dur.¹⁷⁸ Ancak ILO’nun, IMF, Dünya Bankası ve WTO ile kıyaslandığında herhangi bir yaptırım gücü olduğundan söz etmek olası değildir. Bu durum uluslararası sosyal politika alanında daha çok yol kat edilmesi gerektiğini, yeni arayışlara gereksinim olduğunu göstermektedir.

F. Yerel yönetimlere yetki devri ve sosyal politika

Küreselleşme süreci ile birlikte ön plana çıkan bir başka gelişme yerel yönetimlerin artan gücü ve işlevselliğidir. Sosyal refah devletinin merkezîyetçiliğine, “hantal” ve

¹⁷⁶ Çelik, 2002: s. 24

¹⁷⁷ Erdut, 2003: ss. 36-37

¹⁷⁸ Erdut, 2003: s. 39

“bürokratik” bir yapısı olduğu itirazını getiren neoliberalizm, çözümü yetkilerin tabana devrinde, yerinden yönetimde (ademi merkeziyetçilik, desantralizasyon) bulmaktadır. Yerel yönetimlerin küçüklük, çeviklik nedeniyle dinamizm taşıdığı ve daha yaratıcı olduğu, bu yüzden geliştireceği çözümlerle genel sistemin dinamizmini ve gelişmesini sağlayacağı savunulmaktadır.¹⁷⁹ Yerinden yönetim uygulamalarını “iyi yönetim” kavramı üzerinden okumak gerekmektedir. Sallan Gül ve Gül’e göre neoliberallerin yerinden yönetime atfettikleri önemin arkasında, sosyal devletin rolünün azaldığına dair olan inanç ve “en az devlet” ilkesine göre sosyal devletin kurumsallaşmış dayanışmacı yönünün budanması isteği vardır.¹⁸⁰ Bu çerçevede geçmişte kimi ülkelerde bir yurttaşlık hakkı olarak kabul edilen kimi sosyal hizmetlerinin sunumu yerel yönetimlere bırakılmak istenmektedir. Yurttaşlık hakkı yitimi bir yana, bu hizmetlerin serbest piyasada ve yerel düzeyde sunumunda eşitliğin nasıl sağlanacağı konusu değerlendirilmemektedir, bu bir soru işaretidir.¹⁸¹ Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da yerel yönetimlerin seçimle işbaşına gelmeleri ve siyasi bir kimlik taşımalarıdır. Bu durum bu hizmetlerin sunumunda siyasi kaygıların ağır basması tehlikesinin varlığına işaret etmektedir.¹⁸² Ayrıca bir sosyal hak olarak görülmesi gereken bu hizmetlere olan ticari yaklaşım, finansman açıklarını kapatma hedefinin söz konusu hizmetlerin kalitesini yükseltme amacından çok daha öncelikli görülmesi bir diğer olumsuz faktördür. Bu yaklaşımlar eşitlik, sosyal adalet, birlik ve dayanışma duygularını zedeleme tehlikesi içermektedir. Söz konusu durumun gelir dağılımındaki dengesizlikleri artırması ve topluma “tutunamayanların” sayısını daha da çoğaltması riski vardır.¹⁸³

Bu nedenlerden ötürü yoksulluk, işsizlik ve gelir dağılımı gibi sorunlar devletin merkezi yönetiminin uygulayacağı sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin sorumluluk alanına girmelidir. Elbette bu konuda yerel yönetimlerin de sağlayacağı yararlar olacaktır. Konuyu Türkiye özgülünde ele alırsak, Erder ve İncioğlu’na göre 2000’li yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kurumsallaşan “sosyal belediyecilik” anlayışı bu kapsamda değerlendirilebilir. IMF ve Dünya Bankası politikaları nedeniyle merkezi

¹⁷⁹ DPT, 2000: ss. 58-59

¹⁸⁰ Sallan Gül ve Gül, 2004: s. 101

¹⁸¹ Sallan Gül ve Gül, 2004: s. 108

¹⁸² Şebnem Gökçeoğlu Balcı, “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler Ekseninde Kamu Yönetimi Reformu”, **Hukuk ve Adalet**, Günışığı Yayıncılık, Yıl 1, Sayı 2, Nisan – Haziran 2004: s. 126

¹⁸³ Salan Gül ve Gül, 2004: ss. 108-109

hükümetlerin çözüm bulamadığı yoksulluk ve işsizlikle ilgili bazı sorunlar, “sosyal belediyecilik” uygulamasına benzer yeni eğilimler ile yerel düzeyde çözülmek istenmektedir.¹⁸⁴ Bu yüzden merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin koordinasyonu gerekmektedir.¹⁸⁵ Yerinden yönetim uygulamaları işte bu nedenlerle sosyal politika alanında önem kazanmaktadır.

III. Küreselleşme Süreci ve Değişen Çalışma İlişkileri

Küreselleşme süreci çalışma ilişkilerine de radikal bir etkide bulunmuştur. Üretimin “ulusal” sınırları aşması, neoliberal politikaların uygulanması ile birlikte çok uluslu şirketlerin gücünün artması, ters orantılı olarak ulus-devlet modelinin içine girdiği “kriz”, Fordist üretim modelinin terki, post-Fordist esnek üretim uygulamalarının yaygınlık kazanması, formelden enformele hızlı geçiş, işsizliğin büyümesi ve kronikleşmesi, gitgide bozulan gelir dağılımı olarak yaşanan küreselleşme süreci ile birlikte “düzenli ve sürekli iş” ortadan kalkmakta, bireylerin çalışma yaşamındaki belirsizlik en üst noktaya ulaşmaktadır. Bu durum doğalında emek-sermaye arasındaki güç ilişkilerindeki değişimlere paralel olarak sosyal güvenlik sistemlerini alt üst etmekte, dolayısıyla sosyal politika alanında da radikal dönüşümler yaşanmasına neden olmaktadır. Bu yüzden sosyal politikadaki söz konusu dönüşümü kavrayabilmek için çalışma ilişkilerinde yaşanan değişimi ele almak yararlı olacaktır.

A. Üretim organizasyonunda ulus-ötesi dönüşüm

Küreselleşme sürecinin derinleşmesiyle birlikte ekonomilerin hızla liberalleştirilmesine paralel olarak üretim organizasyonunda da köklü dönüşümler yaşanmıştır. Bunlardan en önemlilerinden birisi üretimin artık ulusal sınırlara hapsolmemesi, ulus-ötesi bir kimlik kazanmaya başlamasıdır. İçerik yönelik sermaye birikimi rejimi çerçevesinde uygulanan

¹⁸⁴ Sema Erder ve Nihal İncioğlu. “Yerel Politikanın Yükselişi”, *İlhan Tekeli İçin Armağan Yazılar*, (Editörler: Selim İlkin, Orhan Silier, Murat Güvenç), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ekim 2004: ss. 539-558

¹⁸⁵ Gökçeoğlu Balcı, 2004: s. 126

yüksek gümrük duvarlarıyla korunma altına alınmış ulusal üretim anlayışı terk edilmiş, sermayenin uluslararasılaşmasının doğal bir sonucu olarak dışa yönelik sermaye birikim rejimi uygulamaya sokulmuştur. Bunun anlamı ülke ekonomilerinin küresel (dünya) ekonomileri ile bütünleşmeleridir.¹⁸⁶ Küresel rekabetin kuralına göre “güçlü” olanlar, maliyetlerini en aza indirebilenler ayakta kalacaktır. Bunun endüstrileşmiş ülkeler açısından anlamı, emek-yoğun üretim alanlarını emek-gücü maliyetlerinin ucuz olduğu az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere kaydırmak; yeterince sermaye birikimi olmayan az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler açısından anlamı ise var olabilmek için uluslararası sermayeye boyun eğmek zorunda kalmaktır. Nitekim bu çerçevede ucuz emeğe dayanan imalat sanayileri özellikle 1980’li yıllardan itibaren Güneydoğu Asya, Çin, Latin Amerika ve Doğu Avrupa’ya kaymıştır.¹⁸⁷

Burada dikkati çeken olgu yukarıda bahsettiğimiz işletme içinde ve işletmeler arasındaki ilişkilerde elektronik enformasyon teknolojisinin kullanılması ve bu kullanımın yarattığı örgütsel yeniden yapılandırmalar sayesinde işletmelerin karar alma merkezlerinin dünyanın her tarafındaki üretim birimleri ve montaj fabrikalarıyla saniyesi saniyesine temas halinde bulunabilmesi ve üretim sürecini yönlendirebilmesidir. Bu durum üretim sürecinin, özellikle de emek-gücü maliyetleri dikkate alınarak parçalara ayrılabilmesine, belirli aşamalarının değişik bölgelerde gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamaktadır.¹⁸⁸ Özellikle otomobil sektöründeki taşeronlaştırma uygulamaları bunun en açık örneğidir. Otomobil üreticileri üretimi küçük küçük parçalara ayırarak dünya ölçeğinde ağ stratejilerini uygulamaya sokmaktadır.¹⁸⁹ Böylece emek-gücü maliyetlerindeki artışlara karşı kendilerini korumakta, gerektiğinde üretimi başka bir ülkeye kaydırma esnekliğine sahip olmakta, grevlerden ya da söz konusu ulus devletin getireceği “tehdit”lerden kendini koruyabilmekte, kısacası kârlarını güvence altına alabilmektedir. Üretim organizasyonundaki bu dönüşüm, ulusal planda bir sosyal politika uygulamasını zora sokmaya başlamaktadır. Küreselleşme süreci ile birlikte sosyal politika alanında yaşanan en büyük tıkanıklıklardan birini de işte bu durum oluşturmaktadır.

¹⁸⁶ Fuat Ercan, “Sermaye Birikiminin Çelişkili Sürekliliği”, **Neoliberalizmin Tahribatı**, (Derleyen Balkan, Neşecan ve Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul, Mayıs 2004: ss. 9-43

¹⁸⁷ Michel Chossudovsky, **Yoksulluğun Küreselleşmesi**, (Çeviri: Neşenur Domaniç), Çivi Yazıları, 1998: ss.89-90

¹⁸⁸ Mustafa Acar, “Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Kültürel Boyutlarıyla Küreselleşme: Bir Tehdit mi, Bir Fırsat mı?” <http://www.liberal-dt.org.tr/> (Erişim Tarihi: 23 Haziran 2005): p. 12

¹⁸⁹ Erdut, 2003: ss.11-12

B. Esnek üretim uygulamaları ve işçi hareketine yansımaları

Küreselleşmeyle birlikte çalışma ilişkilerinde yaşanan bir diğer önemli değişim esnek üretim uygulamalarının yaygınlık kazanması, daha doğrusu üretimin esnekleşmesidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geniş bir uygulama alanı bulan Fordist üretim modeli yığın pazarlarına yönelik üretim yapan, bu yüzden toplumun korporatist nitelikte örgütlenmesini öngören bir toplum paradigmasını yansıtmaktaydı. Ancak küreselleşmeyle birlikte “post-kapitalist toplum”, “endüstri ötesi toplum”, “bilgi toplumu” olarak da nitelenen yeni bir toplumsal oluşumdan söz edilmeye başlanmıştır.¹⁹⁰ Fordist üretim modelinin kapitalizmin kâr oranlarının düşmesi sonucu doğan krizine engel olamaması¹⁹¹, dahası çözüm bulamaması farklı arayışları beraberinde getirmiştir. Öngen bu çerçevede doğan post-Fordist üretim modelinin, kapitalist üretimin “sermaye mantığı” gerekleri doğrultusunda yeni bir örgütlenmesi olduğu söylenebilir. Post-Fordizm çalışmada esnekliği sağlayarak kapitalizmi içine girdiği krizden çıkarmayı amaçlayan bir üretim modelidir.¹⁹²

Çalışma hayatında esneklik; sayısal, zamana göre, fonksiyonel, ücret gibi çeşitli şekillerde tanımlanabilmekle beraber esas olarak değişebilirlik ya da değişime ayak uydurabilme yeteneği olarak nitelenmektedir.¹⁹³ Bu bakış açısına göre küreselleşme sürecinin rekabetçi ortamında var olabilmek / ayakta kalabilmek için esneklik uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Teknolojik ilerlemeye paralel olarak Fordist üretim modelinin yüksek maliyetli özel amaçlı makinelerinin yerini, çok amaçlı programlanabilen robotların alması, üretim miktarı ve çeşitliliği gibi konularda büyük esnekliklerin sağlanmasına yol açmıştır.¹⁹⁴ Bu makineler sayesinde işçiler hem otomatik

¹⁹⁰ Tülin Öngen, “Esneklik: Kapitalizmin Yeni Fetişi”, *İktisat*, sayı 357, Mayıs-Haziran 1996: s. 32

¹⁹¹ Necef, Düzenleme Okulu'nun görüşlerini yansıtabilecek biçimde, 70'li yıllarda yaşanan krizin nedeninin Fordist birikim rejiminin krizi olduğunu savunmuştur. Ona göre Fordist üretim modeli ve Taylorist iş organizasyonu sermayenin önünde bir engel durumuna gelmiştir. Bu yüzden post-Fordist üretim sistemi krize karşı bir alternatif olarak doğmuştur. Bkz. Şule Necef, “Dünya Ekonomisindeki Yeni Gelişmeler”, <http://www.birliktedusunelim.com/Makaleler/Dunyaekono.htm>, (Erişim Tarihi: 21 Mayıs 2005)

¹⁹² Öngen, 1996: s.33

¹⁹³ TİSK, *Çalışma Hayatında Esneklik*, Yayın No: 190, Kasım 1999: ss. 4-5

¹⁹⁴ Şule Daldal Necef, “Esnekliğin Farklı Boyutları ve Uluslararası Dinamikler”, *Petrol-İş '97 – '99*, Petrol-İş Yayınları, İstanbul, Mart 2000: s. 879

üretim ve denetim sistemiyle bütünleştirilmekte, hem de esnek istihdam biçimlerine ve pazar koşullarına bağımlı kılınmaktadır.¹⁹⁵ Bu sayede Fordist üretim modelinin tersine iş küçük ve parçalanmış birimlere ayrılabilen, değişen pazar koşullarına ve dalgalanmalara daha kolay uyum sağlayabilmektedir. Böylece sermaye, örgütlü işçi hareketlerinin kısıtlamalarından ve endüstriyel kurallardan kurtulabilmektedir.¹⁹⁶ Ayrıca esneklik uygulamaları ile sermaye, çalışma sürelerini belirsizleştirip, iş güvencesini kaldırarak gelecek kaygısı ve korkusu içinde güvenini kaybetmiş bir işçi sınıfı oluşturmaktadır.¹⁹⁷ Atipik istihdam biçimlerinin yaygınlaşması tam da bu nedenledir. Atipik istihdam biçimi ile birlikte yarı zamanlı çalışma, kısa dönemli ve geçici istihdam, taşeron çalışma, tele-çalışma daha yaygın duruma gelmiştir.¹⁹⁸ Bunun anlamı “belirsiz süreli iş sözleşmeleri”nden, “belirli” süreli, geçici ya da dönemsel iş sözleşmesine geçişin hızlanmasıdır.¹⁹⁹ Fordist üretim modelininin sosyal politika anlayışının temel dayanağı olan “düzenli ve sürekli olarak bir işte çalışma” tarihe karışmaktadır.

C. İşsizliğin büyümesi ve kronikleşmesi, gitgide bozulan gelir dağılımı

Üretimin ulus-ötesi dönüşümü sürecine paralel olarak işsizlik giderek kronikleşen bir hal almıştır. Bunda küreselleşmenin yarattığı eşitsiz ortamın da etkisi vardır. Sermayenin alabildiğine “küresel” olmasına ve üretimi hedeflediği kâr oranına göre istediği ülkede gerçekleştirebilmesine karşın, emek hareketinin (nüfus hareketleri) önüne “sınır kapıları” engelleri dikilmektedir.²⁰⁰ Neoliberallerin ağızlarından hiç düşürmedikleri küreselleşme söylemine karşıt olarak, vize ve pasaport uygulamaları ile uluslararası göç hareketleri engellenmektedir. Bu durum işsizliği besleyen nedenlerden biridir. İşsizliğe neden olan bir diğer etken ise artık süreklilik arz etmeye başlayan ve

¹⁹⁵ Tülin Öngen, “Küresel Kapitalizm ve Sermayenin Yeni Hegemonya Stratejileri”, **Petrol-İş 2000-2003**, Petrol-İş Yayınları, İstanbul, 2003: ss.35-36

¹⁹⁶ Öngen, 1996: s. 33

¹⁹⁷ Yüksel Akkaya, “‘Küreselleşme’ Kısacasında Türkiye’de İşçi Sınıfı ve Temel Özellikleri”, **Petrol-İş 2000-2003**, Petrol-İş Yayınları, İstanbul, 2003: s. 220

¹⁹⁸ Zengingönül, 2003: s.159

¹⁹⁹ Türkiye’de 22 Mayıs 2003’te kabul edilen ve 10 Haziran 2003’te yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nu “esneklik yasası” olarak nitelemek olasıdır. Özellikle sermaye çevrelerinin sık sık dile getirdiği 1475 sayılı İş Kanunu’nun ve ilgili düzenlemelerin “çağın” gereklerine yanıt veremediği, esnek üretim modeli önünde engel oluşturduğu eleştirileri (Örneğin TİSK, 1999) “adresini” bulmuş, 4857 sayılı yeni iş yasası, işçi sendikalarının tüm karşı çıkmalarına karşın bu doğrultuda hazırlanmıştır. Bu konuda bkz. Oğuz Topak, “Esnekliğin Ötesi: Yeni İş Kanunu”, **Petrol-İş 2000-2003**, Petrol-İş Yayınları, İstanbul, 2003: ss. 353-406.

²⁰⁰ Erder, 2003: s. 29

gitgide döngüsü kısalan ekonomik krizlerdir. Özellikle gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde uygulanan IMF ve Dünya Bankası patentli “ekonomik istikrar paketleri” yıkıcı bir etkiye yol açmakta, istihdamda daralmalara neden olmaktadır. Bir diğer etken ise imalat sektöründen hizmet sektörüne doğru geçişin daha da belirginleşmesi²⁰¹ ve bunun doğal sonucu olarak geleneksel sektörlerde istihdam edilmiş işçilerin işsiz kalmaya başlamasıdır. Hizmet sektöründe yer alabilmek için eğitim olanaklarından yararlanabilmek büyük bir önem taşımaktadır. Oysa bu olanaklara toplumun her kesiminin eşit ölçüde ulaşabildiğini söylemek olanaksızdır. Bunu besleyen etken ise küreselleşme sürecinde gitgide derinleşen gelir dağılımı adaletsizliğidir.

Özellikle gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasında yaşanan gelir dağılımı adaletsizliği hem ülkeler, hem de ülke içindeki gruplar açısından küreselleşmeye yönelik en önemli tehdidi oluşturmaktadır. BM'nin hazırladığı 2000 yılı İnsani Kalkınma Raporu'na göre en zengin yüzde 20'lik gelir grubu dünya gelirinin yüzde 86'sını, ortadaki yüzde 60'lık grup dünya gelirinin yüzde 13'ünü, en alt yüzde 20'lik grup ise dünya gelirinin yüzde 1'ini almaktadır. Yine mal ve hizmet ihracatındaki payı en zengin yüzde 20'nin yüzde 82 iken en alt yüzde 20'lik dilimim payı ise yüzde 1'dir. Küreselleşme gelir eşitsizliğini hem ülke içinde hem de ülkeler arasında dramatik olarak artırmaktadır. Dünyanın zengin ülkelerinde yaşayan yüzde 20 üst gelir dilimiyle yoksul ülkelerde yaşayan yüzde 20'lik alt kesim arasındaki gelir farkı 1960 yılında 30 kat iken bu oran 1997'de 74 katına fırlamıştır. Dünyanın en zengin 200 insanı net kazancını 1994-1998 yılları arasında iki kat artırarak 1 trilyon doların üstüne çıkarmışlardır. 1970'den beri ABD'de en üstteki yüzde 1'lik hane halkı ulusal gelirden aldığı payı iki kat artırmıştır. En üst yüzde 1'lik kesim halen alttaki yüzde 95'lik gruptan daha fazla zenginliğe sahiptir.²⁰² Tablonun bu hale gelmesinde en büyük pay, 1980'li yıllarla birlikte az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan yapısal uyum programlarıdır. Bu ülkelerin uluslararası kapitalist sisteme entegre edilmesi ve eşitsiz güç ilişkileri içinde bırakılması da diyebileceğimiz yapısal uyum programları, yüz milyonlarca insanın yaşamını olumsuz yönde etkilemiş, onları kitlesel yoksulluğa itmiştir.²⁰³ Söz konusu programlarla ülkeler “küresel ekonomiyle bütünleştirilmek” istenmiştir.

²⁰¹ Erdut, 2003: s. 26

²⁰² UN, Human Development Report 2000'den aktaran Memet Zencirkıran, “Küreselleşme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, www.isguc.org/memet2.html, (Erişim Tarihi: 23 Şubat 2005): p. 5

²⁰³ Michel Chossudovsky, “İstikrar, yapısal uyum, IMF ve yoksulluk”, *İktisat*, Sayı: 347, Mart 1994: ss. 67-71

D. Formelden enformele hızlı geçiş: Kayıtdışının önlenemeyen yükselişi

“Kapitalizmin altın çağı” olarak nitelenen Keynesyen iktisat paradigmasının geçerli olduğu İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem, büyük oranda formel üretim yapısına dayanmaktadır. Fordist üretim sisteminin korporatist yapısı, Keynesyen iktisat paradigmasının dayandığı talep yaratıcı politikalar bunu gerekli kılmıştır. Ancak 1970’li yıllardan itibaren kapitalizmin içine girdiği kriz ve dünyanın hemen her yerinde formel olanın başarısızlığı ve sonrasında yaşanan alt üst oluş, enformel kesimlere büyük bir alan açmıştır.²⁰⁴ Küreselleşme rüzgarı ile birlikte uluslararası rekabetin şiddetlenmesi bu alanı daha da genişletmiştir. Devletin hareket alanının daralması, küresel piyasaların kontrolsüzlüğü ve teknolojik devrim, formel alanın denetimini güçleştirmektedir.²⁰⁵ Bu yüzden formelle enformel zaman zaman iç içe geçmekte, gri alanlar ortaya çıkmaktadır. Üstelik sanıldığı gibi aksine enformel ilişkiler sadece tarım toplumlarında değil, sanayi toplumlarında da görülmektedir.²⁰⁶ Gerek bu uygulamaların kimi işletmelerin küresel rekabete dayanmalarını sağlayacağı, gerek bu sektörde yaratılan istihdamın işsizlik sorununu azaltacağı, gerekse enformel alanın ekonominin resesyon ve kriz dönemlerinde konjonktür dalgalanmalarını hafifleteceği²⁰⁷ “gerekçeleriyle” kimi ülkelerin enformel alana göz yumduğu ileri sürülmektedir.

Enformelleşmenin çalışma ilişkilerindeki yansıması kayıtdışı istihdam (enformel istihdam) olarak görülmektedir. Kayıtdışı istihdamın tanımında çeşitli kriterler bulunmaktadır. En yaygın olarak kullanılan kriter, ekonomik birimin çalışanları bakımından büyüklüğü ve çalışılan işyerinin resmi bir kuruluşa kayıtlı olup olmadığıdır. Bir diğer kriter ise istihdamın gerçekleştiği birimin yerleşik olup olmadığıdır. Kayıtdışı çalışma ya da çalıştırmada, elde edilen gelir üzerinden vergi, sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenmesi gereken prim ve sosyal amaçlı kesintiler tahakkuk

²⁰⁴ Oğuz Işık ve Melih Pınarcıoğlu. **Nöbetleşe Yoksulluk**, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001: s. 56

²⁰⁵ Işık ve Pınarcıoğlu, 2001: ss. 57-58

²⁰⁶ Sema Erder, **Kentsel Gerilim**, um:ag Vakfı Yayınları: 31, Ankara, Şubat 1997: ss. 38-39

²⁰⁷ Şinasi Aydemir, “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi”, **Maliye Hesap Uzmanları Derneği**, İstanbul, 1995’ten aktaran İzzettin Önder, “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergileme”, **İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi**, No: 23-24, Ekim 2000-Mart 2001

ettirilmemekte ve ilgili kurumlara ödenmemektedir.²⁰⁸ Bu durum sosyal güvenlik kurumlarına ciddi darbeler indirmektedir. Ama bu kayıtdışı istihdamının sadece bir boyutudur. Olayın sosyal boyutlarının sonuçları çok daha da ağırdır. Sağlıksız istihdam koşulları, çalışanların sosyal güvenlik ve korumadan mahrum kalması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının yaygınlığı, toplumdaki ahlaki değerlerin gitgide bozulması, çocuk işçiliğinin yaygınlaşması, çarpık kentleşme, çevre kirliliği sonuçlardan sadece birkaçıdır. Üstüne üstlük kayıtdışı istihdam rekabette eşitsizlik yaratmakta bundan en çok da işçi sendikaları ve sendikalı işçiler etkilenmektedir. Bu durum emek-sermaye arasındaki güç ilişkilerini daha da eşitsiz duruma getirmekte, sosyal politika uygulamalarını da olumsuz yönde etkilemektedir.

E. Küreselleşme “kıskaçında” sendikalar

Küreselleşme sürecinden en olumsuz etkilenen gruplardan biri de işçi sendikalarıdır. Sovyetler Birliği’nde çöken uygulamanın enkazı altında ezilen iki unsurdan biri sosyalist partilerken, diğeri de dünya sendikal hareketi olmuştur.²⁰⁹ Küreselleşmeyle birlikte çok uluslu şirketlerin artan egemenliği küresel rekabeti şiddetlendirmiş, bu durum emek-gücü fiyatlarını düşürmeye yönelik arayışları doğurmuştur. Esnek üretim modellerinin uygulamaya sokulması, üretimin sanayi sektöründen hizmet sektörüne doğru kayması, taşeronlaştırma, çalışma sürelerinin belirsizleştirilmesi, iş güvencesinin kaldırılması ve sosyal güvenlik sisteminin tasfiye edilmek istenmesi sendikaları olumsuz yönde etkilemiştir. İşçi sınıfının bölünmüş ve parçalanmış yapısı aralarındaki dayanışmayı zayıflatmış, bu durum da sendikal hareketin güç kaybetmesine neden olmuştur.²¹⁰

Sendikal hareketi olumsuz yönde etkileyen bir diğer konu ise sınıf kavramında yaratılmak istenen belirsizliklerdir. Neoliberal paradigmanın yükselişi ile birlikte “sınıf” kavramı muğlaklaştırılıp belirsizleştirilmiş, böylece kapitalist toplumun dinamiklerinin

²⁰⁸ DPT, **Kayıtdışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu Raporu - Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı**, DPT: 2603 - ÖİK: 614, Ankara 2001: s. 43

²⁰⁹ Gaye Yılmaz, “Uluslararası Sendikal Hareketin Küreselleşmeye Cevabına Eleştirel Yaklaşım”, **Praksis**, Ankara, Yaz 2002: s. 193

²¹⁰ Şenses, 2004: s. 8

anlaşılması güçleştirilmiştir. Buradan hareketle işçi sınıfının eski önemini yitirdiğine vurgu yapılmakta, böylelikle de özgüvenini kaybetmiş, mücadele azmini yitirmiş, kendini önemsiz ve değersiz gören bir sınıf yaratılmak istenmektedir.²¹¹ İşçi sınıfının içinde bulunduğu bu durum doğal olarak sendikaları da olumsuz yönde etkilemiştir. Üretimin kontrol fonksiyonlarının yönetici ve teknik uzmanlar aracılığıyla bürokratikleştirilerek sınıf çelişkilerinin gizlenmesi, bu sürece tuz biber ekmiştir. Sendikalar açısından bir diğer tehlike “iyi yönetim” uygulamalarıdır. “İyi yönetim” politikası çerçevesinde işçi sendikalarının STÖ kavramı içerisine sokulmak istenmektedir. Söz konusu STÖ’ler içinde işveren sendikaları, çeşitli meslek örgütleri, ticaret odaları, tüketici birlikleri gibi sınıfsal bakımdan farklı yapıya sahip olan kurumların bulunduğu düşünülürse, yaratılmak istenenin sınıfsal farklılıkları silmek ve “sosyal diyalog” adı altında sendikaların pasifize edilmek istenmesi olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.²¹² Bütün bu anlattıklarımızın ışığında “düzenli ve sürekli iş” kavramının ortadan kalkmasına paralel olarak, Fordist üretim modelinin uygulandığı Keynesyen dönemin “toplumsal uzlaşması”nda önemli bir yeri bulunan işçi sendikalarının ağırlığının azalmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden sendikaların kendilerini yeniden yapılandırılmaları bir zorunluluk olarak kendini dayatmaktadır. Bu durum uygulanacak sosyal politika anlayışını da yakından ilgilendirmektedir.

F. “Düzenli ve sürekli iş”in olanaksız duruma gelmesi

Küreselleşmeyle birlikte çalışma ilişkilerinde yaşanan bu saydığımız dönüşümler bir noktada kesişmektedir: “Düzenli ve sürekli iş” olarak niteleyebileceğimiz “belirsiz süreli iş sözleşmeleri”ne dayanan çalışma biçimleri ortadan kalkmaya başlamaktadır. Risk ve belirsizlik giderek büyümekte, gelecek güvensizliği artık hemen her kesimi kapsamaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu, formel istihdama dayanan sosyal güvenlik kurumlarının ağır darbe alması ve kriz içerisine girmeye başlamasıdır. Fordist üretim sistemine göre kendini belirleyen sosyal güvenlik mekanizmaları, post-Fordist esnek üretim modelinin yaygınlaşmasıyla sosyal koruma görevini yeterince yerine

²¹¹ Akkaya, 2003: s. 232

²¹² Mehmet Gürsan Şenalp, Hakan Reyhan ve Ahmet Haşim Köse. “Küresel Yönetişim ve Sendikalar”, Petrol-İş 2000-2003, Petrol-İş Yayınları, İstanbul, 2003: s. 314.

getirememektedir. Bu durum sosyal politika alanında dönemin gereksinimlerine yanıt veren yeni arayışları gündeme getirmektedir.

IV. Toplumsal Dokuda Yaşanan Değişim

Yukarıda bahsettiğimiz çalışma ilişkilerinde yaşanan değişim, toplumsal dokuda da birtakım farklılıklar yaratmıştır. Üretim sistemindeki değişikliklere paralel olarak işçi sınıfının niteliğinde kimi değişikliklerin olduğu ve yeni sınıfsal oluşumların söz konusu olduğu söylenmektedir. Özellikle eni yoksullar konusu gündemde daha fazla yer almaktadır. Uluslararası göçün yaygınlık kazanması ve korunmaya gereksinimi olan göçmenlerin sayısının artması da bu farklılaşmayı beslemekte, çeşitlendirmektedir. Toplumsal dokudaki bu değişim / dönüşüm, sosyal sorunu ortadan kaldırmayı hedefleyen sosyal politika anlayışında da değişim / dönüşümü beraberinde getirecektir.

A. İşçi sınıfının nitel “değişimi”, hizmet sektörünün büyüyen önemi

Küreselleşmeyle birlikte işçi sınıfının nitel yapısında kimi değişiklikler yaşanmıştır. Neoliberaler farklı isimlerle de olsa söz konusu değişikliklerin altını çizmektedir. Yeni dönemi Bell “endüstri sonrası toplum”, Drucker “bilgi toplumu”, Brzezinski “teknokratik çağ”, Naisbitt ve Aburdane, “büyük yönelimler çağı” ve Masuda ise “enformasyon toplumu” olarak adlandırmaktadır. Bu yazarlar yeni toplum modelinde işçi sınıfının yeri olmayacağı konusunda ortaklaşmaktadırlar.²¹³ Onlara göre işçi sınıfının doğuşu sanayi toplumu ile ilişkilidir, sanayi toplumunda makineler ve onları kullanan işçi sınıfı toplumun belirleyici bir unsuru olmuşlardır, zenginlik ve refah artışının kaynağı ise sermaye mallarıdır. Ancak bilgi toplumu ile birlikte maddi sermayenin yerini entelektüel sermaye almakta, “bilgi işçileri” ön plana çıkmaktadır. Neoliberalerin bilgi işçisinden kastettikleri, bilgi üretim sürecine aktif olarak katılan

²¹³ Bu konuda eleştirel bir bakış için Tülin Öngen, **Prometheus’un Sönmeyen Ateşi**, Alan Yayıncılık, İstanbul, İkinci Baskı, Mayıs 1996.

bilim adamları, mühendisler, teknisyenler ve öğretmenlerdir.²¹⁴ Neoliberaler Fordist üretim modelinin uygulandığı yıllardaki kol emeğine dayanan vasıflı işçi tipolojisinin önemini yitirdiğini savunmaktadırlar. Onlara göre “elveda proletarya” demekle sakınca yoktur, zaten çalışma ilişkileri işyerine doğru kaymakta, işçi-işveren işbirliği ve diyalogu gelişmekte, “çıkar birliğine dayalı ilişkiler ve hızlanmaktadır”.²¹⁵ Çünkü herkes “aynı geminin yolcusudur”.

Buna karşın küreselleşmeye eleştirel yaklaşanlar, çalışma ilişkilerinde bir dönüşüm yaşandığını kabul etmekle birlikte, bunun işçi sınıfı üzerine belirli yansımaları olduğunu belirtmektedir. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde sınai ürün bileşimi ve istihdamın sektörel yapısı, sanayi sektöründen hizmetler sektörüne kaymaktadır. Küreselleşmeyle birlikte hizmet sektörünün işgücü yaratma kapasitesinin artmasına paralel olarak, işgücüne olan talep mavi yakalılardan beyaz yakalılara kaymakta, kayıtdışı istihdamın hacmi genişlemekte, taşeronlaşma ve fason üretimin yaygınlaşmasıyla merkez-çevre işgücü şeklinde ikili bir emek piyasası oluşmakta, tam gün çalışma giderek yerini part-time ya da çağrı üzerine çalışmaya bırakmakta, iş güvencesine sahip çekirdek işçi sayısı hızla azalırken çeperdeki işçi sayısı artmakta, işsizlik giderek yapısal bir durum almaktadır.²¹⁶ Teknolojik gelişim ile birlikte işin parçalanması, otomasyon, atomizasyon ve esnek üretim uygulamaları ve türdeş olmayan ve sınıf bilinci parçalanmış bir işçi sınıfını ortaya çıkarmıştır.²¹⁷ Bu durum Keynesyen paradigmanın, düzenli ve sürekli işe sahip, formel olarak istihdam edilen, türdeş işçi tipolojisini kendisine temel alan sosyal politika anlayışının miadını doldurduğunu bir kere daha göstermektedir. Sosyal politika alanında yeni politikalar bu yüzden zorunludur.

B. Sisteme “tutunamayanlar”: Yeni yoksullar

Dünyada yeni eşitsizlikler ve kutuplaşmalar küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkmıştır. Giderek karmaşıklaşan süreç toplumda var olan olanaklara ulaşamayan kesimleri

²¹⁴ Mahmut Tekin ve Ercan Çiçek. “Bilgi Çağında Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi”, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=149, (Erişim Tarihi: 23 Haziran 2005): p. 34

²¹⁵ Ekin, 2000: s. 18

²¹⁶ Akkaya, 2003: ss. 221-222

²¹⁷ Öngen, 1996: ss. 111-113

çoğaltmış, çeşitlendirmiş, değişik toplumlarda “toplumsal dışlanma” (social exclusion), “alt-sınıf” (underclass), “kenardalık” (marginality) gibi kavramlarla ifade edilen sınıfsaların saflarını genişletmiştir. Sosyal refah devleti anlayışının uygulandığı dönemin aksine artık düzenli ve sürekli bir işin pek de olası görülmemesi ve üretim sürecindeki değişiklikler bu durumun oluşmasının nedenleri olarak sayılabilir. Ayrıca işsizlik ile kriz arasındaki doğru orantının ortadan kalkması da²¹⁸ kendisine büyük oranda formel işgücü piyasasını temel alan modern toplumlarda, yeni yoksulların sistemle bütünleşebilmelerini olanaksız kılmaktadır. Sahip olunan refah rejiminin niteliğine göre, her toplumda farklı kesimlerin “yeni yoksullar” kapsamına sokulabileceğini de belirtmek gerekmektedir.²¹⁹

Yeni yoksulluk konusu sosyal bilimlerde son yıllarda sıkça tartışılmaktadır. Bunun nedeni yeni yoksulların sayısının giderek artmasıdır. Eşitsizliklerin artması, gelir dağılımındaki uçurumun büyümesi, prim toplamayı temel alan sosyal güvenlik sisteminin işlememeye başlaması, enformel kesimin giderek büyümesi ve yurttaşlık haklarından yararlanamayan göçmenlerin sayısındaki artış yeni yoksulların saflarını genişletmektedir. Bütün bunların sonucunda yaşananın bir sıkışma olduğunu söyleyebiliriz. Önceki dönemlerde beklentiler sistemin bütünleştirici özelliklerinin galip geleceği ve sosyal dışlanmayı büyük oranda önleyeceği yönünde olduğu için, yoksulluk politik açıdan önlem alınması gereken bir olgu olarak görülmüyordu. Çünkü ülkenin sahip olduğu refah rejimi²²⁰, yoksulluğun sabitleşmesini önleyen bir dizi mekanizma içeriyordu. Söz konusu ülke, refah sistemine göre aile, hemşehrlik, cemaat, piyasa ve devletin refah kurumları yardımıyla, Balcı Gökçeoğlu'nun deyimiyle sisteme “tutunmayı”²²¹, bütünleşmeyi sağlamaktaydı. Ancak küreselleşmeyle birlikte bugün, söz konusu refah rejimi sosyal dışlanmayı önleyici olma noktasından giderek uzaklaşmaktadır. Yeni yoksulların saflarının genişlemesi tüm dünya ölçeğinde artmakta ve bu kesimin büyümesi kapitalist sistem açısından ciddi bir tehlike oluşturmaya başlamaktadır. Bu anlamda yurttaşlık hakkı çerçevesinde yeni yoksulları topluma tutunduracak yeni sosyal politika önlemleri tüm dünyada tartışılmaktadır.²²²

²¹⁸ Buğra ve Keyder, 2003: ss: 19-20

²¹⁹ Erder, 2004: s. 40

²²⁰ Esping-Andersen'in geliştirdiği “refah rejimleri” tipolojisini birinci bölümde ele almıştık.

²²¹ Balcı Gökçeoğlu, 2001: ss. 1-5

²²² Prim toplamaya dayanan sosyal güvenlik mekanizmasının yetersizliği, özellikle sosyal yardım mekanizmasının önem kazanmasını sağlamıştır. Bir dizi Avrupa ülkesinde gündeme gelen “basic income”

C. Uluslararası göç ve korunmaya olan gereksinimi artan göçmenler

Ulus-devletin belli başlı özellikleri küreselleşmeyle birlikte tehdit altına girmiştir.²²³ Bu süreçte “ulusal birlik” kavramı ortadan kalkmamakla beraber değişik bir yön kazanmaya başlamıştır. İnsanların yüksek devingenliği, ekonomik ya da siyasal nedenlerle doğup büyüdüğü ülkeden farklı bir yerde yerleşmesi, gerek gittiği gerekse yeni geldiği toplumun dokusunda yeni birleşmelere yol açmıştır. Bu süreç “modern” bir kavramla, uluslararası göçle açıklanmaktadır. En genel tanımıyla göç, birey ya da grupların yerleşmek amacıyla buldukları yerden bir başka yere hareketi olarak tanımlanabilir. Bu yer değiştirme hareketi geçici olduğu kadar sürekli, ulusal sınırlar içinde olduğu kadar sınırlar ötesinde de gerçekleşebilir.²²⁴ Bazı akademisyen ve uluslararası kuruluşlar yalnızca birey iradesine dayanan hareketleri göç kapsamında ele almaktadır.²²⁵ BM ise sadece bir yılı aşkın süre için yapılan yer değiştirmeleri göç olarak ele almaktadır. Sonuç olarak göç kavramının tek ve genel kabul gören tanımını yapmak güçtür. Her disiplin kendi bakış açısından hareket ederek bir tanım yapmak istemekte, göçün nedenlerine farklı açılardan yaklaşmaktadır. Yine de nedenler konusunda görüş birliğine varılacak etkenler de vardır. Bunları savaşlar, dinsel, kültürel, ekonomik, siyasi ve ailevi faktörler olarak sıralayabiliriz.²²⁶

Ancak küreselleşmeyle birlikte göç hareketleri artık çoğunlukla ekonomik etkenlere dayanarak gerçekleşmektedir.²²⁷ Ayrıca göç hareketleri ulusal sınırları aşmakta,

önerisi bunlardan biridir. Burada altı çizilmesi gereken nokta, devletin bu kesimlere yardım elini uzatmasının ve topluma tutundurmaya çalışmasının bir yurttaşlık hakkı olarak görülmesidir. Bir yurttaşlık hakkı olarak verilen “basic income” ile yoksulluk ortadan kaldırılmasa da, kişinin topluma tutundurulması hedeflenmektedir. Bu konuda son yıllarda Türkiye’de de girişimler vardır. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu, bir yurttaşlık hakkı olarak Türkiye’de “asgari gelir desteği uygulaması”nı önermektedir. SPF, bireyin toplumdaki dışlanmasını önleyerek toplumu birlikte tutabilmek açısından bu uygulamanın büyük bir önemi olacağını dile getirmektedir. (Sosyal Politika Forumu, “Asgari Gelir Desteği Uygulaması”, *Radikal* 2, 17 Nisan 2005)

²²³ Abadan-Unat, 2002: s. 282

²²⁴ Ayhan Gençler, “Yabancı Kaçak İşçilik Gerçeği ve Türkiye Örneği”, *TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi*, Şubat 2002, Cilt: 17, Sayı: 3, ss. 28

²²⁵ Y. Ahmet Gökdere, *Yabancı Ülkelere İşgücü Akımı ve Türk Ekonomisi Üzerine Etkileri*, Ankara, 1978, Türkiye İş Bankası Yayınları, No: 23’den aktaran Gençler, 2002: s. 28

²²⁶ M. Fikret Gezgin, *İşgücü Göçü ve Avusturya’daki Türk İşçileri*, İstanbul, 1994, İstanbul Üniversitesi İktisat Fak. Yay. No: 546: s. 17

²²⁷ Gençler, 2002: s. 29

uluslararası bir nitelik kazanmaktadır. Küreselleşme süreciyle birlikte yaşanan teknolojik devrim, gerek iletişim, gerekse ulaşım alanında yaşanan atılım uluslararası göç sürecini fazlasıyla tetiklemiştir. Keskinleşen uluslararası rekabet, işçilik maliyetini ve sosyal dampingi ciddi bir sorun haline getirmiştir. Kimi şirketler emek-gücü maliyetlerini düşürmek için yabancı göçmenleri çalıştırmakta, bu durum da söz konusu ülkeye uluslararası göçü artırır nitelikte bir işlev görmektedir.²²⁸ Ancak sermayenin alabildiğine küresel olmasına karşın emeğin hareketinin engellenmesi²²⁹, bu göçün genel olarak kuraldışı gerçekleştirilmesine neden olmaktadır. Göç ettikleri ülkelerde çoğunlukla insanlık dışı koşullarda yaşayan göçmenler, yaşamlarını kaçak işçi olarak ya da enformel sektörde çalışarak sürdürmeye çalışmaktadır. Yasadışı göçmenler konumları nedeniyle, işverenlerinin kendilerine uyguladıkları her türlü çalışma koşul ve yöntemlerine boyun eğmek zorunda kalmaktadırlar. Çünkü buldukları ülkenin oturma izni kuralını ihlal ettiklerinden yakalandıkları an ülkeden sınır dışı edileceklerinin bilincindedirler. Bu nedenle, bazı işletme sahipleri tarafından “yerli” işçilerin kabul etmeyeceği istihdam şartlarında çalıştırılabilmektedirler.

Emek piyasasında ayrımcılık göçmenler için fazlasıyla geçerlidir. Asgari yurttaşlık haklarından mahrum kalan bu insanlar başka ülkelerde kaçak olarak yaşamak durumunda kalmaktadırlar.²³⁰ 1980’li yıllardan itibaren küresel göç akışının yılda ortalama 25-30 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bunların 4 milyonu mültecidir, kalan göçmenlerin önemli bir kısmı ise işgücü piyasalarında yer almak amacını gütmektedir.²³¹ Bu yüzden yasadışı göçmenlerin içinde bulunduğu durum, önemli bir sosyal sorun olarak gitgide önem kazanmaktadır. Her ne kadar Avrupa’da insan hakları savunucuları ve küreselleşme karşıtı gruplar “sınırsız dünya” hareketini başlatıp, “yurttaş” olmayanların ya da göçmenlerin, yabancıların durumunu tartışmaya açmışlarsa da, bunlar yerleşik siyasal kadrolar tarafından henüz dikkate alınmamakta, “marjinal” olarak nitelenmektedir.²³² Bu konuda gidilmesi gereken daha çok yol vardır. Sosyal politikanın çözüm getirmesi gereken konularından birini de göçmenlerin içinde bulunduğu konum oluşturmaktadır.

²²⁸ Friedrich Ebert Vakfı, *Türkiye’de Yabancı Kaçak İşçilik*, 1995: s. 15

²²⁹ Erder, 2003: s. 29

²³⁰ Erder, 2004: s. 41

²³¹ Hirst ve Thompson, 2003: s. 52

²³² Erder, 2004: s. 44

V. Yeni Örgütlenme Modelleri: Sivil Toplum Örgütleri

17. yüzyıldan beri bilinen bir kavram olan “sivil toplum”, özellikle küreselleşmeyle birlikte günlük konuşma dilinde bile sıkça kullanılan bir kavram durumuna gelmiştir. Günümüzde neoliberal paradigmanın “oyunun yeni kuralı” olarak nitelediği “iyi yönetim”de (good governance) STÖ'lere biçilen rol, kavramın bu kadar gündeme gelmesinin nedenlerinden birisidir. Buna paralel olarak bir diğer neden, devletin sosyal refah devleti uygulamalarını terk etmesinin yarattığı boşluğun STÖ'ler aracılığıyla doldurulmak istenmesidir. “Devletin küçültülmesi” sloganıyla yoksullukla mücadele konusu piyasa ilişkilerine ve STÖ'lere havale edilmek istenmektedir. Bir diğer neden ise küreselleşme süreciyle birlikte yaşanan uluslararasılaşmaya paralel olarak, ulusal sınırları aşan sorunların çözümünde STÖ'lerin uluslararası işbirliğinde sağladığı yararlarıdır. Bütün bunlar yeni dönemde işlevi değişen STÖ'lerin artık sosyal politika uygulamalarında önemli bir bileşen olduğunu göstermektedir. Bu yüzden STÖ'lerin değişen işlevleri üzerinde durmak yararlı olacaktır.

A. “İyi yönetim”in kurumsal bileşeni olarak STÖ'ler

Son yıllarda yapısal uyum programlarında bir kriter özellikle dikkati çekmektedir. Söz konusu olan “iyi yönetim” (good governance) kavramıdır. IMF ve Dünya Bankası finansal darboğaz yaşayan ülkelere borç vermek için yapısal reformları dayatmakta, “iyi yönetim” de bu reformların en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Neoliberaler geliştirmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerin piyasa ekonomilerindeki “kötü” uygulamaların, küresel bir krize dönüşerek bütün küresel sistemi olumsuz etkilediğini, bu yüzden bu ülkelerin iyi yönetilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Bunu sağlayacak olan “iyi yönetim”dir.²³³ “İyi yönetim” devletin yönetiminde temsil, katılım ve denetimin etkin bir sivil toplumu varsayan, hukukun üstünlüğünü temel alan, yerinden yönetimi, yönetimde açıklık ve hesap verme sorumluluğunu öne çıkartan,

²³³ Şenalp, Reyhan ve Köse, 2003: ss. 305-307

dünyada gerçekleşen teknolojik gelişmelere uyum yeteneği olan, rekabet ve piyasa ekonomisi ile uyumlu bir siyasal ve ekonomik düzen olarak tanımlanmaktadır.²³⁴ Yeni bir siyasal iktidar modeli olarak nitelenen “iyi yönetim”, “en az devlet” ve “özel girişimciliğin gözetilmesini”ni içeren yeni kamu ve ekonomik yönetim anlayışının adı olmaktadır. Burada dikkat çeken, kaynak dağıtıcı devletten düzenleyici devlete, kamu hizmetlerinin yönetiminden piyasa ilkeleri doğrultusunda bir kamu yönetimi anlayışına ve devletin öncülüğünden özel sektör ile kamunun işbirliğine geçiştir.²³⁵ Bu uygulamaları yaşama geçirecek temel bileşenler ise devlet ve STÖ’lerdir. STÖ’ler ise işveren örgütleri, çevreci örgütler, tüketici dernekleri, yerel inisiyatifler, demokratik kitle örgütleri ve sendikaları da içeren çok geniş bir kapsama sahiptir. Söz konusu STÖ’lerin aralarındaki sınıfsal farklılık göz önüne alınmadan “demokratik” ve “sivil” kavram çatıları altında homojenleştirilmesi ise eleştirilmektedir.

“İyi yönetim” kavramına yönelik eleştiriler iki noktada yoğunlaşmaktadır. Bunlardan birincisi, meşruiyetini halktan alan kamusal erkin, STÖ’lere devri adı altında piyasa mekanizmasına aktarılacağı kaygısıdır. İkincisi ise üretim mekanizması içindeki kilit konumu nedeniyle piyasa mekanizmasına ve devlete de müdahil olabilecek sendikaların STÖ’ler içinde gösterilerek “sosyal diyalog” adı altında yönetim modeli içine çekilerek pasifize edileceği görüşüdür.²³⁶ Kısacası “iyi yönetim” uygulaması sınıfsal güç ve dengeleri yakından ilgilendirmektedir. Bu anlamda “iyi yönetim” kavramı sosyal politika uygulamalarında stratejik bir öneme sahip olmaya başlamaktadır.²³⁷

B. Sivil toplum örgütleri ve toplumsal dayanışma

STÖ’lere son dönemde artarak gösterilen ilginin bir başka nedeni de yoksullukla mücadele konusunda üstlendiği yeni roldür. Küreselleşme süreciyle birlikte gitgide artan eşitsizlikler ve sosyal çelişkiler sosyal sorunu, özellikle de yoksulluk sorununu

²³⁴ C. Can Aktan, “İyi Yönetişim”, <http://www.canaktan.org/politika/yonetisim/anasyafa-yonetisim.htm>; (Erişim Tarihi: 20 Mart 2005): p. 1

²³⁵ Şenalp, Reyhan ve Köse, 2003: s. 306

²³⁶ Şenalp, Reyhan ve Köse, 2003: s. 314

²³⁷ Nitekim AKP tarafından kurulan 58. hükümetin, Kasım 2002’de açıkladığı “Acil Eylem Programı”, “iyi yönetim”in Türkiye’de de ne kadar önemsendiğini göstermektedir. (Bu konuda bakınız <http://www.akparti.org.tr/acileylem.asp>)

gündeme taşımıştır. Neoliberalizmin “devletin küçültülmesi” hedefinin bir parçası olarak bazı kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ve sosyal güvenlik sistemini budanması, sosyal alanda bir boşluk yaratmıştır. Bu boşluk sosyal güvenlik sisteminin bazı işlevlerinin piyasaya, topluma ve geleneksel dayanışma kurumlarına bırakılması ile doldurulmak istenmektedir.²³⁸ Neoliberaler eşitlikçi, hak temelli ve devlet merkezli refah anlayışının terk edilerek, gönüllülük temelinde “birey, sivil toplum ve serbest piyasa” merkezli çalışma refahı anlayışına geçilmesini savunmaya başlamışlardır.²³⁹ Bu görüşün bir uzantısı olarak IMF ve Dünya Bankası’nın telkinleri doğrultusunda yoksullukla mücadelede merkezîyetçi politikalar terk edilmekte, devletin (bürokrasinin) bu konudaki rolü en aza indirilmekte, “iyi yönetim” anlayışına paralel olarak devlet sadece düzenleyici bir işlev edinmektedir. Böylece yoksullukla mücadele toplumların kendi aralarındaki yardım ve dayanışma ağlarına bırakılarak gerçekleştirilmek istenmektedir.²⁴⁰ STÖ’ler işte bu anlamda son yıllarda önemli bir rol üstlenmeye başlamıştır.

Kitlelerin STÖ’lere ilgi göstermesini ise tek başına IMF ve Dünya Bankası’nın telkinleri ve medyanın yönlendirmesiyle açıklayamayız. Dip akıntılarını izlemek gerekmektedir. Çalışma ilişkilerinde yaşanan değişiklikler, iş güvencesinin ortadan kalkması, ekonomik krizlerin süreklilik kazanması, geleneksel dayanışma sisteminin kırılabilirliği ve küresel belirsizliğin yükselişi, vb. gibi nedenlerle artık orta sınıflar da kendilerini tehdit altında hissetmekte, konumlarını pamuk ipliğine bağlı olarak görmektedir. Bu yüzden orta sınıflar STÖ’lere ilgi göstermekte ve buralarda kurdukları dayanışma ağlarıyla, yoksullukla mücadele etmeye çalışmaktadır.²⁴¹ Bu STÖ’ler aynı zamanda yurttaşlık hakkı bilincinin oluşmasına da yardım etmektedir. Kimi STÖ’ler politikalar üretirken ya da baskı oluşturarak bazı sosyoekonomik hakların elde edilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.²⁴² Bu yüzden sosyal politika uygulamalarında artık STÖ’lerin artan bir ağırlığı vardır.

²³⁸ Erder, 2004: s. 41

²³⁹ Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül. “Sosyal Devlet Çözülürken Kamu Yönetimi ve Sosyal Güvenlik Reformu”, **Hukuk ve Adalet**, Gümüşçi Yayıncılık, Yıl 1, Sayı 2, Nisan – Haziran 2004: s. 100

²⁴⁰ Sallan Gül ve Gül, 2004

²⁴¹ Erder, 2004: s. 41

²⁴² Şenkal, 2003: p. 12

C. Sivil toplum örgütleri ve uluslararasılaşma

Sosyal politika ile yurttaşlık kavramı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Sosyal politika uygulamalarının sağladığı sosyal haklar, yurttaşlık haklarının gelişiminin bir ürünüdür. Nitekim T.H. Marshall'a göre bireysel özgünlüğü, düşünce ve inanç özgürlüğünü, mülk edinme ve sözleşme yapma özgürlüğünü içeren sivil haklar 18. yüzyılda; siyasal karar alma sürecine seçmen ya da seçilen olarak katılım hakkını içeren siyasal haklar 19. yüzyılda; toplumun ekonomik refahından payını almaktan ve sosyal güvenlik hakkına sahip olmaktan, çağdaş bir birey gibi yaşayabilme hakkına uzanan geniş bir haklar dizini olan sosyal haklar ise 20. yüzyılda şekillenmiştir.²⁴³ Özellikle sosyal haklar modern bir kavramdır. Modern ulus-devletin tam biçimini aldığı İkinci Dünya Savaşı sonrasında Keynesyen sosyal refah devleti uygulamalarıyla en üst düzeyde ifadesini bulmuştur. Ancak küreselleşmeyle birlikte geleneksel yurttaşlık kavramı da köklü değişikliklere uğramıştır. Uluslararasılaşma sürecine paralel olarak yurttaşlık haklarının ulusal sınırlarla sınırlandırılmaması, uluslararası göç hareketleriyle birlikte ulus-devletin kültürel türdeşliğinin giderek olanaksız duruma gelmesi “küresel yurttaşlık” kavramını doğurmuştur.²⁴⁴ Küresel yurttaşlık kavramı kişiler açısından ülke sınırları dışına çıkarak küresel düzeyde kararlara katılıma dönüşmektedir. Çünkü evrensel nitelikteki sorunların çözümü yine evrensel olmak zorundadır. Bu çerçevede STÖ'ler önem kazanmaktadır.²⁴⁵ Uluslararası planda örgütlenmiş STÖ'ler, küresel yurttaşlık bilincinin gelişiminde önemli bir aktör olarak ortaya çıkmaktadır.

VI. Sosyal Refah Devletinin Sonu mu?

Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan durumlardan biri de sosyal refah devleti uygulamalarının terk edilmeye başlanmasıdır. Keynesyen iktisat paradigmasının hakim olduğu II. Dünya Savaşı sonrasında uygulanan sosyal refah devleti uygulamaları, sistem açısından başarılı olmuş, kapitalizmin “altın çağı” olarak adlandırılan dönem

²⁴³ Marshall, 2000: ss.15-74

²⁴⁴ Abadan-Unat, 2002: ss.303-304

²⁴⁵ Şenkal, 2003: p. 15

yaşanmıştır. Ancak “balayı” kısa sürmüş, 1971’de patlak veren petrol krizi ile birlikte çatlak sesler duyulmaya başlanmıştır. Kâr oranlarının düşmesinin önlenememesi nedeniyle derinleşme eğilimi gösteren krize eşlik eden, sosyal refah devletinin gitgide büyüyen sağlık harcamaları ve sosyal harcamaları eleştirilmeye başlanmıştır. Böylece sosyal refah devleti uygulamaları terk edilmeye başlanmış, piyasanın “her derde deva” bir uygulama olduğuna ilişkin yüz yıl önceki düşünce yeniden canlandırılmıştır. Sosyal refah devletinden piyasa devletine geçiş bu dönemde hız kazanmıştır. Bu bölümde söz konusu sürecin kısa bir panoramasının çizilmesi hedeflenmektedir.

A. Devletin “küçülmesi” ve sosyal alandan hızla çekilmesi

20. yüzyılın ilk yarısındaki büyük krizin ve sosyalizm seçeneğinin doğurduğu “tehdit” karşısında, Keynesyen iktisat paradigması ile var olma mücadelesi veren kapitalist sistem, II. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleştirilen pratikle kimsenin ummadığı bir büyüme ve gelişme dönemi geçirmiştir. Özellikle savaş sonrasında 1960’lı yılların sonuna dek süren zaman diliminde hızlı bir sermaye birikimi ve kapitalist dünya ölçeğinde genel bir büyüme yaşanmıştır.²⁴⁶ Bunu yaratan sosyal refah devletinin üzerine kurulu olduğu (ya da bir başka ifadeyle sosyal demokrasi devleti) sermayeyi ve işçi sınıfını birbirine bağlayan “toplumsal uzlaşma” düşüncesi olmuştur. İşçi sınıfı özel mülkiyete dayanan üretim ilişkilerine itiraz etmemenin ödülü olarak yeniden dağıtımdan sorumlu bir sosyal devlete ve etkin bir toplumsal müzakere sistemine kavuşmuştur.²⁴⁷ Ancak 1970’li yıllardan itibaren patlak veren kriz bu politikaları sorgulanır hale getirmiştir. Bu durum Keynesyen iktisat paradigmasının ve sosyal refah devletinin krizine yol açmıştır.

Neoliberal düşünceyi benimseyenlerin sosyal refah devletine getirdikleri eleştirilerin en önemlisi kamu harcamaları konusunda olmuştur. Özellikle sağlık harcamalarında ve sosyal harcamalarda devletin gelirden çok daha fazlasını harcadığı, bunu finanse etmek

²⁴⁶ Sungur Savran, "Bunalım, Sermayenin Yeniden-Yapılanması, Yeni-Liberalizm", **Dünya Kapitalizminin Bunalımı**, (Der. Nail Satlıgan, Sungur Savran), Alan Yayıncılık, İstanbul, 1988: s. 25

²⁴⁷ Rosanvallon, 2004: s. 47

için zorunlu kesintilere (vergilere) yüklendiği²⁴⁸, bunun da şirketlerin kâr oranlarını düşürdüğü yönünde görüşler vardır. Onlara göre krizi yaratan devletin ekonomiye müdahalesi ile işçi sınıfının sahip olduğu sosyal haklar ve yüksek ücretlerdir.²⁴⁹ Bu yüzden özellikle küreselleşmeyle birlikte şiddetlenen rekabet ortamında, “sosyal refah devleti” kapitalist sistemin ayağında bir “pranga” haline gelmiştir, dolayısıyla bundan bir an önce kurtulmak şarttır. Bu konuda Batı dünyasında ilk pratik adımı²⁵⁰ İngiltere’de iktidara gelen Muhafazakar Parti’den Margaret Thatcher ve sonrasında ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den Ronald Reagan atmıştır. Neoliberalizmi benimseyen Thatcher ve Reagan yönetimleri sosyal refah devleti uygulamalarını terk etmeye başlamış, kamu hizmetlerinde küçültme planlarını yürürlüğe sokmuştur. Bu ülkelerde işsizlik yardımı, asgari ücret, çalışma saatleri, sendikal haklar gibi alanlarda devletin ciddi biçimde geriye çekilmesi gerçekleşmiştir.²⁵¹ Devlet eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi daha temel kamu hizmetlerini “topluma” ya da “piyasaya” havale etmiştir.²⁵² Bunun yanında sosyal yardım alanında özel sektör ve gönüllü kuruluşlar desteklenmiş²⁵³, sosyal sorun bu şekilde çözülmek istenmiştir. Neoliberalizmin bu uygulamaları, küreselleşmenin rekabet edebilmek için “başka alternatif yok” söylemiyle diğer ülkeler tarafından hızla benimsenmiş, bunu benimsemeyen gelişmekte olan ülkelere ise IMF ve Dünya Bankası programlarıyla dikte edilmiştir.²⁵⁴

B. Özelleştirme ve kuralsızlaştırma politikaları

Sosyal refah devletine indirilen bir başka darbe özelleştirme ve kuralsızlaştırma politikalarıyla olmuştur. Liberalizmin devlete biçtiği rol, salt “sivil güvenceler”i ve altyapıyı sağlamakla sınırlıdır. Klasik liberalizmin devamı olduğunu söyleyen, ama onu hatalarından arındırmak iddiasında olan neoliberaler de kısmen bu yönde bir politika benimsemiş, devletin ekonomiden elini çekmesini savunmuştur. Çünkü onlara göre devletin ekonomiye müdahalesi piyasanın etkin biçimde çalışmasını engelleyecek,

²⁴⁸ Şaylan, 1997: s.13

²⁴⁹ Necef, “Dünya Ekonomisindeki Yeni Gelişmeler”,

<http://www.birliktedusunelim.com/Makaleler/Dunyaekono.htm>, p. 5

²⁵⁰ Neoliberal politikalar ilk olarak Şili’de Pinochet diktatörlüğü tarafından gerçekleştirilen askeri darbe ile uygulamaya sokulmuştur.

²⁵¹ Çelik, 2002: ss. 36-37

²⁵² Erder, 1998: s.110

²⁵³ Sallan Gül, 2004: ss. 220-221

²⁵⁴ Chossudovsky, 1999: ss. 53-88

krizleri tetikleyecektir. Oysa piyasadaki rekabet şartları ve kâr mantığı sisteme çeki düzen verecektir,²⁵⁵ devletin ekonomik yaşamın işleyişine kural koyması yanlıştır, kuralsızlaştırma politikaları uygulanmak zorundadır.²⁵⁶ Küreselleşmeyle birlikte “özgürleşen” çok uluslu şirketler dünyada piyasa ekonomisini egemen kılabilmek için ulusal ya da uluslararası düzenlemelerden kurtulmak istemektedir.²⁵⁷ Nitekim neoliberaler Anglo-Sakson felsefesinin benimsendiği ve kuralsızlaştırma politikaların uygulandığı ABD’nin bir fırsatlar toplumu haline geldiğini, istihdam yaratılması konusunda daha başarılı olduğunu savunmaktadırlar.²⁵⁸ Neoliberalerin bir diğer itirazı da bürokrasinin büyümesi konusundadır. Onlara göre kumanda ekonomisinin büyümesi sürecine paralel olarak, hantal bürokrasi ortaya çıkmakta, bu da verimsizliğe ve israfa yol açmaktadır.²⁵⁹

Bütün bunların sonucunda, tüm “kötülüklerin anası” olarak devletin ekonomiye müdahalesi ve devlet işletmeciliği olarak gören neoliberaler, küreselleşme ve sosyalist bloğun dağılmasının yarattığı politik iklimden de güç alarak etki alanlarını genişletmiştir. Üstelik neoliberaler bu düşüncelerini büyük bir çoğunluğun neredeyse tartışmasız kabul ettiği bir gerçek olarak sunmayı başarmışlardır.²⁶⁰ Sonrasında ise birçok ülkede verimli ve stratejik kamu işletmeleri özelleştirilmiş, kuralsızlaştırma politikaları yaygınlık kazanmıştır. Özelleştirme ve kuralsızlaştırma politikaları, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere “yapısal uyum programları” adı altında dayatılmış ve borç vermenin bir koşulu haline getirilmiştir. Çoğu ülkede stratejik ve kârlı sektörler özelleştirme yoluyla uluslararası sermaye tarafından yağmalanmıştır.²⁶¹ Özelleştirme uygulamaları işçi sınıfının sendikal mücadelesini de olumsuz yönde etkilemiştir. Çoğu uygulamada özelleştirme ve kuralsızlaştırmaya, taşeronlaşma ve sendikasızlaştırma politikaları eşlik etmiştir. İşsizliğin azalacağına tam tersine daha da artması, sendikal hareketin güç kaybetmesi doğal olarak uygulanacak sosyal politikaları değiştirecek niteliktedir.

²⁵⁵ Koray Değirmenci, **Özelleştirme ve Sosyal Devlet**, Türk-İş Yayınları, Ankara, 2000: s. 2

²⁵⁶ Şaylan, 1997: s. 15

²⁵⁷ Erdut, 2004: s. 14

²⁵⁸ Ekin, 2000, s. 57

²⁵⁹ Sallan Gül, 2004: ss. 37-38

²⁶⁰ Kaya Ardıç, “Özelleştirme ve KİT’ler Üzerine Aykırı Bir Görüş”, **İktisat**, Yıl: 30, Sayı: 348, Nisan 1994: s. 31

²⁶¹ Chossudovsky, 1999: ss. 74-75

C. Sosyalizm “tehdidinin” ortadan kalkması ve bunun sosyal politikaya etkisi

Sosyal sorunun çözümünü dolayısıyla sosyal politika uygulamalarını belirleyen bir başka etken de farklı seçeneklerin varlığıdır. Bu anlamda kapitalist sisteme alternatif olarak ortaya çıkan sosyalizmin, sosyal politika uygulamalarının gelişiminde dolaylı olarak önemli katkıları olmuştur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, sosyal sorunun çözümünü piyasaya bırakan “laissez-faire”ci liberal model, güçlenen tepkilerin sistem dışına çıkma eğilimi göstermesi ve sosyalist hareketlere kanalize olmaları üzerine geçerliliğini yitirmiştir. Özellikle iki dünya savaşı arasındaki dönemde sosyalizmin büyük bir prestij kazanmaya başlaması ve hatta Rusya’da 1917 Ekim Devrimi’yle alternatif bir toplum yaratmak için yola çıkılması, kapitalist sistem üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştur. Gelişmiş kapitalist ülkelerde sosyal politika uygulamalarının güç kazanmasında diğer etkenlerin yanında, tepkilerin sistem dışına çıkmasının önlenmesi isteğinin de etkisi vardır.²⁶² Sosyalizm “tehdidinin” hüküm sürdüğü bir ortamda krize karşı yeniden yapılanma, refah devleti uygulamaları gündeme gelmiştir.²⁶³ Nitekim Keynesyen refah devleti politikaları bu çerçevede değerlendirilmelidir. Liberalizmin aksine, müdahaleci, karışımçı unsurlar içerdiği için kimi ekonomistler tarafından “karma ekonomik düzen” olarak da adlandırılan uygulamalarla, sosyalizm seçeneğini göz önüne alarak müdahaleci ve karışımçı bir kapitalist modeli gerçekleştirilmiştir.²⁶⁴

Ancak sosyalist bloğun 1980’li yıllarda çökmesi politik iklimi bütünüyle değiştirmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından diğer sosyalist ülkelerde neoliberal politikaların uygulamaya sokulması ve yaşanan dönüşüm, küreselleşme süreciyle bu dönüşüm arasında karşılıklı etkileşimi artırmıştır. Buradan çıkan sonuç, küreselleşmeyle birlikte kapitalist sistemin “başka alternatifinin olmadığı” düşüncesinin yaygınlık kazanmasıdır.²⁶⁵ Refah devleti uygulamalarının tasfiyesini ve neoliberal “yeni dünya

²⁶² Başlangıçta sistem dışı bir karakter taşıyan sosyal demokrasinin süreç içinde geçirdiği evrimi bu çerçevede incelemek yararlı olacaktır. Bu arada vurgulanması gereken sosyal politika uygulamalarının yaygınlık kazanmasında tek etkenin sosyalizm tehdidi olmadığıdır. Kontrolsüz bir piyasa ekonomisinin ne derece tahripkar olduğunun görülmesi, yurttaşlık haklarının gelişimi, talep yaratıcı Keynesyen iktisat paradigmasının korporatist yönelimi, vb. diğer etkenler arasındadır.

²⁶³ Şaylan, 1997: ss. 11-12

²⁶⁴ Talas, 1980: ss. 305-306

²⁶⁵ Şenses, 2004: s. 4

düzeni”nin zaferini ilan etmesini bu olgu üzerinden okumak gerekmektedir. “Piyasacı” güçlerin yeniden güç kazanmasında sosyalizm “tehdidinin” ortadan kalkmasının da büyük bir payı vardır. Bu durum doğal olarak sosyal politika uygulamalarına da yansımıştır.²⁶⁶ Sosyal sorun denkleminin çözümünde “değişkenlerden” (sosyalizm) birinin ortadan kalkması, çözümü de farklılaştırmıştır / farklılaştıracaktır.

D. Refah devletinden tekrar piyasa devletine

Tüm bu gelişmeleri özetleyen cümle sosyal refah devletinin terk edilmesi, tıpkı kapitalizmin ilk yıllarında olduğu gibi tekrar piyasa devletine geçiştir. Küreselleşme rüzgarını arkasına alan neoliberalizm, devletin küçültülmesi, ekonomik alandan hızla çekilmesi, kuralsızlaştırma ve özelleştirmelere hız verilmesi gibi politikaları savunmuş ve bunlar büyük çoğunlukla uygulanmıştır. Neoliberaler sosyal refah devletinin bittiğini ileri sürmüş, piyasa devletinin zaferini ilan etmişlerdir. Refahın toplumsal değil, bireysel bir sorumluluk olduğunu savunulmuş, piyasanın ve ailenin bulacağı çözümlere güvenilmiştir.²⁶⁷ Ancak arka arkaya patlayan küresel nitelikteki krizler bizzat neoliberal düşüncenin ideologlarında da bu görüşlerin sorgulanmasına neden olmaya başlamıştır.²⁶⁸ Bu anlamda sosyal refah devletinin öldüğünden söz etmek için henüz erkendir. Ancak ortada radikal bir değişim vardır. Tüm dünyada yaşanan bu değişim sürecinin Türkiye’yi de etkisi altına alması kaçınılmazdır. Nitekim öyle de olmuştur. Değişimin ne yönde olduğunu ise küreselleşme sürecinin Türkiye’nin refah rejimi ve sosyal politika uygulamaları üzerindeki etkilerini inceleyerek söyleyebiliriz. Üçüncü bölümün konusunu işte bu oluşturacaktır.

²⁶⁶ Sosyalizmin bir seçenek olarak baskısının ortadan kalkması sosyal demokrasiyi de etkilemiştir. Söylemini kapitalizmi yadsımadan, onun eleştirisi üzerine kuran sosyal demokrasi, söz konusu süreçte birlikte liberalizmden farklılığını sosyalizm üzerinden kurmakta zorlanmıştır. Günümüzde sosyal demokrasi liberalizmden farklılığını temellendirmek gereksinimi duymaktadır. Sadece amaçlar düzeyindeki ya da etik alandaki farklılığı koyma yeterli olmamaktadır. (Tekeli, 1999: ss. 190-191) Bir sosyal demokrat parti olma iddiasındaki CHP de benzeri sorunları yaşamaktadır.

²⁶⁷ Sallan Gül, 2004: s. 307

²⁶⁸ “Tarihin sonu”nun geldiğini, küresel kapitalist sistemin zaferini ilan ettiğini ilan ederek “tarihe geçen” Francis Fukuyama’nın devletin küçültülmesi ve özelleştirme konusunda dile getirdiği yeni görüşler anlamlıdır. “Devlet İnşası” adıyla Türkçe’ye çevrilen kitabında Fukuyama, “Devletin güçten düşmesi bir ütopyanın değil, bir felaketin başlangıcıdır” demekte, Güney Asya ülkelerinde körü körtüne uygulanan özelleştirmelerin ve eski sosyalist ülkelerde kurumlar güçlendirilmeden gerçekleştirilen özelleştirmelerin yanlışlığına değinmektedir. Fukuyama uzun vadeli bir ekonomik büyüme için devlet kurumlarının gücünün önemini altını çizmektedir. (“Pardon Yanılmışız”, **Cumhuriyet**, 8 Nisan 2005 Cuma: s. 9) Fukuyama’nın bu sözleri neoliberal cephede çatlakların oluştuğunun bir habercisi olarak da algılanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’NİN REFAH REJİMİ, SOSYAL POLİTİKA KURUMLARI VE GELENEKSELLE MODERNİN BÜTÜNLÜĞÜ

I. Geçmişten Bugüne: Türkiye’de Sosyal Politika Uygulamalarının Kısa Tarihçesi

İkinci bölümde ele aldığımız küreselleşme süreci Türkiye’de de köklü değişimlere / dönüşümlere yol açmıştır. 1980 sonrasında uygulanan neoliberal politikalarla birlikte Türkiye’nin küresel kapitalist sisteme entegrasyonu çabaları hız kazanmış, bu durum da sosyoekonomik yapı, sınıfsal güç ilişkileri, kültürel yapı, vb. üzerinde çok yönlü etkide bulunmuştur. Bilgi, iletişim ve ulaştırma alanında yaşanan devrim sayılabilecek ilerlemelerin de etkisiyle üretim organizasyonunun ulusal sınırları aşmaya başlaması, çok uluslu şirketlerin ülke ekonomisi üzerindeki etkisinin daha da artması, Keynesyen dönemdeki “toplumsal uzlaşma”nın bütünüyle terk edilmesi, küresel rekabete uyum sağlama adı altında var olan sosyal refah devleti uygulamalarının tasfiye edilmeye başlanması söz konusu dönemde Türkiye’de yaşanan gelişmelerdir. Formel sektörün yanında varlığını sürdüren enformel sektörün devasa boyutlara ulaşmaya başlaması, ekonomik büyüme ile işgücü yaratılması arasındaki ilişkinin kopmaya başlaması, bunun sonucunda işsizliğin büyümesi ve kronikleşmesi, “düzenli ve sürekli iş”in artık geçerli olmaması da dönemin karakteristikleri arasında yer almaktadır. Bütün bunların sonucunda toplumda “yeni yoksullar” olarak niteleyebileceğimiz, formel işgücü piyasasının sağladığı korumadan mahrum olan kitlelerin sayısının hızla artması, yaşanan dönüşümü gösteren bir diğer kanıttır. Tüm bunlar sosyal sorunu farklılaştırmakta, sosyal politikanın gündemine yeni çözüm arayışlarını sokmaktadır.

Buna karşın küreselleşmeyle birlikte Türkiye’de de sosyal politika alanında yaşanan, bir alt üst oluş, arayış, yeniden şekilleniş durumudur. Mevcut sosyal politika yapısında geleneksel, modern ve modern sonrası unsurlar iç içe geçmiştir. Bu yüzden Türkiye’deki refah rejimini ve sosyal politika anlayışını iyi kavrayabilmek için

“köklere” ineceğiz. Bu bölümde, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze, Türkiye sosyal politikasının kısa bir tarihçesini çıkaracağız. Konuyu gelenekçilik, modernleşme ve küreselleşme (modern sonrası) ayırımında ele alacağız.²⁶⁹ Küreselleşme dönemini mevcut sosyal politika yapısını incelerken daha detaylıca ele alacağımızı belirtip, bu üç dönemin kalın çizgilerle birbirinden ayrılmış, tarihsel kopuş anları olmadığını bir kere daha vurgulayıp, artık konuya geçebiliriz.²⁷⁰

A. Geleneksel sosyal politika uygulamaları

Geleneksel sosyal politika uygulamalarının Osmanlı İmparatorluğu döneminin bütününde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında baskın bir karakter taşıdığını söyleyebiliriz.²⁷¹ Geleneksel kavramının özü ise korumacı (patronaj) ilişkilere dayanmasıdır. Bunu feodalizmin çerçevesine oturtmak, bu ilişkiyi daha anlaşılır kılacaktır. Sanayi toplumlarındaki farklılaşan, rollere dayanan anonim ikincil insan ilişkilerinden farklı olarak korumacı ilişkilerde güçsüzler, güçlüye yönelik sadakat, saygı ve siyasal destek sunmalarının karşılığında, işlerinin kayırmacılık yoluyla çözümlerini beklemektedir.²⁷² Modern anlamda “birey”in yani “yurttaş”ın henüz oluşmadığı böyle bir evrede “güvensizlik” kavramı toplumun hemen hemen bütünü için geçerli olmakta, herkesin soru sormaksızın kabul ettiği geleneksel dayanışma ve kollama ilişkileri önem kazanmaktadır. Gelenekselliğe özünü veren işte bu ilişkilerdir. Temel üretim biçimi tarım olan, savaş ekonomisine dayanan ve halkın büyük bir bölümünün reaya sınıfı olarak nitelendiği Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyal soruna karşı getirilen çözümü de bu ilişkiler belirlemiştir. Bu dönemde sosyal güvenceyi sağlamada aile ve cemaat ilişkileri, meslek kuruluşları ve vakıflar önemli roller

²⁶⁹ Söz konusu ayırım için Çağlar Keyder, “Sonuç”, **İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında**, (Der. Çağlar Keyder), İstanbul, Metis Yayınları, Kasım 2000: ss. 223-225

²⁷⁰ Burada kastımız Türkiye ölçeğinde modern dönemin geleneksel izleri taşıdığı, yani gelenekselden tam anlamıyla bir kopuşu içermediğidir. Benzeri biçimde modern sonrası dönem de gerek geleneksel dönemin, gerekse modern dönemin izlerini taşımaktadır.

²⁷¹ Burada üzerinde dikkatle durulması gereken nokta, “baskın” ifadesiyle yaptığımız vurgudur. Baskın karakteri monolitik bir unsuru içermemekte, “diğer”in de mevcut yapıda bulunabileceğini söylemektedir. Nitekim 19. yüzyılın başında hız kazanan reform süreciyle birlikte sosyal politikada da modern uygulamalar / kurumlar belirginleşmeye başlamış, geleneksel uygulamalarla birlikte varlığını sürdürmüştür. Ancak modern olanın “baskın” duruma gelmesi 1950’li yıllarla birlikte gerçekleşmiştir.

²⁷² Mübaccel B. Kıray, “Modernleşmenin Temel Süreçleri”, **Bilanço 1923-1998: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılına Toplu Bakış” Uluslararası Kongresi**, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Sosyal Bilimler Derneği, Tarih Vakfı Yayınları ortak yayını, Cilt 2, İstanbul, 1998: s. 163

üstlenmiştir. Köylerde ise köylü-bey ilişkisi önem kazanmaktadır. Bütün bunlara kısaca da olsa değinmekte yarar vardır.

Basit üretim tekniklerinin kullanıldığı ve aile emeğine dayalı tarımsal üretimde, geniş aile ilişkilerinin getirdiği organik bağlar ön plandadır. Söz konusu aile bağları, dinsel nitelikteki cemaat ilişkileri ile birlikte, üyeleri zor durumdayken gereksinimlerini karşılama ve zor anlarında onlara destek olma anlamında sosyal güvenliğin sağlanmasında etkili olmuştur.²⁷³ Ancak geleneksel tarımsal üretime dayanan bir ülkede gelir düzeyinin düşüklüğü dikkate alınırca, bu korumanın kısa vadeli olacağını, dolayısıyla fazla da abartılmaması gerektiğini de vurgulamalıyız.²⁷⁴ Sosyal güvenceyi sağlamada etkili olan ve kentlerde geçerli olan ikinci unsur Ahilik örgütü ve loncalardır. Çırak ya da kalfalar ustaya mutlak itaatine karşılık korunma altına alınmıştır.²⁷⁵ Ayrıca loncalar gereksinimi olanlara yardım etmek, sermaye sağlamak, dul ve yetimleri korumak, cenaze masraflarına katılmak, ortak verilecek vergileri toplamak gibi sosyal koruma işlevlerine sahiptir.²⁷⁶ Osmanlı döneminde sosyal güvenceyi sağlayan bir diğer önemli kurum da vakıflardır. Temel gelir kaynağı olan reyayı himaye ederek hazinenin kaynaklarını koruma altına alma²⁷⁷ dürtüsüyle çok sayıda vakıf kurulmuştur. Bu dönemde imaretler, cami, medrese, hastane, misafirhane, su yolları, yol ve köprü gibi toplum için son derece önem taşıyan gereksinimler çoğunlukla vakıf kurumları tarafından sağlanmaktadır.

B. Reformlar ve sosyal politikada yaşanmaya başlayan değişim

Özellikle Sanayi Devrimi ile birlikte Batı Avrupa'da gelişen kapitalist sisteme boyun eğmeye başlayan Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılla birlikte çözümü modernleşme yolunda reformlar gerçekleştirmekte bulmuştur. Devletin modernleştirilerek

²⁷³ Sallan Gül, 2004: s. 261

²⁷⁴ Ahmet Makal, **Osmanlı İmparatorluğu'nda Çalışma İlişkileri (1850-1920): Türkiye Çalışma İlişkileri Tarihi**, İmge Kitabevi, Ankara, 1997: s. 212

²⁷⁵ Halil İnalçık, **Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)**, (Çev. Ruşen Sezer), Yapı Kredi Yayıncılık, İstanbul, 5. Baskı, Ağustos 2004: s. 158

²⁷⁶ Muzaffer Sencer, **Osmanlı Toplum Yapısı – Eleştirel Bir Yaklaşım**, Sarmal Yayınevi, İkinci Baskı, Ekim 1999: s. 224

²⁷⁷ Halil İnalçık, "Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar", **Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam**, (Der. A. Yaşar Sarıbay, E. Fuat Keyman), Vadi Yayınları, Konya, 1994: s. 77

imparatorluğun güçlendirilmesi ve merkezileştirilmesi çabalarına²⁷⁸, dünya kapitalist sistemiyle entegrasyon çabaları eşlik etmiştir. Bunun sonucunda kapitalist ilişkilerle birlikte sosyoekonomik yapı da değişmeye başlamıştır. Söz konusu sürecin sosyal politika alanında da önemli değişiklikler yaratması kaçınılmazdır. Ancak gerçekleştirilen reformların daha çok kentlerde yaşayan bazı grupların yaşamlarını değiştirir nitelikte olduğunu, buna karşın nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturan köylülerin yaşantılarında pek bir değişiklik olmadığını, eski düzenin aynen sürdüğünü vurgulamak gerekmektedir. Yine de, daha çok kentlerde yaşayanlar için geçerli olsa da, bu dönemle birlikte “ahalinin” refahını, sağlığını ve mutluluğunu güvence altına almanın, onun üretken kapasitesini geliştireceğinin fark edilmiş²⁷⁹ olması önemlidir. Nitekim bu durum devletin sosyal alana daha fazla müdahale etmesine neden olmuştur. Bu çerçevede gereksinimi olanlara bağlanan “muhtacın maaşı” uygulaması merkezi devletle ahali arasında tamamen bürokratik ve seküler nitelik taşıması anlamında önemlidir.²⁸⁰ Çalışma ilişkilerinde lonca kurumunun dışında hukuksal düzenlemelere giden Mecelle ve sınırlı bir alanı kapsa da işçilerin çalışma koşullarını ilişkin ilk düzenlemeler olduğu için önem kazanan nizamnameler, modern anlamda sosyal politika uygulamaları anlamında atılan diğer adımlardır. Reformlarla birlikte başlayan yeni süreçte II. Abdülhamit için ayrı bir parantez açmak isabetli olacaktır. Özbek’e göre sosyal alanın ayrı bir zemin olarak belirmesi ve bu çerçevede sosyal yurttaşlık olgusunun genişlemesi II. Abdülhamit döneminin önemli karakteristiğidir.²⁸¹ Ahalinin sorunlarıyla bir baba duyarlılığı ile ilgilenen paternal bir padişah imgesi yaratmayı hedefleyen II. Abdülhamit bunun için etkili hayır işleri ve hediye sistemi geliştirmiştir. II. Abdülhamit bugün hala varlığını sürdüren Darülaceze’yi ve Hamidiye Etfal Hastanesi i Âlisi’ni (bugünkü Şişli Etfal Hastanesi) kurarak, o zamana kadar merkezi devletin etkinliği kapsamı dışında bulunan kamu sağlığı, sosyal yardım ve çocuk refahı gibi alanlara, devletin girmesini sağlamıştır.²⁸² Modern devletin oluşumu sürecinde önemli bir uğrak noktası olan II. Meşrutiyet döneminde ise sosyal politika giderek modern ve seküler anlam taşımaya başlamış, yoksulların korunması işi sultanın lütfü ya da ihsanı olmaktan çıkarak devletin görevleri arasında sayılmaya başlanmıştır.²⁸³

²⁷⁸ Çağlar Keyder, *Memâlik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne*, İletişim Yayınları, İstanbul, 3. Baskı, 2005: s. 106

²⁷⁹ Nadir Özbek, *Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004: s. 49

²⁸⁰ Nadir Özbek, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Yardım Uygulamaları: 1839-1918”, *Toplum ve Bilim*, Kış 1999-2000, sayı 83: ss. 111-132

²⁸¹ Özbek, 2004: s. 16

²⁸² Özbek, 2004: s.196

²⁸³ Özbek, 1999: ss. 111-132

Cumhuriyetin ilk yıllarını da modern devlete, dolayısıyla modern sosyal politika uygulamalarının baskın hale gelmesine geçişte bir uğrak olarak değerlendirmek gerekmektedir. Her ne kadar bir tarım ülkesi olmaya devam etse de, bu dönemde Türkiye’de bir işçi sınıfının doğmakta olduğundan söz edilebilir.²⁸⁴ Ancak imalat sektöründe çalışan bu işçilerin yüzde 46’sından fazlasının 4 kişiden az işçi çalıştıran işyerlerinde istihdam edilmesi²⁸⁵, sosyal politikada geleneksel uygulamaların ağır basmasına neden olmuştur. Üstelik cumhuriyet rejiminin Ziya Gökalp’in “sınıf yok, meslek var” sloganıyla özetlenebilecek “solidarist korporatizmi”²⁸⁶ benimsemesi, işçi sınıfının yok sayılması ve ağır baskı altına alınması sonucunu doğurmuştur. Yine de, her ne kadar faşist İtalyan mevzuatını örnek alsada, 1936 tarihinde İş Yasası’nın yürürlüğe girmesi, 1937’de İşçi Sigortası İdaresi’nin kurulması, Çalışma Bakanlığı’nın kurulması için harekete geçilmesi modern sosyal politikaya geçiş yolunda önemlidir.²⁸⁷

C. Modern sosyal politika uygulamalarının kurumsallaşması

Modern sosyal politika uygulamalarının kurumsallaşıp, baskın bir karaktere bürünmesi Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında ithal ikameci sanayileşme stratejisini (İİS) benimseyip, uluslararası kapitalizmle entegrasyon yoluna gittiği dönemde gerçekleşmiştir. Bu durumda Türkiye’de devlet eliyle geliştirilen ulusal sanayi ve ticaret burjuvazisinin bir bakıma rüştünü ispat etmesi ve siyasi güç dengesinde ağırlığını iyiden iyiye hissettirmesinin de payı büyüktür. Uluslararası planda ise Keynesyen refah devletinin birçok varyasyonu ile birlikte dünya ölçeğinde bir norm durumunu almaya başlaması, Türkiye’de de böylesi bir yolun izlenmesine yol açmıştır.²⁸⁸

²⁸⁴ Talas, 1992: s. 363

²⁸⁵ Korkut Boratav, “İktisat Tarihi (1908-1980)”, **Yakınçağ Türkiye Tarihi 1**, (Haz. Sina Akşin), Milliyet Kitaplığı, İstanbul, 2005: s. 318

²⁸⁶ Ziya Gökalp, *Türkçülüğün Esasları*, Altıncı Basılış, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1966’dan aktaran Ahmet Makal, *Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946*, İmge Kitabevi, Ankara, Aralık 1999: ss. 73

²⁸⁷ Talas, 1992: ss. 78-131

²⁸⁸ Nadir Özbek, “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Sosyal Devlet”, **Toplum ve Bilim**, Bahar 2002, sayı 92: s. 20

27 Mayıs 1960 darbesiyle sınıfsal güç ilişkileri yeniden şekillendirilmiş ve modern devletin (dolayısıyla modern sosyal politikanın) kurumsallaştırılması yolunda önemli bir eşik aşılmıştır.²⁸⁹ 1980'lere kadar süren bu sürecin en temel özelliği, sanayinin gelişmesine paralel olarak modern işçi sınıfının doğuşu, devlet katında hızlı kurumsallaşma ve çalışma yaşamında formel ilişkilerin ağır basmaya başlamasıdır. Geleneksel aile, hemşehrilik ve cemaate dayanan dayanışma ilişkileri varlığını sürdürse de, bireylere (yurttaşlara) sosyal korumayı asıl olarak sağlayan modern sosyal politika kurumları olmaya başlamıştır. Bu çerçevede 1945'te Çalışma Bakanlığı'nın kurulması modern sosyal politika uygulamalarına geçişte önemli bir dönüm noktasıdır. Yine 1945 yılında İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası'nın kurulması, bunu 1951 yılında "Yaşlılık Sigortası Kanunu"nun, hemen ardından da hastalık sigortası yasasının takip etmesi, 1965 yılında tüm bu kanunların 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda (SSK) birleştirilmesi de oldukça önemlidir.²⁹⁰ Modern sosyal güvenlik kurumlarının doğuşu, 1950 yılında "5434 sayılı Emekli Sandığı Kurumu Kanunu" çıkarılarak kamu çalışanlarının²⁹¹, 1973 kabul edilen 1479 ve 2926 sayılı kanunla kentlerdeki esnaf, küçük üretici, tarımda kendi adına çalışanlar, vb'yi kapsamına alan Bağ-Kur'un kurulmasıyla tamamlanmıştır.²⁹² 1974 yılında kurulan Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte bu üç ana kurum (SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)²⁹³ arasında eşgüdüm sağlanmıştır. Sosyal güvenliğin diğer unsuru olan sosyal yardım alanında da önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1957'de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün kurulması, 1977'de uygulamaya konulan 2022 sayılı kanunla 65 yaşını doldurmuş muhtaç yaşlılar, sakatlar ve muhtaçlık durumunda olanlara aylık bağlanması ve devlet hastanelerinden ücretsiz yararlanma hakkının sunulması, bir yurttaşlık hakkı olarak modern sosyal politika uygulamalarının geliştiğinin göstergesidir.²⁹⁴ Çalışma ilişkileri alanında yaşanan dönüşüm de çarpıcıdır. İİS'nin sahip olduğu bir tür "toplumsal uzlaşma" mantığına paralel olarak 1961 Anayasası ile birlikte çalışanlar

²⁸⁹ Bkz. Haldun Gülalp, **Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet**, Belge Yayınları, İstanbul, 1993: s. 34 ve Fuat Ercan, "Çelişkili Bir Süreç Süreklilik Olarak Sermaye Birikimi (1)", **Praksis**, Kış 2002, sayı 5: s. 57

²⁹⁰ Talas, 1992: ss. 124-126

²⁹¹ Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden itibaren gelişkin bir bürokrasinin varlığı, bu kesimin sosyal koruma kapsamına daha erken alınması sonucunu doğurmuştur. Nitekim Türkiye'de modern anlamda sosyal güvenlik kurumu ilk olarak işçi sınıfına sosyal koruma sağlamak için değil, memurlara sosyal koruma sağlamak için çıkarılmıştır. Memurların bir kesimini bünyesine alan ve 1930 yılında çıkarılan 1683 sayılı Askeri ve Mülki Tekaüt Sandığı, zamanla daha da kurumsallaşmış, daha geniş bir kesimi koruma altına almış ve 1950 yılında Emekli Sandığı'na dönüşmüştür.

²⁹² Sallan Gül, 2004: ss. 267-272. Bu konuda detaylı bilgi için Talas, 1992: ss. 180-201

²⁹³ Bütün bu kurumların tamamlayıcısı olan İşsizlik Sigortası kurumu, 1960'lı yıllardan itibaren sürekli gündemde olmasına karşın ancak 1999 yılında, o da oldukça yetersiz biçimde, kurulabilmiştir. Bu konuda: Birsan Ersel, **Türkiye'de İşsizlik ve İşsizlik Sigortası**, Dilek Ofset, İstanbul, 1999

²⁹⁴ Sallan Gül, 2004: ss. 276-279

lehine düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 1963'te çıkarılan 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile işçi sınıfı önemli haklar elde etmiştir.²⁹⁵ 1946 yılından itibaren ise ILO ile ilişkiler gerçek anlamda geliştirilerek, modern sosyal politika uygulamalarının kurumsallaştırılmasında önemli bir yol daha kat edilmiştir. Son olarak bu dönemde kırsal kesimde yaşayan nüfusu da ilgilendiren önemli uygulamaların gerçekleştirildiğine değinmek gerekmektedir. Savaş yıllarında üzerine ağır bir yük getirilen köylülükle, modern devletin kurumsallaşması sürecinde “barışılmak” istenmiştir. 1950'li yıllarda uygulamaya konulan “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” çerçevesinde 1 milyon 800 bin hektarlık Hazine arazisinin köylülere dağıtılması ve tarımsal desteklemenin bir politika durumuna getirilmesi²⁹⁶, ayrıca çeşitli sübvansiyonlarla yapılan dolaylı transferler köylülere yönelik sosyal politika önlemleri olarak değerlendirilebilir.

D. “Toplumsal uzlaşma”nın sonu ve getirdikleri

1970'li yıllardan itibaren Keynesyenciliğin krize girmesi, beraberinde neoliberalizmin güç kazanmasını getirmiştir. Bunun sosyal politika açısından anlamı sosyal refah devleti anlayışının terk edilmesi ve “minimum devlet” sloganının yansıması olarak devletin sosyal alandaki yükümlülüklerini piyasanın işleyişine devretmesi olmuştur. Türkiye’de de süreç bu yönde işlemiştir. 24 Ocak 1980 tarihinde alınan kararlarla İİS'nin terki ve neoliberal politikaların uygulamaya konulması, 12 Eylül darbesiyle birlikte ivmelenmiştir. Sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması çabaları, bütçeden eğitim ve sağlık gibi sosyal hizmetlere ayrılan paylarda yapılan kesintiler²⁹⁷, tarımsal sübvansiyonların ciddi oranlarda budanması²⁹⁸ sosyal politika uygulamalarında önemli değişimler yaratmış, modern sosyal politika uygulamaları baskın karakterini yitirmeye başlamıştır. Bu dönemin paradoksal görülebilecek bir başka özelliği, bir yandan sosyal devletin küçültülmesi politikalarına hız verilirken, diğer yandan sosyal yardım harcamalarının artırılmasıdır. 1986'da çıkarılan yasayla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve

²⁹⁵ Talas, 1992: ss. 249-296

²⁹⁶ Oğuz Oyan, “Tarımsal Politikalardan Politikasız Bir Tarıma Doğru”, **Neoliberalizmin Tahribatı**, (Der. Neşecan Balkan ve Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul, Mayıs 2004: ss. 47-48

²⁹⁷ Sallan Gül, 2004: ss. 293-294

²⁹⁸ Sungur Savran, “20. Yüzyılın Politik Mirası”, **Sürekli Kriz Politikaları – 2000'li Yıllarda Türkiye: 1**, (Haz. Neşecan Balkan ve Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul, 2004: s. 31

Dayanışmayı Teşvik Fonu, sosyal yardım alanında önemli bir rol üstlenmiştir. Elbette ki yaşanan sadece bunlardan ibaret değildir, oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu süreci kavrayabilmek için Türkiye'nin refah rejimini ele almakta yarar vardır.

II. Geleneksel ile Modernin Bütünlüğü: Türkiye'nin Refah Rejimi

Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi Türkiye'de sosyal politikanın gelişiminde varılan evrede gelenekselin yeniden üretildiği²⁹⁹, modern ve modern sonrası'nın iç içe geçtiği bir durum yaşanmaktadır. Bunun nedeni Türkiye'de kapitalizmin gelişme ve yerleşikleşme sürecinin, gelişmiş Batı ülkelerinde yaşanan süreçten farklılıklar içermesidir. Gerek sanayileşme düzeyiyle, gerek özel mülkiyetin niteliğiyle, gerek devletin Osmanlı döneminden bugüne kalan paternalist mirasıyla, gerekse enformel dayanışma kurumlarının güçlü olmasıyla ve bir dizi başka nedenlerle Türkiye'nin refah rejimi farklı nitelikler kazanmıştır. Liberal felsefeye dayanan, oturmuş ve kurumsallaşmış bir kapitalist yapı üzerinde şekillenen modern sosyal politika kurumları, yukarıda kısaca da olsa değindiğimiz nedenlerle Türkiye'de farklı bir içeriğe bürünmüş, geleneksel ilişki ve kurumlarla etkileşime girmiştir. Türkiye'nin refah rejimini Esping-Andersen'in geliştirdiği tipolojilerden cemaatçi-muhafazakar olanına yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak geleceğe yönelik bir perspektif geliştirebilmek için söz konusu sürece bir projektör tutmak gerekmektedir. Türkiye'de sosyal politika kurumlarını ve sosyal politika alanındaki diğer aktörleri ele almadan önce, üzerine basılan zemini tanımlamak söz konusu kurumların niteliğini daha iyi kavramak açısından yararlı olacaktır.

A. Yaygın küçük mülkiyet ve modern işçi sınıfının doğumunun önündeki engeller

Türkiye'de modern işçi sınıfının doğuşu, Batıdaki gelişmiş ülkelere göre bir hayli geç bir tarihte gerçekleşmiştir. Her ne kadar 20. yüzyılın başlarında tersane işleri,

²⁹⁹ Burada gelenekselin yeniden üretilmesi derken, geleneksel öğeleri içinde barındıran, ama gelenekselin aynen sürmesine olanak tanımayan, modernle karşılıklı etkileşim içinde olan bir süreçten bahsetmekteyiz. Geleneksel saf halinde kalmamakta, seçici ve karmaşık bir niteliğe bürünmektedir. Yaşanan tam anlamıyla geleneksel olmadığı gibi, modernden de izler taşıyan bir süreçtir.

madencilik, savaş sanayii, dokumacılık ve halıcılık sektörlerinde bir işçi sınıfının filizlenmekte olduğundan bahsedilse de bunların sayısı bir hayli sınırlıdır.³⁰⁰ Nüfusun hala büyük bir çoğunluğu köylerde yaşamaktadır. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz sektörlerde çalışan işçilerin önemli bir kısmı yabancılardan oluşmaktadır. Üzerinde durulması gereken diğer nokta ise işçilerin büyük bir çoğunluğunun küçük ölçekli işletmelerde yoğunlaşmasıdır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1927 Sanayi Sayımı'na göre imalat sanayisinde çalışan 237 bin işçinin yüzde 46'sı, yani 109 bini, 4 kişiden az işçi çalıştıran işyerlerinde istihdam edilmektedir.³⁰¹ Geleneksel etkilerin ağır bastığı bu işletmelerden daha "modern büyüklükteki" işletmelere geçiş süreci ancak 1930'lı yıllarla birlikte İktisadi Devlet Teşekkülleri'nin kurulmasıyla başlamıştır.³⁰²

Türkiye'nin sosyal yapısı üzerinde tartışan sosyal bilimcilere göre modern işçi sınıfının doğuşunu engelleyen / geciktiren bir diğer etken tarım kesimindeki küçük arazi mülkiyetidir. 1914-1922 yılında yaşanan demografik yıkımın ardından Cumhuriyet'in ilk yıllarında kapalı köy toplumları ve geçimlik üretim yapan köylü aileleri özellikle iç bölgelerde egemen duruma gelmiştir.³⁰³ Aynı zaman da ekilebilir toprakların çok azı işlenmektedir ve bu durum küçük arazi mülkiyeti ile birleştiğinde işgücü ve ücretli emeğin oluşumu süreci üzerinde önemli etkilerde bulunmuş, tarımsal kesim içinde ücretli emeğin ortaya çıkmasını olumsuz yönde etkilemiştir. İngiltere'de Sanayi Devrimi öncesinde "toprak çevrilmeleri" yoluyla ekilebilir alanların otlaklara dönüştürülmesinin yüz binlerce köylüyü topraklarından edip, kentlere göçe zorlanması ve onları proleterleşmesinin³⁰⁴ aksine, Türkiye'de var olan küçük mülkiyet rejimi köylülerin topraklarına bağlı kalmasına neden olmuş, dolayısıyla onların proleterleşmelerinin önüne geçmiştir. Bu durum mülksüzleşerek sanayi kesimine yönelecek bir potansiyel işçi kitlesinin ortaya çıkmasını geciktirmiştir. Nitekim sanayileşme hamlesinin ürünü olarak niteleyebileceğimiz İktisadi Devlet Teşekkülleri bu yıllarda işgücü gereksinimini karşılamakta zorlanmıştır. Bu sorun eğitim, iş deneyimi, çalışma alışkanlıkları ve toplumsal davranış kalıplarıyla "köylü-işçi" olarak

³⁰⁰ Talas, 1992: s. 44

³⁰¹ Korkut Boratav, "İktisat Tarihi (1908-1980)", **Yakınçağ Türkiye Tarihi 1**, (Haz. Sina Akşin), Milliyet Kitaplığı, İstanbul, 2005: s. 318

³⁰² Ahmet Makal, "Türkiye'nin Sanayileşme Sürecinde İşgücü Sorunu, Sosyal Politika ve İktisadi Devlet Teşekkülleri: 1930'lu ve 1940'lı Yıllar", **Toplum ve Bilim**, Bahar 2002, sayı 92: s. 38

³⁰³ Çağlar Keyder, "Türkiye'de Tarımda Küçük Meta Üretiminin Oluşumu", **75 Yılda Köylerden Şehirlere**, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999: s. 163

³⁰⁴ Polanyi, 2003: ss. 73-74

tanımlanabilecek bir ücretli emek kategorisinin oluşumuna yol açmıştır.³⁰⁵ Ayrıca kır ile kent bağlantısı uzunca yıllar sürmüştür. Köyden kente göçün ilk evrelerinde göç edenin kentte açlıkla karşılaşmaması için köyden gönderilen “tarhana ve bulgurun” büyük bir önemi olmuştur. Benzeri biçimde köy göç edenin arkasında bıraktığı çocuk, yaşlı ve hastaların açlıkla karşılaşmadan yaşamasını sağlamıştır. Böylece göç eden yoksul köylüler, kentteki ekonomik büyüme ve daralmalara uyum gösterebilmişler, hanelerindeki bağımlı nüfusla birlikte açlık tehdidiyle karşılaşmadan kent yaşamına direnebilmişlerdir. Bu anlamda köy geçimlik üretimiyle, modern sosyal politika uygulamalarının henüz kurumsallaşmadığı bir ortamda, bir bakıma sorunları hafifleten, devletin yükünü azaltan bir işlev görmüştür.³⁰⁶ Ancak son dönemde bu tablo farklılaşmaya başlamıştır. Gerek Türkiye’de kapitalizmin gelişimine paralel olarak modern işçi sınıfının oluşumunda önemli bir yol kat edilmesi, gerekse 1980’li yıllarla birlikte tarımda uygulanan neoliberal politikalarla kapitalistleşmenin hız kazanması, bu ilişkileri engelleyici niteliktedir. Yine de kır-kent ilişkisi tamamıyla yok olmamıştır ve Türkiye’nin refah rejiminin özgünlüğünü oluşturmaktadır.

B. Paternalizm ve “Devlet baba” söylemi

Türkiye’de geleneksel ilişkileri besleyen etkenlerden biri de devletin paternalist söylemi ve uygulamalarıdır. II. Abdülhamit döneminde “ahalisinin sorunlarıyla ilgilenen bir baba” imgesiyle kişiselleştirilen paternalizm, Cumhuriyet dönemiyle birlikte anonimleşmiş ve “devlet baba” imgesine dönüşmüştür. Her iki dönemin de ortak özelliği bir aile imgesinin yaratılmasıdır. Devletin (birinci durumda padişahın) yurttaşlarına (tebaasına) karşı duyduğu “sevgi ve saygı”, aynı bir babanın çocuklarına karşı duyduğu sevgiyle özdeşleştirmeye çalışılırken, yurttaşlardan (tebaadan) devlete (padişaha) karşı bir çocuğun babasına karşı besleyeceği duygularla, yani itaat, güven ve sevgiyle yaklaşması istenmektedir.³⁰⁷ En tepede “devlet baba”nın bulunduğu paternalist aile piramidi modeliyle modern anlamda “birey” yok sayılmakta, “birey”in özgürlüğünü destekleyecek olan politikalar sosyal bağların zayıflamasına yol açacak bir tehdit olarak

³⁰⁵ Makal, 2002: s. 43

³⁰⁶ Sema Erder, “Köysüz ‘Köylü’ Göçü”, **Görüş**, sayı: 34, Mart 1998: s. 25

³⁰⁷ Özbek, 2004: s. 136

görülmektedir.³⁰⁸ Bu durum “geleneksel” ilişkileri güçlendiren önemli bir etkidir. Ayrıca Türkiye’de sanayileşmenin dolayısıyla modern işçi sınıfının devlet eliyle yaratıldığı düşünülürse, “devlet baba” figürünün işçi sınıfının bilincinin çarpıtılmasında ne kadar etkili olacağı görülecektir.³⁰⁹ Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çalışma yaşamında devlet eliyle verilen haklar bu bilinç çarpıtmasını derinleştirmiş, sendikaların devletle geleneksel himayeci ilişkiler kurmasına yol açmıştır.

C. Devlet korporatizmi ve işçi sınıfı üzerinde etkileri

Üzerinde durulması gereken bir başka nokta Türkiye’de toplumsal sınıfların varlığının reddedildiği farklı korporatist dönemlerin yaşanmış olduğudur. Bu çerçevede ilk olarak ele alınması gereken Ziya Gökalp’in “solidarist korporatizm” düşüncesidir. Cumhuriyetin ilk yıllarının sosyal politikalarını belirleyen bu düşünceye göre modernleşmenin (medeniyetin) kültürü (hars) yitirmeden gerçekleştirilmesi olasıdır, bunun yolu “milli tesanüdün” (ulusal dayanışmanın) güçlendirilmesinden geçmektedir. İlk koşulun “vatani ahlakı”, müşterek vicdanı geliştirmek olduğunu savunan Gökalp, ikinci olarak mesleki ahlakın geldiğini söylemektedir. Bu perspektifle sınıf farklılıkları kavramı yerine meslek farklılıkları kavramını koyan Gökalp, halkçılık olarak formüle ettiği bu düşüncesinin amacının sınıf farklılıklarını kaldırarak yalnızca işbölümünün doğurduğu mesleki bölünmeleri koymak olarak niteler. Gökalp görüşlerini şu formülle özetler: “Sınıf yok, meslek var!”³¹⁰ Bunun anlamı, sınıfsal farklılıkları belirginleştirdiği için sendikal mücadelenin yasaklanması, grevlerin yasadışı ilan edilmesi, faşist İtalyan mevzuatını örnek alan 1936 tarihli İş Yasasının yürürlüğe girmesidir.³¹¹ Türkiye’de İİS’nin uygulandığı 1960-80 döneminde de devlet korporatizminin uygulandığı yönünde görüşler vardır. Kapitalist gelişmenin geciktiği, yani burjuvazinin zayıf, bölünmüş ve dışa bağımlı olduğu durumlarda devletin alt-sınıfsal talepleri bastırıp dışlayarak “sosyal barışın” sağlanmasını hedeflemesi olarak tanımlanabilecek devlet

³⁰⁸ Ayşe Buğra ve N. Tolga Sımmazdemir, *Yoksullukla Mücadelede İnsani ve Etkin Bir Yöntem: Nakit Gelir Desteği*, (Araştırma raporu), Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu, İstanbul, 2005: s. 4

³⁰⁹ Yüksel Akkaya, “Düzen ve Kalkınma Kıskaçında İşçi Sınıfı ve Sendikacılık”, *Neoliberalizmin Tahribatı*, (Der. Neşecan Balkan ve Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul, Mayıs 2004: s. 138

³¹⁰ Ziya Gökalp, *Türkçülüğün Esasları*, Altıncı Basılış, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1966’dan aktaran Ahmet Makal, *Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946*, İmge Kitabevi, Ankara, Aralık 1999: ss. 72-73

³¹¹ Çağlar Keyder, “Türkiye Demokrasisinin Ekonomi Politikası”, *Geçiş Sürecinde Türkiye*, (Derleyenler: Irvin Cemil Shick, Ertuğrul Ahmet Tonak), Belge Yayınları, İstanbul, Aralık 1990: s. 50

korporatizmi³¹² toplumsal ve siyasi güç ilişkilerine göre farklı modellere sahiptir. Bu çerçevede 1960-80 arasında uygulanan sistemin sanayileşmeyle birlikte giderek güç kazanan işçi hareketini denetim altına alıp düzenlemeye çalıştığı, bu anlamda dengeleri gözeten, demokratik teşvikleri otoriter sınırlamalarından daha baskın olan, sendikaları devlet eliyle sistemle bütünleştiren bir devlet korporatizmi olduğu savunulmaktadır. Bu dönemde Türk-İş'in alenen önü açılmış, örgütsel ve ilişkisel teşviklerle adeta tekelci bir temsil örgütü statüsüne yükselmesi sağlanmıştır.³¹³ Emek piyasasını derinden etkileyen söz konusu teşviklerin modern topluma özgü olmaktan çok, geleneksel korumacı ilişkilere yakın olduğunu söyleyebiliriz.

D. Esping-Andersen'in refah rejimi tipolojisi ve Türkiye

Birinci bölümde Esping-Andersen'in refah rejimi kavramını ele almış ve onun geliştirdiği refah rejimi tipolojilerine değinmiştik. Peki Türkiye'yi hangi refah rejimi tipolojisi içinde düşünmeli? Esping-Andersen'in geliştirdiği tipolojilerle yukarıdaki özellikleri karşılaştırdığımızda Türkiye'nin refah rejimini Güney Avrupa'da geçerli olan "cemaatçi-muhafazakar" modele yakın görmek olasıdır.³¹⁴ Çünkü devlet-toplum-piyasa ilişkilerinin niteliği ABD ve İngiltere'deki yapıyı tanımlayan "bireyci-liberal" modelden, daha çok refah devleti olarak tanımlanan ve Kuzey Avrupa ülkelerinde en yetkin ifadesini bulan "bireyci-sosyal demokrat" modelden bütünüyle farklıdır. 18. yüzyılda başlayan, ama asıl olarak 1950'li yıllarda önem kazanan büyük temel yapı değişikliğiyle Türkiye'de farklılaşmış, uzmanlaşmış, örgütlenmiş, sonuçta sanayileşmiş ve şehirleşmiş bir yapının yaratılmasında, yani sanayi toplumu olma yolunda yarı yolu aşılrsa da,³¹⁵ gelenekseli yaratan ilişkiler hiç de azımsanmayacak bir seviyede varlığını sürdürmüştür. Tarımdaki istihdamın hala toplam işgücünün yüzde 40'ını aşan bir kısmına sahip olması, dolayısıyla ücretli ve maaşlı nüfusun sayısının sınırlı olması, formel sosyal güvenlik sisteminin işteki statü farkını yansıtan eşitsizlikler içermesi, bütün yurttaşları kapsayan genel sağlık sigortasının olmaması, üstelik çalışanların yüzde

³¹² Philippe C. Schmitter, "Still the Century of Corporatism", **Trends Toward Corporatist Intermediation**, Beverly Hills, 1979'dan aktaran Ümit Cizre-Sakallıoğlu, "Korporatizm ve Türk Sendikacılığı I", **Birikim**, sayı 41, Eylül 1992: s. 33

³¹³ Ümit Cizre-Sakallıoğlu, "Korporatizm ve Türk Sendikacılığı II", **Birikim**, sayı 42, Ekim 1992: s. 49

³¹⁴ Erder, 2004: s. 39; Buğra ve Keyder, 2003: s. 16

³¹⁵ Kıray, 1999: s. 161

55'inin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmaması (enformel istihdam), sigortasız çalışanların önemli bir kesiminin aile ilişkilerine bağlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanıyor olması, aile dayanışmasının, korumacı ilişkilerin varlığını sürdürmesi, sosyal hizmetlerin olmayışı, sosyal yardımın ise yurttaşlık hakkı bağlamında sistematik olmaktan uzak, kimi zaman “sadaka”yı andıran, ayrıca onur kırıcı olabilen bir biçimde dağıtılması Türkiye'nin Güney Avrupa ülkeleri ile benzeşen yönleridir.³¹⁶ Bu durum Türkiye'yi geleneksel ilişkilerin varlığını sürdürdüğü “cemaatçi-muhafazakar” modele fazlasıyla yaklaştırmaktadır.

“Cemaatçi-muhafazakar” modelin etkileri Türkiye'deki sosyal politika uygulamalarında da görülmektedir. “Bireyci-sosyal demokrat” modelin kurumları aracılığıyla sosyal alana müdahale eğiliminin ve bu alanı kontrol edebilme kapasitesinin oldukça yüksek olmasının³¹⁷ aksine, Türkiye'de enformel dayanışma kurumlarının sosyal alanda önemli bir ağırlığı vardır. Bu durum Türkiye'nin refah rejiminin “cemaatçi-muhafazakar” modele uygunluğunu bir kere daha göstermektedir, sosyal politika kurumları ve uygulamalarında bunun izini görmek fazlasıyla olasıdır.

III. Türkiye'de Sosyal Politika Kurumları

A. Geniş bir kesimi kapsayan sosyal güvenlik programı: Sosyal sigortalar

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi günümüzde Türkiye'nin refah rejimi muhafazakar etkilerin ağır bastığı bir yapı görünümü sergilemektedir. Modern ile gelenekseli üreten sosyal politika uygulamaları çoğu yerde iç içe geçmekte, dolayısıyla ortaya karışık bir durum çıkmaktadır. Buna karşın Türkiye'de sosyal sigortalar sistemi uygulanan tüm neoliberal politikalara karşın istihdam edilenlerle onun bağımlılarını da içerecek biçimde, hala nüfusun önemli bir bölümünü şemsiyesi altına almaktadır. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'dan oluşan bu sistem prim ödemeyi içerdiği ve kurumsal bir iş piyasasını kendine temel aldığı için “modern” kategorisi altında değerlendirilebilir.

³¹⁶ Buğra ve Keyder: ss. 16-18

³¹⁷ Özbek, 2002: s. 11

1. “Modern” kurumlar: Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur

Türkiye’de sosyal sigortalar sistemi temel olarak üç ayaktan oluşmaktadır. Bunlardan ilki kamuda çalışan memurları bünyesinde barındıran Emekli Sandığı’dır. İlk olarak 1930 yılında 1683 sayılı Askeri ve Mülki Tekaüt Sandığı yasasıyla bütçe ve karma bütçeye bağlı kamu kurumlarında çalışan memurları korumaya alan yasa 1950’ye kadar geçerli olmuştur. Bu tarihte yürürlüğe giren 5434 sayılı kanun ile TC Emekli Sandığı kurulmuş ve daha geniş bir kesim sosyal koruma altına alınmıştır.³¹⁸ Emekli Sandığı ile memurların yaşlılık, hastalık, analık, sakatlık ve ölüm riskleri karşılanmak istenmiştir. Programa katılım zorunludur. Türkiye’de modern işçi sınıfının oluşumunun gecikmeli oluşuna paralel olarak, korunma kapsamına alınan ilk kesim memurlar (bürokrasi) olmuştur. İşçilerin bütünsel olarak sosyal koruma altına alınması ise ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde SSK’nın kurumsallaşması ile gerçekleşmiştir. 1965 yılında çıkartılan 506 sayılı kanunla kurulan SSK’nın görevi iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm durumunda yasayla belirlenen sınırlar çerçevesinde üyelerine sosyal yardım yapmak, onları koruma altına almaktır.³¹⁹ SSK’ya katılım gönüllülük esasına göre değildir, tam tersine zorunludur. İşçiler işe başlamalarıyla birlikte kendiliğinden “sigortalı” olurlar.

Sosyal korumayı sağlayan üçüncü kurum ise Bağ-Kur’dur. 1971 yılında çıkarılan 1479 sayılı Esnaf Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Bağ-Kur, kanunun adından da anlaşılacağı gibi kendi adına çalışan esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanları koruma altına almaktadır. Koruma altına alınanların kapsamı 1979 yılında çıkartılan 2229 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle, ev kadınlarını ve yurtdışında yaşayan Türk yurttaşlarının herhangi bir işte çalışmayan eşlerini de içerecek şekilde genişletilmiştir. Son olarak 1983 tarihinde MGK tarafından çıkartılan bir yasayla tarımda kendi adına çalışan çiftçiler de Bağ-Kur kapsamına alınmıştır.³²⁰ Bağ-Kur üyelerini yaşlılık, hastalık ve ölüm riskine karşı

³¹⁸ Koray, 2000: s. 269

³¹⁹ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, m. 1

³²⁰ Koray, 2000: s. 270

güvence altına almaktadır. Tıpkı SSK ve Emekli Sandığı'nda olduğu gibi yasanın kapsamına giren herkes için Bağ-Kur'a katılım zorunludur. Burada vurgulamamız gereken nokta Türkiye'de sigorta sisteminin zamanla düzenli ücretli işgücü dışındaki istihdam türlerinde çalışanları da kapsayacak biçimde evrilmesidir. Bu da onun Batılı gelişmiş ülkelerdeki sosyal sigortalar sisteminden en büyük farkını oluşturur. SSK'nın ilk kuruluş anından itibaren geçici statüdeki işçileri de kapsamı, 1984'ten sonra ise geçici işçi sözleşmesinde tarımda çalışan işçilere dilerse üye olabileme olanağını sunması, “gönüllü sigortalı statüsü”yle şu anda herhangi bir sosyal sigorta kapsamında olmayan ancak bir zamanlar SSK'ya üye olan kişilere prim ödeyerek kapsam içinde kalma olanağı sağlaması Türkiye'deki işgücü piyasasının özelliğinden kaynaklanmaktadır.³²¹ Buradaki amacın, formel işgücü piyasasında yer alma şansı bulamayan ve enformel işgücü piyasasında yer alanların bu uygulamayla sosyal güvenlik sistemine bir şekilde içerilmek istenmesinin olduğunu söylemek olasıdır. Kendi işinde çalışanları kapsayan Bağ-Kur da bu çerçevede değerlendirilebilir.

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz her üç sosyal sigorta programı da “modern” dönemin kurumsal yapılarıdır. Her üç sigorta programlarının ortak özelliği kapsama giren kişilerin katılımının zorunlu olmasıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde, bir alternatif sistem olarak sosyalizmin de basıncıyla, uluslararası kapitalist sistemde işçi-işveren ve devlet arasında “toplumsal uzlaşmaya” dayanan Keynesyen refah devleti anlayışı güç kazanmıştır. Kapitalist sistemi oluşturan ülkeler kendi yurttaşlarını sosyal haklarla donatma çabası içinde olmuş, sosyal güvenlik kurumlarında yaşanan ilerlemenin itici gücünü bu oluşturmuştur.³²² Bu anlamda Türkiye'de sosyal sigorta programlarının İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmesi bir tesadüf değildir. Söz konusu olan modern kurumları yaratılmasındaki amaçlardan biri de uluslararası kapitalist sisteme entegrasyon çabalarıdır. Bu dönemde sosyal sigortalar programlarına katılım bir yurttaşlık hakkı olarak görülmüş ve bu programlar nüfusun büyük bir bölümünü kapsamıştır. Dönemin egemen üretim modeli olan Fordizmin standart ve kitlesel ürününe “talep” yaratma gereksinimi, “düzenli ve sürekli iş” ilişkisini kaçınılmaz kılmıştır. Söz konusu sosyal güvenlik programları bu yüzden “modern” dönemin temel sosyal politika araçları olarak hizmet vermiş ve büyük önem kazanmıştır.

³²¹ Arın, 2004: s. 78

³²² Güzel, 1999: p. 20

Tablo 1
Sosyal Sigorta Programlarının Kapsadığı Nüfus / 1980-2002 (Kişi)

Kuruluşlar	1980	2002
I. Emekli Sandığı Toplamı	5.384.620	10.698.540
1. Aktif Sigortalılar	1.325.000	2.372.777
2. Aylık Alanlar (Emekli, malul, dul ve yetim)	454.016	1.408.941
3. Bağımlılar (1)	3.605.604	6.916.822
II. Sosyal Sigortalar Kurumu Toplamı	10.674.172	35.261.104
1. Aktif Sigortalılar	2.204.807	5.256.741
2. İsteğe Bağlı Aktif Sigortalılar (2)	-	942.024
3. Tarımdaki Aktif Sigortalılar	-	149.163
4. Aylık Alanlar (Emekli, malul, dul ve yetim)	635.815	3.747.573
5. Bağımlılar	7.833.550	25.165.603
III. Bağ-Kur Toplamı (3)	4.540.317	15.547.991
1. Aktif Sigortalılar	1.100.500	2.192.555
2. İsteğe Bağlı Aktif Sigortalılar	-	237.801
3. Tarımdaki Aktif Sigortalılar	-	890.976
4. Aylık Alanlar (Emekli, malul, dul ve yetim)	138.317	1.393.670
5. Bağımlılar (1)	3.301.500	10.832.989
IV. Özel Sandıklar Toplamı	196.130	324.032
1. Aktif Sigortalılar	77.737	71.641
2. Aylık Alanlar (Emekli, malul, dul ve yetim)	11.943	77.738
3. Bağımlılar (1)	106.450	174.923
VI. Genel Toplam	20.795.239	61.831.936
1. Aktif Sigortalılar	4.708.044	9.893.714
2. İsteğe Bağlı Aktif Sigortalılar	-	1.179.825
3. Tarımdaki Aktif Sigortalılar	-	1.040.139
4. Toplam Aktif Sigortalılar	4.708.044	12.113.678
5. Aylık Alanlar (Emekli, malul, dul ve yetim)	1.240.091	6.627.922
6. Bağımlılar (1)	14.847.104	43.090.336
V. Sağlık Hizmetleri Bakımından Sosyal Sigortalar Kapsamı (4)	16.254.922	58.789.199
VII. Sigortalı Nüfus Oranı (yüzde)	46,5	88,1
VIII. Sağlık Kapsamındaki Nüfus Oranı (yüzde)	36,3	83,8
IX. Genel Nüfus Toplamı	44.736.957	70.171.000

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı, "Ekonomik ve Sosyal Göstergeler: 1950-2001",
<http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/>

(1) Tahmin

(2) İsteğe bağlı sigortalıların bağımlıları da sigorta kapsamında değerlendirilmiştir

(3) Bağ-Kur Kanunu 1972 yılında yürürlüğe girmiş ve 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılara sağlık sigortası uygulamasına 1986, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılara da 1999 yılından itibaren başlanmıştır.

(4) Bağ-Kur'a tabi aktif ve pasif sigortalılar ile bunların bağımlılarının tamamının sağlık sigortası kapsamına dahil olduğu varsayılmıştır. SSK'da isteğe bağlı sigortalar ile bunların bağımlıları ise sağlık sigortası kapsamında değildir.

2. Gecikmiş ama yetersiz bir uygulama: İşsizlik Sigortası

Türkiye’de modern sosyal politika uygulamaları yaşama geçirilip, sosyal sigorta programları kurulurken, önemli bir program uzunca yıllar ihmal edilmiştir. Söz konusu program, başta AB ve OECD ülkeleri tarafından yaygın olarak uygulanan işsizlik sigortasıdır. Bu programla geçici süre işsiz kalan sigortalıya, “işsizlik ödeneği” adı altında bir süre için parasal yardım yapılmaktadır.³²³ Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren hemen her beş yıllık kalkınma planlarında bir şekilde gündeme gelen işsizlik sigortasının³²⁴ yaşama geçmesi ancak 1999 tarihli 4447 sayılı kanunla olmuştur. 1 Haziran 2000’de yürürlüğe giren yasayla İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı kurulmuş, sigortalıdan yüzde 2, işverenden yüzde 3, devletten ise yüzde 2 oranında sigorta primi tahsili öngörülmüş, ancak Bütçe Kanunları ile bu oranlar 2002 ve 2003 yılı için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2 ve yüzde 1’e düşürülmüştür.

Tablo 2:
İstihdam Edilenlerin İşteki Durumlarına Göre Kayıtlılık Durumu,
2003 II. Dönem (Bin kişi)

Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlılık Durumu	Ücretli	Yevmiyeli	İşveren	Kendi Hesabına	Ücretsiz Aile İşçisi	Toplam İstihdam
SSK	5 214	145	112	125	62	5 657
Bağ-Kur	8	-	768	1 685	8	2 469
Emekli Sandığı	2 147	-	-	-	-	2 147
Kayıtlı Değil	1 724	1 562	216	3 599	4 305	11 405
Diğer	9	2	-	7	-	18
Toplam İstihdam	9 101	1 709	1 097	5 415	4 374	21 696

Kaynak: DİE, 2003 II. Dönem HİA Sonuçları, DİE Çalışma İstatistikleri 2003, 31 Temmuz 2003

İşsizlik ödeneğinin miktarının ve ödenme süresinin bir hayli düşük olması, yarattığı sosyal koruma konusunda soru işaretleri bırakmaktadır. Yasaya göre işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınarak belirlenen günlük

³²³ Güzel ve Okur, 2003: s. 397

³²⁴ Ersel, 1999: s. 104

ortalama net kazancının yüzde 50'sine denk düşmektedir. Üstelik 120'si iş sözleşmesinin sona ermesinden hemen önce olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı çalışılması şartı getirilmekte, verilen ödeneğin süresi ise 6 ile 10 ay arasında değişmektedir.³²⁵ Bu anlamda bu programın, düzenli ve sürekli bir işi öngördüğü, Tablo 2'de de görebileceğimiz gibi nüfusun önemli bir kesiminin kayıtdışı istihdam edilmesini gözardı ettiği, ayrıca kişinin yaşadığı işsizliğin geçici olmasını varsaydığı için “modern” döneme ait bir sosyal politika aracı olduğundan söz edebiliriz. Ancak gereksinimlere ne kadar yanıt verdiği ise tartışma konusudur.

3. Sosyal güvenlik sisteminde “geleneksel”in izleri

Her ne kadar Türk sosyal güvenlik sisteminin kurumsal ve yerel açıdan modern karakteri baskın bir görünüm sergilese de, geleneksel etkilerden uzak değildir. Bunun en açık kanıtı bağımlı nüfus sayısındaki yüksekliktir. 1980'li yıllardan itibaren Keynesyen refah devleti anlayışının terk edilip, neoliberal politikaların uygulamaya sokulmasına karşın, nüfusun sosyal güvenlik kapsamına giren yüzdesindeki artış dikkat çekicidir. Büyük oranda sistemde yer alanların yaşlanıp emeklilik aylığı almasıyla, ayrıca sigorta programlarının kapsamının genişletilmesiyle ve nüfusun artışına paralel olarak çocuk-geçen sayısındaki yükselişle gerçekleşen bu durum, bağımlı nüfusun sayısını da bir hayli yükseltmiştir. Tablo 1'den görülebileceği gibi özel sandıklarla birlikte bu sigorta programlarında yer alan aktif sigortalıların sayısı 12 milyon 113 bin 678 kişiyi bulmuştur. Bağımlılarıyla birlikte nüfusun yüzde 88.1'i herhangi bir sosyal sigorta programının koruma şemsiyesinin altında yer almaktadır. Bağımlıların sayısı ise 2002 verilerine göre 43 milyonu aşmıştır.

Bir diğer önemli nokta ise nüfusun yüzde 83.8'inin sağlık sigortası kapsamında yer almasıdır. Bu durumu Tablo 2'de yer alan kayıtdışı istihdama yönelik verilerle karşılaştırdığımızda, sosyal sigortalar programındaki “geleneksel” etkilerin ipuçlarını yakalayabiliriz. Her türlü modern görünüme karşın, diplerde geleneksel değerlerin etkileri söz konusudur. Aile, geleneksel korumanın egemen olduğu dönemdeki gibi,

³²⁵ Güzel ve Okur, 2003: ss. 403-416

üyelerini korumak için bir kere daha sahnededir. Sosyal sigorta programının içinde yer alan çalışanlar aile üyelerini, bağımlı statüsünde sosyal sigorta kapsamına sokmakta, böylece onların sağlık sigortası hakkından yararlanmalarını sağlamaktadır. Üstelik eş ya da bir başka kişi üzerinden bağımlı statüsünde sosyal güvenlik korumasına giren bu kişilerin bir kısmı çalışma yaşamının içinde yer almaktadır.³²⁶ “Cemaatçi-muhafazakar” modelde toplumsal dayanışma alanında aile, akrabalık, cemaat, vb. gibi kurumların, gerek devletin refah kurumlarından, gerekse piyasanın kurumlarından daha etkin olduğu burada da görülmektedir. Var olan bu yapı, aile, akrabalık, cemaat gibi komünitelerin (toplulukları) gelişimini sağlayarak, dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen komünitaryanizmin gelişimine uygun bir zemin sağlamaktadır. Öte yandan aile içerisinde yer alan aktif sigortalı bir bireyin, ailenin diğer üyelerine sosyal güvenlik sisteminin uygulamalarından yararlanma olanağı getirmesi, kayıtdışı çalışmayı destekleyen bir etkidir. Tablo 2’deki kayıt dışı çalışanların sayısı, bu kişilerin sayısının hiç de azımsanmayacak bir seviyede olduğunu bize söylemektedir.

4. Sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesi ve özel sigortalar

Küreselleşmeyle birlikte sosyal politika alanında yaşanan bir gelişme de sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmek istenmesi, özel sigorta tekniğine dayalı emeklilik fonlarına işlerlik kazandırılmaya çalışılmasıdır. Neoliberalizmin minimum devlet anlayışının doğal bir sonucu olarak devletin sosyal güvenlik fonlarındaki tekelinin ortadan kaldırılması istenmektedir. Bu çerçevede en “keskin” görüş Şili örneğindeki gibi bu fonların kontrolünün bütünüyle özel sigortalara devredilmesidir. Daha yumuşak geçişi savunanlar ise özel sigorta şirketlerinin sağlık hizmetleri ya da hastalık sigortasının örgütlenmesine ve işleyişine artan oranda katılımının önünün açılması gerektiğini savunmaktadır.³²⁷ Küresel kapitalizmin bu yönelimine uygun adımlar Türkiye’de de atılmıştır. 2001 yılında çıkarılan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile sosyal güvenlik sistemine bireysel tasarrufa ve özel sigorta tekniğine dayalı emeklilik fon sistemi dahil edilmiştir. Türkiye’deki sistem daha çok prim ödeme gücüne sahip, belirli gelir seviyesinin üzerindeki kişilere hitap etmektedir. Kamu sosyal

³²⁶ TÜSİAD, **Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma: Sorunlar, Reform İhtiyacı, Arayışlar, Çözüm Önerileri**, TÜSİAD Yayınları, İstanbul, 1997’den aktaran Özbek, 2002: s. 24

³²⁷ Özveri, 2003: s. 223

güvenlik sistemlerine ek olarak emeklilik döneminde “ek gelir” sağlama iddiasındaki bu sistemin emekliler arasında eşitsizlik yaratacağı görüşü dile getirilmektedir. Ayrıca Türkiye’de güçlü bir mali piyasa oluşamamasına paralel olarak söz konusu fonlar üzerinde ekonomik krizin yaratacağı risk fazlasıyla vardır.³²⁸ Bu fonların bir anda değersizleşmesinin sosyal güvenlik sistemi üzerinde yaratacağı sarsıntının ağır olacağı kuşku götürmemektedir. Ayrıca bu tarz uygulamaların sonradan uygulanacak sosyal güvenlikte özelleştirme uygulamalarının ilk adımı olduğu savunulmaktadır.³²⁹

B. Sosyal hizmetler ve sosyal yardımların artan ağırlığı

Sosyal sigortalar sistemi bağımlıları dışarıda bırakırsak nüfusun ancak bir kısmını kapsamaktadır. Tablo 2’de görebileceğimiz gibi toplam istihdamın yarıdan fazlası herhangi bir sosyal sigorta programına kayıtlı değildir. Bu durumda yüksek oranlı istihdam oranlarını öngören ve çalışanların evrensel olarak kapsanması varsayımına dayanarak kurulmuş olan liberal sosyal sigorta sisteminden bir hayli uzakta olduğu³³⁰ görülebilir. Modern toplumlarda sosyal sigortaların tamamlayıcısı olarak işlev gören sosyal yardım, sosyal hizmetler, eğitim, sağlık ve konut hizmetleri Türkiye’de son dönemde daha ön plana çıkmakta, sosyal korumada geçmişe oranla daha etkin roller üstlenmektedir. Bu çerçevede sosyal hizmetler, sosyal yardım ve kamunun eğitim, sağlık ve konut politikalarını ve uygulamalarını ele alacağız.

1. Devletin piyasa mekanizmasını sınırlaması: Sosyal hizmetler

Her ülkenin sosyo-ekonomik koşulları ve gelişmişlik derecesiyle bağlantılı olarak farklı içerik ve anlam taşıyan sosyal hizmetler, en geniş ve kapsamlı uygulamasını Beveridge sosyal güvenlik sistemi içinde bulmaktadır. Söz konusu sistemde sosyal hizmetler sosyal refah hizmetlerini ifade etmekte ve sosyal güvenliğin bütün yöntemlerini

³²⁸ Güzel ve Okur, 2003: s.568-572

³²⁹ Özveri, 2003: s. 222

³³⁰ Arın, 2004: s. 82

kapsamaktadır.³³¹ Bu ülkelerde kapitalizmin gelişimi ve geleneksel dayanışma ilişkilerinin çözülmesiyle, topluluk kimliğinin kaybıyla açığa çıkan “risk” sosyal hizmetlerin geliştirilmesiyle aşılacak istenmiştir. Türkiye’de ise sosyal hizmetleri bu çerçevede değerlendirmek olası değildir. Gerek kapitalizmin gelişmişlik seviyesi, gerekse geleneksel dayanışma ilişkilerinde yaşanan çözümlenin gelişmiş kapitalist ülkelerdekiyle aynı derecede olmaması modern anlamda sosyal hizmetlerin kurumsallaşmasını önlemiştir. Uzun süre dinsel ve geleneksel yardımlaşma ilkeleri çerçevesinde dağınık bir yapıda işleyen refah hizmetleri, 1980’li yıllardan itibaren modern anlamda kurumsallaştırılmaya çalışılmıştır.³³² 1983 yılında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’yla yeniden yapılandırılan ve sosyal yardım ile sosyal hizmetlerin sunumu konusunda tek yetkili kılınan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bu yolda atılan önemli bir adımdır. Söz konusu kanunun 3. maddesinde SHÇEK korunmaya muhtaç kişi ve grupların gereksinimlerinin karşılanmasını, sosyal sorunların büyümeden önlenmesini, yaşam standartlarının yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü olarak tanımlanmıştır. Özellikle göç ve kentleşmeden dolayı toplumsal dokuda yaşanan değişim ve yoksulluk sosyal hizmetleri önemli kılmaktadır. Ancak yine de Türkiye’de, tıpkı refah devletlerinde olduğu gibi, geniş kapsamlı yurttaşlık hakkına dayanan çocukluktan yaşlılığa kadar bireyin ayakta kalması için öğrenme, yeni meslek edinme, sorun çözme yeteneklerinin geliştirilmesi gibi uygulamaları içeren, insan kaynaklarının geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve yerel düzeyde toplumların kalkınmasının gerçekleştirilmesi hedefine sahip sosyal hizmetlerin kurumsallaştığından ve var olduğundan söz edilemez. Bu durumu daha iyi görebilmek için Türkiye’de sosyal hizmetlerin gerçekleştirilmesinde tek yetkili durumunda bulunan SHÇEK’i tarihsel gelişimi içerisinde incelemekte yarar vardır.

Daha önce de gördüğümüz gibi Türkiye’de geleneksel dayanışma ağlarına ek olarak devletin sosyal hizmetler alanına girmesi II. Abdülhamit dönemine dek uzanır. Bu dönemde kurulan ve bugüne dek varlığını sürdüren Darülaceze ve Hamidiye-i Etfal Hastane-i Âlisi (bugünkü adıyla Şişli Etfal Hastanesi) ile kısa bir süre etkinlikte bulunduktan sonra II. Meşrutiyet rejimi tarafından kapatılan, kimsesiz çocuklara

³³¹ Demirbilek, 2005: s. 41

³³² Demirbilek, 2005: s. 42

koruma getirmeyi amaçlayan Darülhayr-ı Âli³³³ bu çerçevede ele alınabilir. Ancak yoksul, özürlü ve kimsesizlere yönelik sosyal hizmetlerin merkezileşmesi ve kurumsallaşması 1983'te 2828 sayılı kanunla yeniden yapılandırılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile gerçekleşmiştir. SHÇEK yaşlılar için huzurevleri, kimsesiz çocuklar için bakımevleri, çocuk yuvaları, vb. çalıştırmakta, özürlülere yönelik eğitim ve rehabilitasyon programları uygulamaktadır. Ayrıca kurum çocuk edinme hizmetleri vermekte ve koruyucu aile hizmetlerini desteklemektedir. SHÇEK her ne kadar sosyal hizmet ağırlıklı bir kuruluş olsa da, gereksinim sahiplerine sosyal yardım da sağlayabilmektedir. Çünkü işsizlik ve yoksulluk gibi kimi sosyal sorunların sosyal yardımı olduğu kadarıyla sosyal hizmetleri de yakından ilgilendirmesi, sorunların çözümü için her iki mekanizmanın bütünlüklü bir biçimde uygulanmasını gerektirmektedir.³³⁴ Başlangıçta Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlanan kurum, daha sonra 1989 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile Başbakanlığa bağlanmıştır.³³⁵

2003 yılı sonu itibarıyla SHÇEK tarafından 33 bin 247 çocuk ve 6 bin 276 yaşlı kişiye koruma ve bakım sağlanmıştır. Aynı yıl korunmaya muhtaç çocukların aile bakımı çerçevesinde desteklenmeleri için ise SHÇEK tarafından 13 bin 253 kişiye yaklaşık 9,9 trilyon TL ayni ve nakdi yardım hizmeti verilmiştir. 2004 yılı Temmuz ayında ise kişi başına aylık nakdi sosyal yardım ödemesi 73 milyon 539 bin TL'ye yükseltilmiştir.³³⁶ Bu miktar 2022 sayılı kanunla düzenlenen yaşlı, muhtaç ve sakatlara yardım programının sağladığı yardımdan daha yüksektir. Bu durum geleneksel ailenin korumasına ve korunmasına yönelik iradenin daha güçlü olduğunu göstermektedir. Nitekim yaklaşık 70 milyon nüfusu olan bir ülkede devlet tarafından sadece on binlerle ifade edilebilecek sayılarda çocuk ve yaşlının korunma altına alınması, sosyal hizmetlerin yaygın etkisinin kısıtlı olduğunun ve sorunu çözmede geleneksel kurumların baskın olduğunun bir göstergesidir. Geleneksel dayanışma ilişkileri hala etkilidir ve bu kişilerin korunması, neoliberal politikaların gelişmesiyle daha da ivmelenerek, bu kurumlara bırakılmak istenmektedir.

³³³ Özbek, 2004: ss. 195-254

³³⁴ Demirbilek, 2005: s. 43

³³⁵ Sallan Gül, 2004: s. 297

³³⁶ 2005 Yılı Programı, 2004: s. 168

2. Yoksullukla mücadelede sosyal yardımlar

Türkiye’de modern anlamda sosyal sigortalara ve sosyal hizmetlere göre daha kısa bir geçmişe sahip olan³³⁷ sosyal yardım uygulamaları genel olarak yardıma muhtaç durumdaki yurttaşlara devlet bütçesinden para yardımı yapılmasını içermektedir.³³⁸ Sistem büyük oranda yoksullukla mücadele kapsamında işletilmektedir ve gelir dağılımını düzeltici bir fonksiyona sahiptir. Tablo 3’ten de görülebileceği gibi toplam istihdamın yüzde 44’ünün kırsal kesimde bulunduğu; ekonomide büyüme olsa dahi bunun küresel koşullarda, eski dönemde olduğu gibi beraberinde istihdamda artışı getirmediği, dolayısıyla işsizlik sorununun geçici ve kısa süreli olmaktan çıktığı; Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise düşük ücretlerin geçerli olduğu kayıtdışı istihdamın arttığı; bütün bunların sonucunda “çalışan yoksul” tipinin ortaya çıktığı³³⁹ ve gelir dağılımının daha da bozulduğu, yoksulluğun boyutlarının daha da büyüdüğü bir evrede sosyal korumayı sağlama açısından ücretler ve sosyal hizmetler yetersiz kalmakta, sosyal hizmetler ve sosyal yardım daha da önem kazanmaktadır. Modern uygulamaların geçerli olduğu dönemde daha çok formel işgücü piyasasına bağlı olarak sigortacılık sistemi içinde ve sosyal sigorta kurumlarının sağladığı haklar bağlamında ele alınan sosyal yardımlar, küreselleşme ile birlikte yoksulluk sorununa da odaklanmış ve formel işgücü piyasasının belirlediği alanın dışında kalanlara yönelmiştir. Bu bölümde Türkiye’deki sosyal yardım uygulamalarını kronolojik olarak ek sosyal yardım; yaşlı, muhtaç ve sakatlara sosyal yardım programı; Yeşil Kart uygulaması ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu bağlamında ele alacağız.

a. Ek sosyal yardım

Sosyal güvenlik sistemine 1977 yılında malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlara avans ödemesi biçiminde giren ek sosyal yardım ödemesi, daha sonra sırasıyla 1981 yılında

³³⁷ Buğra ve Sınmazdemir, 2005: s. 10

³³⁸ Güzel ve Okur, 2003: s. 582

³³⁹ International Labour Office, **Global Employment Trends**, Geneva, 2004’ten aktaran Buğra ve Sınmazdemir, 2005: s. 6

yakacak yardımı, hemen ardından da sosyal yardım zammı adını almıştır.³⁴⁰ İlk uygulamaya geçilirken petrol fiyatlarındaki olağanüstü artışla düşen satın alma gücünü telafi etmek amacını taşıyan bu düzenleme, zamanla giderek bir enflasyon telafisi ödemesine dönüşmüştür. Teknik olarak bir yardım ödemesi kategorisine sokulamayan bu ödeme ile bir bakıma sosyal sigorta ile sosyal yardım birbirine karıştırılmıştır. Herhangi bir prim karşılığı olmadığı için kuramsal olarak sosyal sigorta kapsamında değerlendirilemeyecek olan bu ödeme, bir bakıma sigorta fonlarından sağlanan bir sosyal yardım olarak değerlendirilebilir. Ancak 1994 yılında toplam emeklilik ödemelerinin yüzde 65'ine ulaşan ek sosyal yardımı, sosyal yardımdan çok emeklilik maaşı ödemelerinin bir parçası olarak kabul etmek daha gerçekçi olacaktır.³⁴¹

Tablo 3:
Türkiye’de İşgücü Durumu (Şubat 2005)

	Türkiye	Kent	Kır
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (000)	50.452	31.231	19.222
İşgücü (000)	23.588	13.771	9.817
İstihdam (000)	20.838	11.852	8.986
İşsiz (000)	2.750	1.920	831
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (%)	100	61,9	38,1
İşgücü (%)	100	58,1	41,9
İstihdam (%)	100	56,9	43,1
İşsiz (%)	100	69,8	30,2
İşgücüne katılma oranı (%)	46,8	44,1	51,1
İstihdam oranı (%)	41,3	37,9	46,7
İşsizlik oranı (%)	11,7	13,9	8,5
Genç nüfusta işsizlik oranı (1) (%)	21,8	24,7	17,7
Eksik istihdam oranı (%)	3,6	3,1	4,3

Kaynak: DİE, 2005 I. Dönem HİA Sonuçları, DİE Çalışma İstatistikleri 2005, 25 Mayıs 2005

(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus

³⁴⁰ Güzel ve Okur, 2003: s. 309

³⁴¹ Arın, 2004: s. 84

b. Yaşlı, muhtaç ve sakatlara sosyal yardım programı

Türkiye’de en geniş kesimi kapsayan sosyal yardım programlarından birini de yaşlı, muhtaç ve sakatlara sosyal yardım programı oluşturmaktadır. 1976’da yürürlüğe giren 2022 sayılı kanunla düzenlenen programa göre, 65 yaşını doldurmuş, çalışmayan, herhangi bir sosyal sigorta programından emekli olmayan, kendine bakacak kimsesi olmayan, 65 yaşından küçük olsa bile yüzde 40 oranından fazla sakatlığı bulunan muhtaçlara aylık bağlanmaktadır. Aylığın miktarı her yıl devlet memurlarına ödenen maaşlara uygulanan katsayı temelinde hesaplanmakta ve buna göre artırılmaktadır. Evli olanlar ve eşleri de sosyal yardımdan yararlananlarda bu ödeme normal aylığın yüzde ellisi şeklinde gerçekleşmektedir.³⁴²

Tablo 4:
Yaşlılık, Muhtaçlık ve Sakatlık için Sosyal Yardımlar

Yıllar	Yardım alanların sayısı	Aylık ödeme (TL) (1)	Aylık ödeme (\$) (1)	Aylık asgari ücret (TL) (1)	Aylık yardım / Asgari ücret (TL, %) (1)
1977	422.451	720	43,64	5.400	17,8
1996	879.543	593.250	9,49	17.010.000	3,5
1997	905.912	1.160.250	10,00	35.437.000	3,3
1998	920.455	3.201.000	15,62	47.839.000	6,7
1999	937.878	7.800.000	18,71	78.075.000	10,0
2000	951.717	11.820.000	17,60	109.800.000	10,8
2001	967.503	20.647.500	19,80	139.950.000	14,8
2002	1.008.846	24.487.500	14,98	222.750.000	11,0
2003	1.047.341	51.450.000	36,86	306.000.000	16,8
2004	1.092.457	57.915.000	40,80	423.000.000	13,7
31.03.2005	1.101.550	57,91 YTL	42,27	488,70 YTL	11,8

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Emeklilik İstatistikleri, Ankara, Nisan 2005; Çalışma Bakanlığı, Yıllar İtibarıyla Yıllık ve Aylık Asgari Ücretler, http://www.calisma.gov.tr/istatistik/cgm/yillar_asgari_ucret.htm

(1) Her yılın başındaki büyüklük

³⁴² Güzel ve Okur, 2003: s. 587 ve Arın, 2004: s. 85

Tablo 4'ten de görülebileceği gibi 2005 yılında bu programdan yararlananların sayısı bir milyon kişiyi geçmiştir. Yine aynı tablodan incelenebileceği gibi söz konusu aylık, gerek asgari ücret, gerekse ABD doları ile karşılaştırıldığında bir hayli düşük seviyededir. ABD doları bazında son üç yıldır bir artış eğilimi görülse de, bu yardım Dünya Bankası'nın Türkiye ve Doğu Avrupa ülkeleri için belirlediği günlük 4 ABD doları olan yoksulluk sınırının ancak üçte birine ulaşmaktadır.³⁴³ Üstelik yapılan yardım, kamuoyunda oldukça yetersiz olduğuna dair tartışmalar bulunan aylık asgari ücretin beşte birinden daha az bir kısmına denk düşmektedir. Bütün bu olumsuz etkenlere karşın bu sosyal yardım programı önemlidir. Çerçevesinin yasal düzenlemelerle çizilmesi, keyfiyet unsurunu içermemesi ve bir anayasal yurttaşlık hakkı olarak uygulanması, bu programı “modern” bir sosyal politika unsuru olarak değerlendirmemizi olası kılmaktadır.

c. Yeşil Kart sistemi

Türkiye’de yoksullukla mücadelede önemli rol üstlenen sosyal politika programlarından birisi de Yeşil Kart uygulamasıdır. 1992’de yürürlüğe giren uygulama ile yoksullara ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanma olanağı sağlanmaktadır. Formel işgücü piyasasının dışında kalan ve herhangi bir sigorta programına bağlı bulunmayan yoksulların ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamaması durumuna bu yönetmelikle son verilmek istenmiştir. Genel sağlık sigortası sistemi kuruluncaya kadar geçici bir hizmet olarak başlatılan program, bunun gerçekleşmemesi nedeniyle 10 yılı aşkın bir süredir yürürlüktedir, kalıcı bir niteliğe bürünmüştür ve bugüne gelmiştir. Diğer taraftan uygulamanın en büyük sıkıntısı Sağlık Bakanlığı tarafından son derece sınırlı fonlarla finanse edilmesidir. Bakanlık hastanelere ve diğer sağlık kuruluşlarına sağlık yardımından doğan borçlarını ödeyememekte, bu yüzden kamu sağlık kurumları mali sıkıntıya girmektedir.³⁴⁴

³⁴³ DPT, **Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele ÖİK Raporu**, Ankara, 2001: s.105

³⁴⁴ Arın, 2004: ss. 86-87

Tablo 5:
Yeşil Kart Sisteminin Kapsamı

Yıllar	Başvuran kişi sayısı	Kart verilen kişi sayısı
1992	910.873	365.509
1993	2.060.849	1.845.832
1994	1.498.213	1.460.111
1995	1.674.712	1.324.276
1996	970.889	716.338
1997	1.298.526	953.912
1998	1.345.953	1.093.465
1999	1.352.148	961.186
2000	1.610.828	1.404.677
2001	1.674.706	1.372.419
2002	2.137.520	1.502.452
2003	1.311.728	294.921

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Sağlık İstatistikleri, Ankara, 2002

Yoksullukla ilgili olarak Buğra ve Keyder'in yaptığı bir alan araştırması Yeşil Kart uygulamasının gerçekten çoğu zaman can kurtaran bir uygulama olabildiğini ortaya koymaktadır.³⁴⁵ Nitekim kart verilen kişilerin sayısı da (Tablo 4) bu görüşü yeterince kanıtlamaktadır. En çok kart dağıtılan illerin sırasıyla Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa olması yoksulluğun en çok bu bölgelerde görüldüğünü göstermesi açısından önemlidir.³⁴⁶ Bununla birlikte bu dağıtımda "suistimal" iddiaları da yaygındır³⁴⁷ ve bu görüş 59. Hükümet'in Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıklıkla dile getirilmektedir.³⁴⁸ Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Yeşil Kart sahiplerinden yüzde 20 oranında ilaç katılım payının alınmasının gündeme gelmesi³⁴⁹ "amaç"tan bir bakıma

³⁴⁵ Buğra ve Keyder, 2003: s. 39

³⁴⁶ TC Sağlık Bakanlığı, Yeşil Kart Bilgi Sistemi, "Yeşil Kart'ların İllere Göre Dağılımı", <http://www.saglik.gov.tr/yesil>, (Erişim Tarihi: 13 Haziran 2005)

³⁴⁷ Bu konuda gazetelere yansıyan bir örnek Erzurum'un Çat ilçesinde yaşanmıştır. Nüfusu 19 bin 955 bin olan ilçede 20 bin 567 kişinin Yeşil Kart sahibi olduğu ortaya çıkmıştır. (Sabah, 14 Şubat 2005: s. 22)

³⁴⁸ Erdoğan "hak etmediği" halde Yeşil Kart sahibi olan kimseleri "türedi hortumculuk"la suçlamaktadır. (Milliyet, 22 Mayıs 2005: s. 18)

³⁴⁹ Radikal, 24 Mayıs 2005: s. 12

uzaklaşmaya başlandığı yönünde yorumlanabilir. 2003 yılında Yeşil Kart verilen kişi sayısında yaşanan gözle görülür düşüş de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Formel işgücü piyasasının, dolayısıyla sosyal sigorta programlarının dışında kalan yoksulları kapsamı açısından Yeşil Kart uygulamasını dönemin yeni koşullarına yanıt veren bir sosyal politika aracı olarak değerlendirebiliriz. Her ne kadar son dönemde kısıtlanmaya çalışılsa da Yeşil Kart yoksullukla mücadelede önemli bir yer tutmaktadır.

d. Yoksulluğun yönetilmesi: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

Son dönemde Türkiye’de yoksullukla mücadelede ön plana çıkan sosyal yardım kurumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF)’dur. 1980’li yıllara kadar yoksullukla mücadelede oldukça sınırlı roller üstlenen devlet 1986’da yürürlüğe giren 3294 sayılı yasa ile kurulan ve o dönem kamuoyunca “Fak-Fuk-Fon” adıyla bir bakıma küçümsenen SYDTF ile daha aktif bir rol almaya başlamıştır. 1980’li yılların neoliberal politikalarının aksine SYDTF’nin kuruluşu popülist yaklaşımların ürünü olsa da³⁵⁰, kurum bugün temel sosyal yardım programına dönüşmüştür. SYDTF’nin en önemli özelliğinin ise formel istihdamla bağlantılı sosyal güvenlik önlemlerinin dışında, doğrudan doğruya muhtaçlık kategorisini hedef alan sosyal yardım önlemlerini içermesi olduğu söylenebilir. Herhangi bir sosyal sigorta programına dahil olmayan yoksul ve muhtaç durumda bulunanlara ve acil bir gereksinim içinde olanlara bu programla aynı ve parasal yardım sağlanmaktadır. Ayrıca küçük bir destekle iş sahibi olabileceklere ya da eğitimlerini tamamlayabileceklere geçici bir yardım sağlanması hedeflenmektedir. Gıda, giyim, yakacak, barınma, ilaç, tıbbi bakım ve öğrenci bursları başlıca yardım kategorileridir. Ancak parasal yardımların sağlanan yardımların küçük bir bölümünü oluşturduğunu vurgulamak gerekmektedir.³⁵¹ Boratav, Özal döneminde SYDTF’nin kuruluşundaki amacın kentli yeni yoksulların ekonomik sorunlarının çözümünü işgücü piyasasının dışına taşımak, böylelikle de onların sınıf tabanlı ekonomik taleplere yönelmesini önlemek, onlardan ANAP tabanlı bir seçmen kitlesi yaratmak olduğunu dile getirmektedir.³⁵² Fonların bu dönemde bütçe dışı para-kaynak kullanımının bir yolu

³⁵⁰ Sallan Gül ve Gül, 2004: s. 1

³⁵¹ Arın, 2004: s. 87

³⁵² Korkut Boratav, “İktisat Tarihi (1981-1994), Türkiye Tarihi 5 – Bugünkü Türkiye 1980-1995, (Yayın Yönetmeni Sina Akşin) Cem Yayınevi, İstanbul, 3. Basım, Şubat 2000: s. 165

durumuna gelmesi ve Meclis ya da bürokratik denetimin dışında bırakılması bu düşünceyi desteklemektedir.³⁵³ Ancak SYDTF 90'ların son bölümünde biraz da sosyal patlama riskinin büyümesiyle, yoksullukla mücadelede daha etkin bir rol üstlenmiştir.

“Sosyal patlama” tehlikesini ortadan kaldırmayı hedefleyen SYDTF'nin bir başka görevi de Sosyal Riski Azaltma Projesi'nin (SRAP) yürütülmesi konusundadır. Bu çerçevede Dünya Bankası'nın tahsis ettiği 500 milyon ABD doları SYDTF'nin kullanımındadır. Bunun 100 milyon dolarlık kısmı krizin yoksullar üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla “Hızlı Yanıt” bölümünde, geri kalanı ise orta ve uzun vadede sosyal riski azaltma ve önlemeye yönelik programları desteklemek amacıyla kullanılacaktır. 1 Ekim 2001'de başlayan SRAP, 31 Aralık 2005 tarihinde sona erecektir.³⁵⁴

Küreselleşme, gelir dağılımında kutuplaşma ve “düzenli ve sürekli iş”in olanaksız duruma gelmeye başlaması, formel işgücü piyasasına dayanan sosyal politikaların yetersiz duruma düşmesi, SYDTF'nin önemini artırmaktadır. Yasada fonun amaçları açıklanırken yer alan “... gerektiğinde her ne surette olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek...” ifadesi de dikkat çekicidir. Küreselleşme süreciyle birlikte hız kazanan uluslararası göç hareketinin doğurduğu yasal olmayan göçmen işçilik olgusu, formel yurttaşlık ilişkisinin günümüz sosyal politika yaklaşımlarını belirlemede güçlük yaşadığını göstermiştir. Fonun görevlerinin sadece Türk yurttaşlarını kapsamayacak biçimde belirlenmesi, bu yetersizliğe karşı bir çözüm arayışı olarak görülebilir.³⁵⁵ Söz konusu kategorilerde SYDTF tarafından 2003 yılında muhtaç durumda olan kimselere yapılan yardımların miktarı 614,2 trilyon TL'yi bulmuştur. Bu yardımlardan 4,6 milyon kişi yararlanmışır.³⁵⁶ Ancak yine de SYDTF'nin, gerek örgütlenmesi gerekse etkinlikleri açısından sistematik bir yardım kurumu olmaktan çok, geçici, kısa süreli yardımlar yapan bir kurum kimliğinde olduğunu vurgulamak gerekmektedir.

³⁵³ Sallan Gül, 2004: s. 298

³⁵⁴ Dünya Bankası, “Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)”, <http://www.worldbank.org.tr/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYEXTN/0,,contentMDK:20275393~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:361712,00.html>, (Erişim Tarihi: 15 Haziran 2005)

³⁵⁵ Buğra ve Keyder, 2003: s. 36

³⁵⁶ DPT, 2005 Yılı Programı - Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Ankara, 2004: s. 169

SYDTF’de toplanan kaynakların gereksinim sahiplerine ulaştırılması, il ve ilçelerde kurulan (kurulacak) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenen, başkanlıklarını vali ve kaymakamın yaptığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kanalıyla gerçekleştirilmektedir.³⁵⁷ Merkezde toplanan fonların birimlere dağıtılması ise idari takdire kalmıştır ve sürekliliği ya da düzenliliği yoktur.³⁵⁸ Bu vakıfların mütevelli heyetlerini illerde belediye başkanı, il sağlık müdürü, İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu müdürü ve müftü; ilçelerde ise belediye başkanı, ilçe emniyet üst görevlisi, mal müdürü, ilçe Mili Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığı ilçe üst görevlisi ve müftü oluşturmaktadır. Ayrıca her faaliyet dönemi için vali il ve ilçelerde hayırsever yurttaşlardan üçer kişiyi mütevelli heyetine seçmektedir.³⁵⁹ Gereksinimi olanların belirlenmesinde muhtarlar önemli bir rol üstlenmekte, nihai kararı ise vakıf mütevelli heyeti vermektedir. Ancak muhtaçlık kriterinin sınırları yasalarla çizilmediğinden, yardımların dağıtılması sürecinde uygulanan ilkeler, keyfiliğe kapıları sonuna kadar açmaktadır. Sosyal yardımın bir sosyal hak olarak tanımlandığı, kimin muhtaç kategorisinde kabul edilmesi gerektiği, ne tür yardımın kime ve hangi süreklilikte yapılacağı konularında yasal bir düzenleme yapılmaması sistemin dezavantajını oluşturmaktadır. Nitekim fon yönetiminde yer alan kişilerin değişmesi durumunda uygulanan dağıtım ilkelerinde köklü farklılıklar görülmektedir. Bu durum da yoksullar açısından gelecek belirsizliğini sürekli kılmaktadır. Yine de Keyder ve Buğra SYDTF’nin formel işgücü piyasasının dışında kalan geniş kesimi içermesi bakımından, yoksullukla mücadelede bir rol üstlendiğini savunmaktadır.³⁶⁰ Ancak Sallan Gül ve Gül ise fon kapsamındaki uygulamaların anayasal bir yurttaşlık hakkı durumuna getirilmemesinin, yoksulları siyasal iktidarların insafına ve yerel bürokrasinin keyfiyetine bıraktığı eleştirisini getirmektedir. Bu anlamda söz konusu uygulamanın neoliberal politikalarla örtüştüğü de savunulabilir.³⁶¹ Yoksulluk sorununun çözümünde devletin ve merkezi hükümetin rolünün “yerel”e devredilmek istenmesi küreselleşme sürecine uyumun göstergesidir. Söz konusu düzenlemenin keyfiyet unsurlarını fazlasıyla içermesini, korumacı-kollamacı ilişkilerini canlandırması bağlamında, modern sosyal politika uygulamalarının aleyhine “geleneksel” uygulamaların canlandırılması olarak da değerlendirmek olasıdır. Nitekim bu durum Türkiye’nin refah

³⁵⁷ Gökçeoğlu Balcı, 2004: s. 119

³⁵⁸ Arın, 2004: s. 88

³⁵⁹ Buğra ve Keyder, 2003: s. 37

³⁶⁰ Buğra ve Keyder, 2003: ss. 39-40

³⁶¹ Sallan Gül ve Gül, 2004: s. 9

rejiminde görülen muhafazakarlaşma eğiliminin bir diğer göstergesidir. Neoliberalizmle birlikte sıkça propagandası yapılan “kamuya ait her türlü kaynağın kötüye kullanılacağı” düşüncesinin yaygın bir inanışa dönüşmesi de kurumun “modern” anlamda bir sosyal sisteme dönüşmesini engelleyici niteliktedir.³⁶²

3. Eğitim, sağlık ve konut hizmetleri

Sosyal politikanın bir boyutu da eğitim, sağlık ve konut alanlarında yapılan kamu harcamalarıdır. Sosyal refah devletinin önemli bir unsurunu oluşturan bu hizmetleri de kısaca ele almakta yarar vardır. Tablo 6’dan da görülebileceği gibi Türkiye’de sosyal harcamalarda en büyük kalemini eğitim harcamaları tutmaktadır. Eğitimin 1926 yılından itibaren tüm yurttaşlara ücretsiz olarak verilmesi ilkesinin benimsenmesinin, okullaşma ve okur-yazar sayısının artırılmak istenmesinin bunda payı büyüktür.³⁶³ Ancak son yıllarda her ne kadar eğitim harcamalarının GSMH içindeki payı görece istikrarlı bir seyir izlese de, konsolide bütçe harcamalarında yaşanan değişim dikkat çekicidir. 1992 ile 2002 yılları bütçe verileri karşılaştırıldığında, eğitim harcamalarının payının yarı yarıya düştüğü görülebilir. Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olması, 1998 yılından itibaren 8 yıllık temel eğitime geçilmesi ve üniversite sayısının artırılmasının eğitim harcamalarının artmasını zorunlu kılması, bu hizmetin yerine getirilmesinde ciddi sorunlar yaşandığının en açık kanıtıdır. Nitekim eğitim harcamaları toplumsal gereksinimleri karşılayamamakta, personel ödemeleri düzeyine kadar gerilemektedir.³⁶⁴

Sağlık hizmetleri konusunda Türkiye’de, devletin kurduğu sağlık kuruluşlarından halkı ücretsiz ya da belirli bir bedel karşılığı yararlandığı sistem uygulanmaktadır. Dünya nüfusunun yüzde 49’unu kapsayan bu sistemde bazı gruplar (sigorta hastaneleri, esnaf hastaneleri, PTT hastaneleri) kendi hastanelerini kurmuştur.³⁶⁵ Buna karşın 19 Ocak 2005’te yürürlüğe giren ve işçi sendikalarının tepkisini çeken 5283 sayılı Kanun’la SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından iade edildiği

³⁶² Çakır, 2004: s. 80

³⁶³ Sallan Gül, 2004: s. 277

³⁶⁴ Sezai Temelli, “1990’lardan Günümüze Bütçelerde Eğitim Harcamaları Üzerine Bir Değerlendirme”, http://www.egitimsen.org.tr/makale/sezaitemelli_mart2003.html, (Erişim Tarihi: 20 Haziran 2005): p. 5

³⁶⁵ Güzel ve Okur, 2003: s. 600

Tablo 6:
Eđitim Harcamalarının GSMH'ye, Konsolide Bütçe Harcamalarına ve Sosyal Harcamalara Oranı (%)

Yıllar	EH/GSMH	EH/KBH	EH/SH
1991	3,89	17,60	77,55
1992	4,39	20,01	77,18
1993	4,57	16,83	76,67
1994	2,91	13,66	75,80
1995	2,40	10,50	75,13
1996	2,34	8,84	73,51
1997	2,28	11,28	72,99
1998	3,34	11,16	76,85
1999	3,54	10,31	77,33
2000	3,81	9,45	76,72
2001	2,96	8,49	77,03
2002	3,58	10,24	77,73

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, **Bütçe Kanunları ve Uygulama Sonuçları**, Ankara, 1994, 1997, 2002'den aktaran Sezai Temelli, "1990'lardan Günümüze Bütçelerde Eğitim Harcamaları Üzerine Bir Deđerlendirme", http://www.egitimsen.org.tr/makale/sezaitemelli_mart2003.html, (Erişim Tarihi: 20 Haziran 2005)

için henüz yürürlüğe giremeyen Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı'nda Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı olmayan bakanlıklar arasında sayılıp, taşra teşkilatının görev ve yetkilerinin, tüm hastanelerinin araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları, bütçe ödenekleri ve personeli ile birlikte il özel idarelerine devrinin öngörülmesi³⁶⁶ de önemlidir. Her iki girişimin birlikte okunması, neoliberal politikalar çerçevesinde sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırıldığını göstermektedir. Sonuç olarak Türkiye'deki kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma büyük oranda formel istihdamla, dolayısıyla bağımlı nüfus kapsamına girerek sosyal sigortalar sistemi içerisinde yer almayla ilişkilidir. Modern görünüm altında sosyal sigortalar

³⁶⁶ Gökçeođlu Balcı, 2004: s. 122

sisteminde yer alan geleneksel etkiler, sağlık hizmetlerinde özellikle su yüzüne çıkmaktadır. Bunun dışında muhtaç kişiler Yeşil Kart uygulamasıyla ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Ancak bu uygulamanın bir yurttaşlık hakkı bağlamında işlemediği, keyfilikleri, korumacı ilişkilerin belirleyiciliğini içerdiğini söyleyebiliriz.

Bir diğer önemli sosyal politika ise konut alanındadır. Türkiye’de kentleşmenin sanayileşme ve örgütlenmeyle birlikte ilerlemediği, bunun sonucunda kentlerde toplumsal donanım bakımından eşitsiz kentsel alanların yaratıldığı söylenebilir.³⁶⁷ Devletin bir sosyal politika olarak konut alanı yaratma konusunda aktif bir rol üstlenmediği, gecekondulara yönelik tapu tahsis belgeleri, imar afları ve kent planlaması perspektifinden yoksun imar izinleri ile sorunu palyatif biçimde çözmeye çalıştığı, enformelleşmeye göz yumduğu açıktır. 2003 yılında ülkede toplam konut gereksinimi 599 bin 700 iken, konut konusunda en önemli kamu kuruluşu olan ve 1984 yılında kurulan Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) aynı yıl kredi açılan konut sayısının 5 bin 896, inşaatı gerçekleştirilen konut sayısının ise 10 bin 904 ile sınırlı kalması anlamlıdır. Üstelik kaçak yapılaşmanın konut gereksiniminin karşılanmasında önümüzdeki yıllarda da rol üstleneceği bürokrasi tarafından da dile getirilmektedir.³⁶⁸ Sonuç olarak Türkiye’de devletin konut hizmetleri tam olarak ne liberal modelle, ne de sosyal demokrat modelle örtüşmektedir. Cemaatçi-muhafazakar modele özgü korumacı ilişkiler bu alanda da belirleyicidir.

IV. Enformel Dayanışma Kurumları

Türkiye’de var olan sosyal politika kurumlarını ele alırken gördüğümüz gibi, sosyal korumanın sağlanmasında üzerinde durulması gereken tamamlayıcı etken enformel dayanışma kurumlarıdır. Sadece kurumsal plandaki formel sosyal politika uygulamalarını dikkate alan bir anlayış, Türkiye’de sosyal sorunun sosyal patlamaya dönüşmeden nasıl “çözümlendiğini” açıklamakta yetersiz kalacaktır. Türkiye’nin refah rejimine “cemaatçi-muhafazakar” etkiyi veren tam da budur. Bu çerçevede yukarıda

³⁶⁷ Erder, 1997: s.37

³⁶⁸ 2004 Yılı Programı, 2003: s. 230

parça parça ele aldığımız enformel dayanışma kurumlarını, bu kez bütünlüklü bir biçimde incelemeye çalışacağız.

A. Aile, hemşehrilik ve cemaat ilişkilerinin etkinliği

Çalışmamızın ilk bölümünde değindiğimiz gibi kapitalizmin henüz gelişmediği, dolayısıyla modern anlamda “birey”in ortaya çıkmadığı evrede, sosyal korumada belirleyici olan aidiyet ilişkileridir. Geleneksel olarak nitelendirebileceğimiz ve himayeyi (patronaj) içeren bu ilişkiler büyük oranda aile ve cemaat içindeki dayanışmaya, zor durumda olanın “korunmaya alınmasına” denk düşmektedir. Bu “korumanın” sürekliliği, niteliği ve niceliğini bir kenara bırakırsak, sanayileşmeyle birlikte örgütlenen, nüfusu işçileşen, ücretlileşen, buna paralel olarak modern devlet tarafından “korunmaya” alınan bir toplumsal yapının şekillenmediği bir ortamda, bu ilişkilerin belirleyici ve yaşamı sürdürme koşulu olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye gibi kapitalizmin gelişiminin farklılıklar içerdiği, “cemaatçi-muhafazakar” bir refah rejimine sahip olan, üretimin uzunca yıllar tarıma dayandığı, dolayısıyla kırsal yaşamın etkilerinin bir hayli baskın olduğu bir ülkede bu ilişkiler varlığını sürdürmüş ve kimi değişim aşamalarından geçerek bugüne gelmiştir.

Tablo 7’den de görülebileceği gibi Türkiye’de 1950’den sonra kırdan kente büyük bir göç hareketi başlamış, bu süreç 1970’li yıllarda daha da ivmelenmiştir. Ancak kentlerin kırdan göç eden nüfusu asimile etmeye hazır olmaması, eğitim, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamayan ve gelişmiş sanayi ile iş örgütlerinde çalışması sağlanamayan bir kitlenin doğmasına yol açmıştır. Bunun sonucunda şehre göç eden köylüler bütün yaşam tarzlarını, değerlerini ve düşünce kalıplarını değiştirememiş, eskiden beri en aşına oldukları ilişkileri ön plana çıkarmışlardır. Modern toplumlardaki rollere dayanan anonimleşmiş insan ilişkileri bu kitlelere bütünüyle egemen olamamış, korumacı ilişkiler varlığını sürdürmüştür.³⁶⁹

³⁶⁹ Kıray, 1998: s. 163

Tablo 7:
Türkiye’de Kırsal ve Kent Nüfusu: 1927-2000

Yıllar	Toplam	Kırsal		Kent	
	(1000)	(1000)	(%)	(1000)	(%)
1927	13.648	11.412	84	2.236	16
1935	16.158	13.474	83	2.684	18
1940	17.821	14.618	82	3.203	18
1945	18.790	15.348	82	3.442	18
1950	20.947	17.307	81	3.910	19
1955	24.065	18.640	77	5.425	23
1960	27.755	20.447	74	7.308	26
1965	31.391	22.009	70	9.382	30
1970	35.605	22.882	64	12.723	36
1975	40.348	23.628	59	16.720	41
1980	44.737	24.407	55	20.330	45
1985	50.664	23.798	46	26.865	54
1990	56.473	24.668	41	33.326	59
2000	67.804	23.797	35	44.006	65

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler 1923-1990, Ankara, 1996; DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçları, Ankara, 2002

Kırsal nüfus 1950’li yıllardan sonra kente yerleşmiş kırsal nüfusun değişme ve uyum süreçleri içerisinde dört ayrı korumacı sisteminin yaşandığını söylemektedir. Bunlar 1950’li yıllarda ön plana çıkan ailenin etkili olduğu sistem, 1960’lı yıllarda hemşehrilik ilişkileri ile daha iyi örgütlenmiş korumacı sistem, 1970’li yılların ortasından itibaren siyasi partilerin aktif rol aldığı sistem (clientelism) ve 1990’ların başlarından itibaren dinsel liderler ve merkezler (cemaatler) bağlamında ortaya çıkan patronaj (korumacılık) sistemidir.³⁷⁰ Devletin ekonomiye müdahalesinin arttığı ve tarımın pazar ekonomisine daha yoğun olarak katıldığı durumlarda niteliği önemli ölçüde değişen ve geleneksel katılma biçimi olarak niteleyebileceğimiz patronaj ilişkileri, modern olarak tanımlanabilecek sosyal sınıf ve çıkar temellerine dayalı katılma biçimleriyle birlikte varlığını sürdürebilmektedir.³⁷¹ 2000’li yıllarda Türkiye’de gelenekselin yeniden üretilmesi olarak niteleyebileceğimiz bu ilişkilerin yaşam bulmasında etkili olan,

³⁷⁰ Kırsal, 1998: s. 164

³⁷¹ Ayşe Güneş-Ayata, “Kasabada Politika ve Politikacı”, *Toplum ve Bilim*, sayı 50, Yaz 1990: ss. 97-98

toplumsal dokunun yukarıda saydığımız özelliğidir. Toplumsal donanımın yetersiz olduğu kentsel alanların doğuşu, formel işgücü piyasasının yetersiz kalması sonucu düzensiz işlerin, ek işlerin ve aile ekonomilerinin yaygınlaşması, devletin konut sorununu çözmekte yetersiz kalması ya da isteksizliği, kentlerde sayıları giderek artan bu kitlelerin günlük yaşamlarını sürdürebilmek için (aile, akrabalık, komşuluk hemşehrilik, etnik, vb.) “dayanışmacı” ilişkilere yaslanmalarını zorunlu kılmıştır.³⁷² Bu durumu besleyen bir diğer etken ise Türkiye’de dayanışma ile ilgili konuların öteden beri “aile ve akrabalık ilişkileri”ne bırakılmış olmasıdır. Devlet sosyal hizmet konularını formel, standart ve profesyonel olarak düzenleyebilecek “refah toplumu” kurumlarını yaratamamıştır, dahası devletin böyle bir niyeti yoktur. Kentleşme süreci bağlamında ortaya çıkan sorunlar yukarıda saydığımız geleneksel dayanışma ilişkilerine terk edilerek, devletin yükü azaltılmak istenmektedir.³⁷³ Bunun sonucunda modern toplumlarda olduğu gibi toplumsal dayanışma sistemi “birey”i değil “aile”yi dikkate almakta, sistem dışılık “ailesizlik” olarak tanımlanmaktadır. Kadın ve aileden sorumlu bir devlet başkanlığının olması, ayrıca bu bakanlığa bağlı olarak “sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile Türk ailesinin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılmasına yönelik bilimsel araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak ve aileye yönelik ulusal bir politikanın oluşmasına yardımcı olmak” amacıyla 13 Kasım 2004’te 5256 sayılı yasa ile Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün kurulması bu bakış açısını yansıtmaktadır.³⁷⁴ Devlet sorunları “çözmenin yolu” olarak aile kurumunu güçlendirmeyi seçmekte, bu da gelenekseli üreten ilişkileri güçlendirmektedir.³⁷⁵ Bu durum da bize refah rejimindeki muhafazakarlaşma eğilimini göstermektedir.

B. Enformel konut piyasası

Türkiye’de kentleşmenin sanayileşme ve örgütlenmeye paralel gitmemesinin doğurduğu bir başka sorun, enformel konut piyasasının gelişimidir. Günlük yaşamda “gecekondulaşma” olarak adlandırılan, 1970’li yıllardan itibaren hız kazanan enformel

³⁷² Erder, 1997: ss. 38-39

³⁷³ Erder, 1998: s. 111

³⁷⁴ Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, “Kuruluş Amacı ve görevleri”, <http://www.aile.gov.tr/gorev.html>, (Erişim Tarihi: 4 Temmuz 2005): p. 1

³⁷⁵ Erder, 2004: s. 40

konut piyasasını, devletin yeniden dağıtım konusundaki uygulamalarını dikkate almadan değerlendirmek eksik olacaktır.³⁷⁶ Bu çerçevede enformel konut sektörü Türkiye'nin refah rejiminin enformel yönünün bir parçasını oluşturmaktadır. Yukarıda sosyal politikalar başlığı altında konut hizmetleri politikasını ele alırken gördüğümüz gibi, Türkiye'de devlet bu konuda aktif bir rol üstlenmemekte, gitgide büyüyen sorunun çözümünü kendi akışına bırakmaktadır. TOKİ ile birlikte devlet konut işine aktif olarak girse de, süreç daha çok orta ve üst orta sınıfların konut talebinin yerine getirilmesi yönünde işlemiştir. Buna karşın devlet formel sektörde çalışan kentli yoksullara düşük maliyetli konut sağlamakta pek de başarılı olamamıştır. Bütün bunların sonucunda, kırdan kente yoğun göç sonucunda ortaya çıkan konut açığını giderme yolu olarak gecekondulaşmaya göz yumulmuştur. Böylece bu kişilerin formel istihdam içinde sistemin içine çekilememesi ve devletin yeniden dağıtımcı uygulamalarından yeterince yararlanamaması sonucu açığa çıkan “sosyal patlama” riski ortadan kaldırılmak istenmiştir. Büyük bir bölümü hazine arazileri üzerine inşa edilen gecekondulara göz yumulmuş, bu politika gayri resmi olsa da sosyal politikanın önemli bir yönü olarak görülmüş, toplumsal düzeni meşrulaştırma amacına hizmet eden açık bir yeniden dağıtım mekanizması olarak “kurumsallaşmıştır”.³⁷⁷ Özellikle 1980’li yıllardan itibaren gecekondulara yönelik tapu tahsis belgeleri, imar afları ve kent planlamasından yoksun imar izinleri çıkarılarak, hızlı kentleşmenin doğurduğu kentsel rantların bir kısmı kent yoksullarına aktarılmak istenmiş, böylelikle sınıf tabanlı hak mücadelesine girişmeden bu kitleler sistemce içerilmek istenmiştir.³⁷⁸ Enformel konut piyasası aynı zamanda geleneksel dayanışma ilişkilerini de yeniden üretmiştir. Gecekondu alanlarında gündelik ortak yaşamın kurulması ve sürdürülmesinde “dayanışma” ilişkileri ön plana çıkmaktadır. Bu durum hane içi ilişkiler ya da komşuluk ilişkilerini aşmakta, “akrabamsı” ilişkiler durumunda iş yaşamından, siyasi yaşama kadar her alanda yaygınlaşmaktadır.³⁷⁹ Erder’in enformel konut piyasasına ilişkin yaptığı bir alan araştırması sonucunda vardığı “yükselen haneler”, “‘izole’ haneler” ve “yoksullar ve yoksulaşanlar” üçlü ayrımında³⁸⁰, “kazanan” tarafın geleneksel dayanışma ilişkilerini en üst düzeyde kullanan “yükselen haneler” olması, bu ilişkilerin kent yoksulları tarafından önemini göstermektedir. Günümüzde ise Türkiye’de neoliberal politikaların daha

³⁷⁶ Buğra, 2003: s. 119

³⁷⁷ Buğra, 2003: ss. 111-112

³⁷⁸ Boratav, 2000: s. 165

³⁷⁹ Erder, 1998: s. 112

³⁸⁰ Sema Erder, **İstanbul’a Bir Kent Kondu: Ümraniye**, İletişim Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2001: ss. 292-296

baskın hale gelmesi ve IMF ile Dünya Bankası'nın baskısıyla "popülist" yönlerinin törpülenmesiyle birlikte gecekondulaşmanın devletin yeniden dağıtım uygulaması olarak, bir konut ve gelir desteği olarak gördüğü işlev daralmaktadır.³⁸¹ Bu anlamda "sosyal patlamaya" karşı bir tampon mekanizması olan enformel konut sektörünün daralması, yoksulluk sorununu büyütmede, çözülmesi gereken sosyal sorunun kapsamını genişletmektedir.

C. Devletin istihdam politikası

Kısaca da olsa değineceğimiz bir başka konu, devletin işsizlik sorununa çözüm getirmek amacıyla özellikle KİT'ler, devlet daireleri ve yerel yönetimler aracılığıyla geliştirdiği istihdam politikalarıdır. Tamamıyla bu kurumların gereksinimlerinin dışında ve verimlilik kaygısından uzak bir biçimde, kliantalist patronaj ilişkileri kapsamında yaratılan istihdam sayesinde, nüfusun bir kısmının sosyal korumaya kavuşması sağlanmıştır. 1970'li yıllarla hız kazanan bu politikayı Türkiye'nin refah rejiminin enformel yapısının bir unsuru olarak değerlendirmek olasıdır.³⁸² Ancak neoliberal politikalar bu konuda da köklü dönüşümler yaşanmasına neden olmuştur. 1990'lı yılların sonundan itibaren özelleştirme, erken ya da zorunlu emeklilik gibi yöntemlerle kamunun istihdam yaratma kapasitesi en aza indirilmiştir. Artık bir enformel sosyal politika aracı olarak devletin istihdam politikası eski "etkinliğinde" değildir. Ancak bu politika devlet dairelerinde ve yerel yönetimlerde halen varlığını sürdürmektedir.

V. Güç Kaybedenler ve Güç Kazananlar: Sendikalar ve STÖ'ler

1990'lı yıllarla birlikte modern sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesinin aksine, özelleştirilmesini ve piyasaya devrini içeren politikalar Türkiye'de de uygulamaya sokulmaktadır.³⁸³ Enformel sektörün genişlemesi, esnek üretim modelini içeren post

³⁸¹ Buğra ve Keyder, 2003: ss. 27-28

³⁸² Ayşe Buğra, "Ekonomik Kriz Karşısında Türkiye'nin Refah Rejimi", *Toplum ve Bilim*, sayı: 89, İstanbul, 2000: ss. 22-30'dan aktaran Özbek, 2002: s. 24

³⁸³ Erder, 2004: s. 40

Fordizme geiř, dzenli ve srekli iřin ortadan kalkmaya bařlaması, Keynesyen dnemin “byk uzlařması”nın tarihe karıřması gibi geliřmeler nedeniyle, gemiřte sosyal politikada kilit bir rol oynayan sendikalar artık gc kaybetmektedir. Buna karřın yeni dnemin “ykselen deęeri” olarak ST’leri nitelemek yanlıř olmayacaktır.

A. Sendikalarda yařanan erime

Kresel liberal rzgarların bsbtn řiddetini artırmasıyla Trkiye’de sendikal harekette ciddi anlamda bir erime yařanmaya bařlamıřtır. Tablo 8’deki veriler bize bunu aık biimde gstermektedir. Trkiye’de 10 milyonunun zerinde cretli vardır, bunların ancak yaklařık yarısı formel sektrde istihdam edilmektedir, sendikalı iřilerin oranı (gereęi sergiledięi bir hayli tartıřmalı olan resmi veriler dikkate alınsa bile) her geen gn azalmaktadır. stelik 1999’dan bugne bu tablonun daha da olumsuz bir grnme brndę herkes tarafından kabul grecektir. Sendikalı iři sayısına da doęrudan yansayan bu durumun pek ok nedeni bulunmaktadır.

Bunlardan ilki zelleřtirmeler ve tařeronlařtırmalar yolu ile sendikal hareketin aldıęı aęır darbedir. 1994 ve 2001 yılında yařanan ekonomik krizlerden sonra uygulamaya sokulan IMF programlarıyla, iřsizlik tehdidi ve Trkiye’de rgtl iři hareketinin nvesini oluřturan KİT sisteminin adım adım tasfiyesi sendikalařma oranını 1960’ların ncesinin dzeyine indirmiřtir.³⁸⁴ zelleřtirilen KİT’lerde ise doęrudan sendikasızlařtırma politikaları izlenmiřtir. zellikle kamu sektrnde rgtl olan Trk-İř zelleřtirmelerden olumsuz ynde etkilenmiřtir. Sendikaların zelleřtirme srecine karřı pasif ve sessiz kalması, iřilerde onlara karřı bir gvensizlik oluřturmuř, bu durum da onların sendikal harekete kuřkuyla bakmalarına neden olmuřtur. Yařananların gerisinde ise 1980’li yıllarla birlikte neoliberal politikaların benimsenerek ithal ikameci politikaların terk edilmesi yatmaktadır. Keynesyen dnemin “toplumsal uzlařma” dřncesi artık geerli deęildir. Bu dnemle birlikte potansiyel ya da fiili tehdit oluřturduęu dřnlen emek hareketinin korporatizm yoluyla denetim altına alınmasından vazgeilmiř, sendikaların temel iřlevlerini yerine getirmesi nlenmiřtir.

³⁸⁴ Boratav, 2005: s.197

Tablo 8:
1989-99 Döneminde Ücretli Emek ve Sendikalaşma Düzeyi

Yıllar	Toplam Ücretli Sayısı (I)	Sigortalı İşçi Sayısı (II)	Resmi Verilere Göre Sendikalı İşçi Sayısı (III)	Gerçek Sendikalı İşçi Sayısı (IV)	TİS'den Yararlanan İşçi Sayısı (V)	V/II (%)	IV/II (%)
1989	7.642.466	3.271.013	2.277.898	1.579.397	829.341	25,3	48,2
1990	8.991.000	3.446.502	1.921.441	1.563.880	4.83.852	14,0	45,3
1991	9.242.748	3.598.315	2.076.679	1.533.867	1.089.549	30,2	42,6
1992	9.501.545	3.796.702	2.190.792	1.472.886	450.906	11,8	38,7
1993	9.767.588	3.976.202	2.341.979	1.405.970	1.068.289	26,8	35,3
1994	10.014.081	4.202.616	2.609.969	1.344.764	227.880	5,4	31,9
1995	10.322.231	4.410.744	2.660.624	1.304.189	765.928	17,3	29,5
1996	10.611.253	4.624.330	2.695.627	1.259.234	515.840	11,1	27,2
1997	10.908.368	5.066.745	2.713.839	1.205.865	841.518	1,6	23,7
1998	11.213.803	5.558.582	2.856.330	1.132.847	219.434	3,9	20,3
1999	11.527.789	5.850.000	2.987.975	1.056.292	828.458	14,1	18,0

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Hayatı İstatistikleri; Petrol-İş, '97-'99 Yılı, İstanbul, 2000'den aktaran Akkaya, 2004: s. 156

(I) İşçi + kamu çalışanı; (II): Sendika üyesi olma hakkına sahip işçiler; (IV) Petrol-İş araştırmasının tahmini (V): TİS: Toplu iş sözleşmesi

Bunun anlamı sendikal yapıların çözülmesinin ve sendikasızlaşmanın teşvik edilmesidir.³⁸⁵ “Toplumsal uzlaşmanın” terk edilmesinin arkasında ise Fordist üretim modelinin terk edilmesi ve post-Fordist üretim modeline geçiş yatmaktadır. Post-Fordizmle birlikte esnek üretim süreçlerinin uygulamaya konulması istihdam yapısını radikal biçimde değiştirmiş, sürekli istihdam zorunluluğunu ortadan kaldırmış, geçici istihdam biçimlerini geliştirmiştir. Sendikasızlaşmaya yol açan etkenlerden biri de budur.³⁸⁶ Esnek üretimle birlikte ileri teknolojinin kullanımı bir yandan bu teknolojiyi kullanabilecek derecede gelişkin küçük bir çekirdek işgücü, diğer yandan karmaşık görevlerin ortadan kalkmasıyla daha da niteliksizleşmiş, kısmen üretim sürecinden dışlanmış bir işgücünü doğurmuştur. Emek sürecinin bölünmesi, sınıf içi kutuplaşmanın

³⁸⁵ Cizre-Sakallıoğlu, 1992: s. 16

³⁸⁶ Öngen, 1996: s.34

derinleşmesi anlamına gelen bu gelişme sınıf dayanışmasını, yani sendikal örgütlenmeyi fazlasıyla zayıflatmıştır.³⁸⁷ Bir diğer önemli nokta ise 1990'lı yıllardan sonra giderek artan kayıtdışı istihdamdır. Küresel rekabete uyum sağlama adı altında devlet bakımından bir bakıma göz yumulan kayıtdışı istihdam 2004 verilerine göre toplam istihdamın yüzde 55,4'üne ulaşmıştır.³⁸⁸ İstihdamın kayıtdışına kaymasının sendikaların ağır darbe almasına yol açtığı ise açıktır. Bütün bunların doğal bir sonucu olarak sendikalar sosyal politika alanında geçmiş dönemlerdeki kadar etkin bir rol üstlenememektedirler. Ama sendikaların tamamıyla etkisizleşeceğini söylemek de tartışma konusudur.

B. Küreselleşmeyle birlikte “yükselen değer”: STÖ'ler

Sosyal politika alanında öne çıkan kurumlardan biri de STÖ'lerdir. 1990'lı yıllardan itibaren güç kazanan STÖ'lere, özellikle yoksullukla mücadelede önemli bir rol biçilmektedir. Neoliberal politikalar çerçevesinde devletin boşalttığı sosyal alan, STÖ'lerin yardımıyla doldurulmak istenmektedir. Küreselleşme ile birlikte artan sınır ötesi kirlilik, küresel ticaret, kara para, yoksulluk, kitlesel mülteci hareketleri gibi sorunların çözümünde uluslararası planda örgütlenmiş STÖ'lere büyük bir görev yüklenmektedir.³⁸⁹ “Yükselen değer” artık STÖ'lerdir. Süreç Türkiye'de benzeri biçimde işlemektedir. Ama Türkiye'de STÖ'lerin kimi dezavantajları vardır. Kalaycıoğlu'na göre korumacı ilişkilerin siyasal katılıma etkileri, dernekleşmedeki cılızlık ve hukuk devletini hayata geçirmekte karşılaşılan zorluklar, ağır bir devletçi eğilim, ceberut olma eğilimli iktidar uygulamaları ve neopatrimonyal siyasal kültür ile birleşerek, STÖ'lerin zayıf bir bünyeye sahip olmasına yol açmaktadır.³⁹⁰ Ancak 1990'lı yıllardan itibaren Dünya Bankası'nın öncülüğünde başlayan yoksullukla mücadele politikaları ile birlikte STÖ'lerin gücü “keşfedilmiştir”. STÖ'ler toplumsal alanın denetlenmesinde ve sosyal ağların oluşturulmasında bir araç olarak görülmüş, yoksullukla mücadelede STÖ'lere önemli misyonlar yüklenmiştir.³⁹¹

³⁸⁷ Öngen, 1996: s. 35

³⁸⁸ Devlet İstatistik Enstitüsü, **Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları**, Ankara, Aralık 2004

³⁸⁹ Şenkal, 2003: p. 15

³⁹⁰ Ersin Kalaycıoğlu, “Sivil Toplum ve Neopatrimonyal Siyaset”, **Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam**, (Der. A. Yaşar Sarıbay, E. Fuat Keyman), Vadi Yayınları, Konya, 1994: s. 133

³⁹¹ Sallan Gül, 2004: s. 2

STÖ'lerin önemini artıran etkenlerden diğeri de “iyi yönetim” (good governance) politikalarında üstlendiği kilit roldür. Ulus devletinin, ama özel olarak, modern refah devletinin “yönetebilirlik krizi”ne girdiğini, küreselleşmenin yol açtığı dönüşümlerin, yeni bir devlet anlayışı ve iktidar tarzına olan gereksinimi artırdığı gerekçesiyle, ortaya atılan “iyi yönetim” politikası devletin küresel dünyanın koşullarına hızlı uyum sağlayacak esnek bir biçimde yeniden yapılandırılmasını içermektedir. Neoliberalizmin minimal devlet anlayışının bir ürünü olarak bu çerçevede ağır, hantal, bürokratik sosyal refah devletinin tasfiyesine girişilmekte, merkezileşmeden ademi-merkezileşmeye, kaynak dağıtımını sağlayan devletten düzenleyici devlete, kamu hizmetlerinin yönetiminden piyasa ilkeleri doğrultusunda bir kamu yönetimine geçilmektedir. Bu bağlamda devletle sivil toplum arasında bağların yeniden kurulması konusunda STÖ'lere önemli bir misyon biçilmektedir.³⁹² Türkiye’de ise özellikle AB’ye üyelik hedefi çerçevesinde “iyi yönetim” uygulamaları gündeme gelmektedir. 2001 tarihli Ulusal Program, 57. Hükümetin Mayıs 2001 tarihli Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, AKP’nin Kasım 2002’de açıkladığı “Acil Eylem Programı” bu yönde atılacak adımları içermektedir.³⁹³ Son dönemde STÖ'lerin geliştirilmesine yönelik çabalar bu çerçevede değerlendirilebilir. Nitekim son 10 yılda Türkiye’de medyanın da etkisiyle STÖ'lerin sayıları artmıştır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Deniz Feneri Derneği, Gökkuşluğu Derneği, vb. gibi STÖ'ler yoksullukla mücadelede ön plana çıkmaya başlamıştır. Ancak bu STÖ'ler daha çok orta ve üst gelir gruplarının gönüllü çabalarına dayanmaktadır, ayrıca artan toplumsal kutuplaşmayı önleme, yoksulların toplumsal tüketim hizmetlerini ve toplumsal dayanışma gereksinimlerini karşılamada etkili olacağı bir hayli tartışmalıdır.³⁹⁴ Bir kısmı dini referansları temel alan, bir kısmı ise daha çok yurttaşlık duygularıyla gönüllü olarak çalışanlarla etkinlik gösteren bu STÖ'lerin ortak noktalarından birisi de apolitik olmalarıdır. “Yoksulluğun politikasının olmayacağı” söylemini geliştiren bu STÖ'ler böylelikle yardım etkinliklerini ve kendilerine yapılan desteği artırma peşindedir. Bu anlamda bu STÖ'ler 19. yüzyılın sonuna doğru Osmanlı İmparatorluğu’nda “modern” sosyal politikanın henüz oluşmadığı bir evrede görülen hayırseverlik etkinlikleriyle

³⁹² Şenalp, Reyhan ve Köse, 2003: ss. 305-307

³⁹³ Şenalp, Reyhan ve Köse, 2003: ss. 308-310

³⁹⁴ Erder, 2004: s. 41 ve Erder, 1998: s. 111

benzeşmektedir.³⁹⁵ Bir bakıma geleneksel dayanışma ilişkilerinin canlandırılması anlamına gelen STÖ'lerden devletin yurttaşlarına karşı sosyal alandaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesini beklemenin ne kadar isabetli olacağı da bir başka tartışma konusudur.

VI. Küreselleşme ve Hızlanan Muhafazakarlık Eğilimi

Türkiye'de kapitalizmin gelişme sürecinin taşıdığı özgünlükler, “bireyci-liberal” ya da “sosyal demokrat” modelde değil, “cemaatçi-muhafazakar” modelde bir refah rejimine sahip olmasına yol açmıştır. İkinci Bölüm'de detaylı olarak ele aldığımız küreselleşme süreci tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'nin refah rejimini de derinden etkilemiş, radikal değişim / dönüşümlere yol açmıştır. Küreselleşmeyle birlikte var olan cemaatçi-muhafazakar eğilimler hız kazanmakta, gelenekseli üreten ilişkiler güçlenmektedir. Enformel dayanışma kurumlarının güç kazanması ve daha da yaygınlaşması, geleneksel koruma (patronaj) ilişkilerinin değişik formlarda kendini yeniden üretmesi, “bağımlı nüfus” kapsamında sosyal sigortaların geleneksel ilişkileri yeniden üretebilecek tarzda etkinlik göstermesi, paternalizmin ve Osmanlı Devleti'nden bu yana geçerli olan “devlet baba” söyleminin varlığını sürdürmesi, yaygın küçük mülkiyetin günümüzde de “modern” anlamda işçi sınıfının ortaya çıkmasını engellemesi, bir bakıma “köylü-işçi” diyebileceğimiz bir sınıfsal oluşumun sürekliliğini sağlaması eğilimleri küreselleşmeyle birlikte giderek hız kazanmıştır. Geleneksel dayanışma ilişkilerini yeniden üreten STÖ'lerin yoksullukla mücadelede önemli bir aktör olarak ortaya çıkması, hızlanan muhafazakarlık eğilimleri ile örtüşmekte, bu eğilime güç katmaktadır. Buna karşın sosyal refah devleti uygulamalarının terk edilmesi eğilimine paralel olarak, formel işgücü piyasasını temel alan “modern” sosyal politika uygulamaları güç kaybetmektedir. Ulus-devleti eksen alan sosyal politikaların çözüme ulaşmadaki yetersizliği ise konunun bir başka boyutudur. Bu bağlamda uluslararası sosyal politika geliştirme gereksinimi de yakıcılaşmaktadır. Tüm bu dediklerimizi özetlersek, sosyal politika alanında yaşanan bu alt üst oluşun üstesinden gelebilmek ve bütünlüklü bir çözüm getirebilmek için, dönemin koşullarını ve özelliklerini dikkate alan yeni politikalar kendini dayatmaktadır.

³⁹⁵ Çakır, 2004: ss. 81-82

SONUÇ

Bireylerin sađlıklarının, bedensel gelişimlerinin ve yaşam koşullarının tehlike altında olmasına yol açan durum olarak niteleyebileceğimiz sosyal sorun³⁹⁶, özellikle kapitalizmin egemenliğini kabul ettirdiđi Sanayi Devrimi'nden sonra ciddi boyutlara ulaşmış, toplum açısından çözümü yakıcı bir durum almıştır. Toplumdaki sınıfsal kutuplaşmanın derinleşmesine paralel olarak sosyal sorun giderek büyümüş ve bunun sonucunda ortaya çıkan tepkinin sistemin sınırlarını zorlaması, örgütlü, politik ve planlı bir çaba olarak sosyal politika düşüncesini doğurmuş, bireyler “sivil güvencelerin” yanında “sosyal güvenceleri” de devletten talep etmeye başlamıştır.³⁹⁷ 20. yüzyılla birlikte sosyal hakların yurttaşlık haklarının bir bileşenine dönüşmeye başlaması³⁹⁸, deđişik nitelik ve düzeylerde de olsa her devletin birer sosyal politikasının olması sonucunu doğurmuştur. İkinci Dünya Savaşı Sonrası'nda “refah devleti” örneğinde en geniş kapsama ulaşan sosyal politika, bu ülkelerde” neredeyse toplumun bütününe sosyal koruma sađlamıştır.

Ancak sosyal politika statik deđildir. Kapitalizmin gelişme ve kurumlaşma derecesiyle, sınıfsal güç ilişkileriyle, egemen iktisat paradigmasıyla, geleneksel kurumların etkileriyle, öne çıkan sosyal sorunun düzeyiyle, devlet-toplum-piyasa ilişkilerinin niteliđiyle, üretim organizasyonunda yaşanan gelişmelerle, vb. diyalektik bir etkileşim içindedir. Sosyal politika, kapitalizmde egemen iktisadi paradigmaya göre farklılaşan sosyal soruna getirdiđi çözüm bakımından deđişimler / dönüşümler yaşamıştır. Bu bağlamda 19. yüzyıl liberalizmi ile İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Keynesyencilikğin sosyal politika uygulamaları radikal farklar taşımaktadır. 1980'li yıllarla birlikte yaşanan, belirsizliğin, kuralsızlığın, düzensizliğin en üst düzeye çıktığı ve adeta “yeni dünya düzensizliđi”³⁹⁹ olarak nitelenebilecek küreselleşme süreciyle birlikte sosyal sorun deđişime uğramış, neoliberalizmin de egemenliğini büsbütün ilan etmesiyle

³⁹⁶ Demirbilek, 2005: s.15

³⁹⁷ Castel, 2004: s. 9

³⁹⁸ Marshall, 2000: s. 32

³⁹⁹ Bauman, 1997: s. 69

birlikte yeni sosyal politika arayışları / uygulamaları gündeme gelmiştir. Nitekim telekomünikasyonda, bilgi ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan ilerlemeye paralel olarak üretimin “ulusal” sınırları aşması, Fordist üretim modelinin terk edilmesi ve post-Fordist esnek üretim uygulamalarının yaygınlık kazanması, formelden enformeğe hızlı geçiş, işsizliğin büyümesi ve kronikleşmesi, gitgide bozulan gelir dağılımı, ulus-devletlerin kontrol kapasitelerinin daralması gibi sonuçlar doğuran küreselleşme süreci ile birlikte tüm dünyada sosyal politikanın değişik düzeylerde bir değişim / dönüşüm yaşandığını söylemek olasıdır. Ulus-devletlerin sosyal politika alanında rollerinin ve etkinliklerinin farklılaşmıştır. Bununla birlikte Fordizmin formel işgücü piyasasına dayanan ve nüfusun büyük bir çoğunluğunun “düzenli ve sürekli” işte istihdamını öngören, işçi sınıfı ve burjuvazi arasında bir bakıma “toplumsal uzlaşmayı” içeren ve buna bağlı olarak yurttaşlık hakkının kapsamına medeni ve siyasal hakların yanında sosyal hakları da ekleyen “modern” dönemin sosyal politikası, yeni dönemde geçerliliğini yitirmiştir.

Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta, aynı dönem içerisinde birbirinden farklı sosyal politikaların gündeme gelebilmesidir. Farklı ülkelerde, “devlet-toplum-piyasa” ilişkilerinin niteliğine bağlı olarak farklı kapitalizm modelleri yaşanabilmektedir. Esping-Andersen’in geliştirdiği refah rejimleri tipolojileri bize bunu göstermektedir. O ülkenin sahip olduğu “bireyci-liberal”, “bireyci-sosyal demokrat” ya da “cemaatçi-muhafazakar” refah rejimi tipolojisi, uygulanan / geçerli olan sosyal politika uygulamalarını ve politikalarını belirlemektedir. Ayrıca hangi tipolojiye sahip olduğuna paralel olarak, söz konusu ülkenin sosyal politikasının egemen iktisadi paradigmayla etkileşimi farklı sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yıllarda genel geçerlilik kazanan Keynesyen politikalar, bireyci-sosyal demokrat tipolojiye sahip olan Kuzey Avrupa ülkelerinde “sosyal refah devleti” uygulamalarına yol açmıştır. Oysa “bireyci-liberal” ya da “cemaatçi-muhafazakar” refah rejimine sahip ülkelerde devletin sosyal alana müdahalesi aynı genişlik ve kapsamda olmamakta, dolayısıyla “sosyal refah devleti”nden söz edilememektedir. Bu durum küreselleşme süreciyle birlikte başlayan dönem için de geçerlidir. Bütün bu refah rejimlerinin hepsinde ortak olan küreselleşmenin özellikle ulus-devletleri “yönetebilirlik” krizine sokması, onların kontrol mekanizmalarını zayıflatması olsa da, her birinde bu sürecin etkilerinin aynı biçimde yaşanmadığını, bu durumun uygulanan

sosyal politikaları da belirlediğini vurgulamak gerekir. Yine de küreselleşmenin tüm dünyada köklü değişimlere yol açan bir süreç olduğu kesindir.

Küreselleşme süreci tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de derinden etkilemiştir. Bu anlamda 1980’li yılların Türkiye açısından bir dönüm noktası olduğundan söz edilebilir. Neoliberalizmin zaferini ilan ettiği bu yıllarda küresel sermayenin önündeki tüm “ulusal” engellerin ortadan kaldırılması, dünyanın tek ve bütünlük bir pazar haline getirilmesi, toplumlara piyasanın sosyal sorunun çözümünde “her derde deva” bir çözüm yolu olduğunun kabul ettirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu sürece entegrasyon, petrol kriziyle birlikte borç sarmalı gitgide büyüyen Türkiye gibi gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde uygulanan IMF ve Dünya Bankası’nın “yapısal uyum programları” aracılığıyla sağlanmıştır. Bu çerçevede Türkiye 1980’li yıllardan itibaren bir bakıma “toplumsal uzlaşmaya” dayanan, ancak küçük ve orta büyüklükteki sermaye yararına rekabeti önleyerek büyük burjuvazinin sermaye birikiminin önünü kesen İİS’yi⁴⁰⁰ terk edip ihracata dayalı sanayileşmeye geçmiştir. Bu yönde 24 Ocak 1980’de alınan ve neoliberalizme geçiş olarak niteleyebileceğimiz kararların 12 Eylül askeri darbesiyle uygulamaya konulması Türkiye’nin küresel dünya kapitalist sistemiyle bütünlük sürecini hızlandırmış⁴⁰¹, ama aynı zaman da sınıfsal güç ilişkilerini bütünüyle değiştirmiştir. Böylelikle küresel etkiler Türkiye’nin ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel, vb. yaşantısına daha fazla nüfuz etmeye başlamıştır.

Burada vurgulamamız gereken küreselleşme sürecinin “cemaatçi-muhafazakar” refah rejimine sahip olduğunu varsaydığımız Türkiye’nin sosyal politika alanında yarattığı etkinin, farklı modellerdeki kapitalist ülkelerin sosyal politika alanında yarattığı etkiyle aynı olmadığıdır. Post Fordist üretim modeliyle birlikte uygulanan esneklik politikaları, üretim sürecindeki ulus-ötesi dönüşüm, devlet bakımından bir bakıma göz yumulan enformel (kayıtdışı) istihdam, neoliberal politikalarla birlikte terk edilen talep yaratıcı politikalar (Keynesyencilik’in “toplumsal uzlaşması”), “modern” dönemin “düzenli ve sürekli iş” tanımını olanaksız kılmaktadır. Sosyal sorunun kapsamına “çalışan yoksullar” ve “yeni yoksullar”ı da sokan bu durum, formel işgücü piyasasına dayanan ve devletin aktif rol üstlendiği sosyal politikaların geçersiz duruma gelmesine neden

⁴⁰⁰ Keyder, 2005: s.177

⁴⁰¹ Ercan, 2004: s. 20

olmaktadır. Çalışma ilişkilerinde yaşanan bu değişime, neoliberalizmin devletin sosyal alandan bütünüyle çıkması politikaları eşlik etmekte, özellikle artan yoksulluk nedeniyle önem kazanan sosyal sorunun çözümü aile, akrabalık ve cemaat vb. gibi topluluklara devredilmek istenmektedir. Bütün bunlardan çıkarabileceğimiz sonuç küreselleşme sürecinde refah rejiminde yer alan mevcut muhafazakarlık eğilimlerinin daha da hızlandığıdır. Yoksullukla mücadele politikaları çerçevesinde STÖ'ler aracılığıyla geleneksel dayanışma ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yeniden üretilmesi, var olan enformelleşmenin daha da derinlik kazanması, “modern” sosyal politika kurumlarının giderek artan bağımlı nüfus nedeniyle geleneksel değerlerin etkisini her geçen gün daha fazla taşımaya başlaması, sosyal hizmetlerin yaygın etkisinin kısıtlı olmaya devam etmesi, bir yurttaşlık hakkı bağlamında olmayan ve kimi zaman onur kırıcı olabilen sosyal yardım uygulamaları, aile kurumunu güçlendirmeyi hedefleyen kimi uygulamalar bize Türkiye'nin refah rejimindeki muhafazakarlık eğiliminin etkisinin günümüzde daha da arttığını göstermektedir.

Bu konuda gösterilebilecek örnek, kendisini “muhafazakar demokrat” olarak niteleyen, aile ile cemaat ilişkilerine ve STÖ'lere yaptığı vurguyla, Birinci Bölüm'de gördüğümüz komünitaryanizmle, gönüllü yardımseverlik anlayışı ile de liberteryenizm ile benzerlik taşıyan AKP'nin 2000'li yıllardaki yükselişidir. Her ne kadar çalışmamızda üzerinde detaylıca durmasak da, AKP'nin yükselişinin arkasında, partinin “cemaatçi-muhafazakar” refah rejiminin küreselleşme süreciyle birlikte hızlanan muhafazakarlaşma eğilimiyle örtüşecek bir çizgide olmasının büyük bir payı olduğunun rahatlıkla gözlemlendiği söylenebilir. Modern dönemin bireyine kuşkuyla yaklaşan AKP'nin bu bireyin kalabalıklar arasında yalnızlaştığını, devasa devlet aleti tarafından yutulduğunu iddia etmesi, toplumsal yapıyı atomize edeceği gerekçesiyle bireyciliğe karşı çıkması ve merkezine bireyi değil, geleneksel kurumları (özellikle de aileyi) koyması⁴⁰², “cemaatçi-muhafazakar” refah rejimiyle uyuşmaktadır. Devletin sosyal alandaki yükümlülüklerini “toplum” adı altında başta aile olmak üzere geleneksel dayanışma ağları aktarılmasını savunması, böylece formel işgücü piyasasına dayalı “modern” dönem sosyal politikanın çözmekte yetersiz kaldığı yeni yoksulluk sorununa yanıt

⁴⁰² AKP, “Muhafazakar Demokrasi”, <http://www.akparti.org.tr/muhafazakar.doc>, (Erişim Tarihi: 27 Haziran 2005): s.21

verme isteği oldukça önemlidir.⁴⁰³ Bu sorunun çözümü olarak sosyal yardım mekanizmalarının devreye sokulması, geleneksel dayanışma ağlarının (aile, akrabalık ve cemaat ilişkileri) etkinleştirilmesi, STÖ'lerin güçlendirilmeye çalışılması ve “sosyal belediyecilik” uygulamasıyla yerel yönetimlerin daha etkin rol almasının sağlanmasının savunulması, güçlenen muhafazakarlık eğilimleri çerçevesinde ele alınabilir. Son dönemde AKP örneğinde görüldüğü gibi Türkiye’de yerel politikanın, ulusal politika karşısındaki “düşük” ve “güçsüz” konumunu tersine çevirmeye başlamasını,⁴⁰⁴ bu bağlamda yerel politikanın yükselişini, küreselleşme sürecinin bir etkisi, sonucu olarak düşünmek de ilginç olacaktır. Bütün bunların sonucunda ilk gözlem olarak, AKP’nin küreselleşme sürecinin Türkiye’nin refah rejiminde yarattığı değişimle bütünleştiğini, dolayısıyla modern sonrası sosyal politikalara uyum gösterdiğini söyleyebiliriz.

Muhafazakarlık eğiliminin güçlendiğini gözlemlememizi sağlayacak bir diğer örnek ise, “modern” dönemin sosyal politikalarının temsilcisi olarak niteleyebileceğimiz CHP’dir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Keynesyen refah devleti anlayışını benimseyerek sosyal demokrasiye yönelen CHP, bu yıllardan itibaren formel işgücü piyasasına dayanan sosyal politikaları benimsemiştir. CHP bu politikalarını günümüzde de taşımaktadır. CHP Programı’nın girişinde her ne kadar küreselleşmeyle birlikte yaşanan değişime vurgu yapıp, CHP’nin bu “değişimin gücü” olarak nitelense de, yukarıda da ele aldığımız gibi “düzenli ve sürekli bir iş”in giderek olanaksız duruma gelmeye başladığı bir dönemde, sosyal politikanın “herkese çalışma hakkı” sloganıyla formel işgücü piyasasına dayandırması ve yeni yoksullar sorununa değinmemesi bunu göstermektedir.⁴⁰⁵ Bu politikaların küreselleşmeyle birlikte içine girilen yeni dönemdeki, özellikle muhafazakarlık eğilimlerinin hızlandığı bir ortamdaki yetersizliği son dönemde CHP içinde de tartışılmaktadır. Bu görüş çerçevesinde Derviş ve Işık tarafından yayınlanan bir rapor, küreselleşmenin reddedilmesi gereken değil bir şekilde dizginlenerek başa çıkılması gereken bir süreç olduğunu dile getirmekte, çağdaş sosyal demokrasinin bir gereği olarak CHP’nin de ulus-devlet çerçevesini aşarak kendini bu

⁴⁰³ AKP, “Her Şey Türkiye İçin”, <http://www.akparti.org.tr/beyanname.doc>, (Erişim Tarihi: 27 Haziran 2005): ss. 72-74

⁴⁰⁴ Erder ve İncioğlu, 2004: ss. 539-540

⁴⁰⁵ CHP, Program, http://www.chp.org.tr/index.php?module=chpmain&page=list_party_info&pid=146, (Erişim tarihi: 2 Temmuz 2005)

sürece uydurması gerektiğini savunmaktadır.⁴⁰⁶ Söz konusu raporda çok fazla sistematik bir görüş ortaya konulmamakla beraber, bahsedilen aslında çalışmamızın birinci bölümünde ele aldığımız “Üçüncü Yol” politikalarıdır. Tarihsel geleneğine uygun biçimde devlet-toplum-birey ilişkilerine devlet-merkezci olarak yaklaşan ve ulus-devlet paradigmasından hareket eden CHP bu anlamda “üçüncü yol”un uzağındadır. CHP’nin savunduğunun aksine, klasik refah devleti anlayışının terk edilerek “sosyal adalet” alanının sadece gelir ve refah dağılımı olarak değil, tanınma ve katılım sorunlarını da içeren, karmaşık ve çok boyutlu bir nitelikte ele alınması; çözümün siyasal, kültürel ve ekonomik haklara ve sorumluluklara dayalı anayasal yurttaşlık çerçevesinde değerlendirilmesi; bu bağlamda STÖ’lerin aktif katılımının yolunun açılması, “üçüncü yol” politikaları kapsamında tartışılmaktadır.⁴⁰⁷ “Ulus-devlet” çerçevesini aşmak, küreselleşme süreciyle birlikte adeta bir zorunluluk durumuna gelen uluslararası sosyal politikalar için de gereklidir. İçinde bulunduğumuz evrede ulus-devletin kontrol mekanizmasının zayıflaması, ulusal ölçekte sosyal politikaları yetersiz duruma getirebilmektedir. Bu konuda da yeni açılımlara gereksinim vardır. CHP ile ilgili söylediklerimizi toparlarsak, refah rejimindeki muhafazakarlaşma eğiliminin onu olumsuz yönde etkilediğini, savunduğu formel istihdama dayanan sosyal politikaların, küreselleşme süreciyle birlikte içine girilen yeni dönemle örtüşmediğini vurgulayabiliriz. Bütün bunların sonucunda AKP’nin muhafazakar çizgisinin yukarıda belirttiğimiz çizgiyle örtüştüğünü, bu anlamda modern sonrası dönemin çizgilerini taşıdığını, CHP’nin ise modern dönemin sosyal politikalarının temsilcisi olduğunu gözlediğimizi söyleyebiliriz. Ancak gerek AKP, gerekse CHP ile ilgili olarak dile getirdiğimiz bu görüşlerin, daha ayrıntılı ve kapsamlı, ayrıca her iki partinin belgelerini ve somut uygulamalarını inceleyen detaylı bir çalışmayla desteklenmesi gerektiğinin de altını çizmeliyiz. Bu anlamda çalışmamız, böylesi bir çalışmaya giriş olarak da değerlendirilebilir.

Son olarak vurgulamamız gereken yeni sosyal politikalara olan gereksinimdir. Küreselleşme ile birlikte artan yoksulluk ve gelir dağılımındaki yoksulluk, bu politikalara olan gereksinimi artırmaktadır. Bu sorunları “çözmede” neoliberalizmin

⁴⁰⁶ Söz konusu rapor Kemal Derviş ve Yusuf Işık imzası ve “Derviş’in Sosyal Demokrasi Raporu”, başlığıyla Radikal gazetesinde 4-10 Haziran 2004 tarihinde yayımlanmıştır.

⁴⁰⁷ Fuat Keyman, “Sosyal Demokrasi ve Türkiye”, **Doğu Batı**, Sayı: 29, Ağustos, Eylül, Ekim 2004: s. 138-139

getirdiđi önerilerin yani devletin sosyal alandan tamamen çekilerek buradaki işlevlerini aile, akrabalık ve cemaat ilişkilerine yüklemesinin, STÖ'lerin yoksullukla mücadelede daha aktif rol almasının ve kimi zaman keyfilik unsurunu fazlasıyla taşıyan sosyal yardımlar mekanizmasının, var olan sosyal sorunu çözmekte ne kadar başarılı olduđu tartışma konusudur. Bu noktada sosyal hak temelinde sosyal politikaların gelişmesinde ve piyasanın dizginlenmesinde büyük bir pay sahibi olan solun geliştireceđi politikalara gereksinim vardır. Bu Türkiye için de fazlasıyla geçerlidir. Türkiye ölçeğinde ekonomik krizler, deprem felaketleri, özellikle Güneydođu'dan büyük kentlere yönelik katlanarak artan göç, vb. gibi etkenlerle yoksulluk her geçen gün toplumun daha geniş bir kesimini ilgilendirir duruma gelmiştir. Türkiye'nin giderek muhafazakarlaşan cemaatçi-muhafazakar refah rejimi içerisinde mevcut politikalar sosyal sorunu çözmekte yetersiz kalmaktadır. Formel işgücü piyasasına dayanan sosyal politikaların artık günümüz için geçerli olmadığını dikkate alan, uluslararası sosyal politika geliştirme konusunda arayış içinde olan, modern sonrası dönemin koşullarına kendisini uyarlamış ve insanlık onuruna yaraşır, sosyal yurttaşlık haklarını içeren bir sosyal politikanın yakıcılığı açıktır. Boşa giden her zaman, sosyal sorunun çözümünü daha da güçleştirmektedir.

KAYNAKÇA

- Abadan-Unat, Nermin. **Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa**, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 30 Göç Çalışmaları 1, İstanbul, Ekim 2002
- Acar, Mustafa. “Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Kültürel Boyutlarıyla Küreselleşme: Bir Tehdit mi, Bir Fırsat mı?” <http://www.liberal-dt.org.tr/> (Erişim Tarihi: 23 Haziran 2005)
- Akkaya, Yüksel. “‘Küreselleşme’ Kıskaçında Türkiye’de İşçi Sınıfı ve Temel Özellikleri”, **Petrol-İş 2000-2003**, Petrol-İş Yayınları, İstanbul, 2003: ss. 219-238
- Akkaya, Yüksel. “Düzen ve Kalkınma Kıskaçında İşçi Sınıfı ve Sendikacılık”, **Neoliberalizmin Tahribatı – 2000’li Yıllarda Türkiye: 2**, (Der. Neşecan Balkan ve Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul, Mayıs 2004: ss. 139-164
- AKP, “Her Şey Türkiye İçin”, <http://www.akparti.org.tr/beyanname.doc>, (Erişim Tarihi: 27 Haziran 2005)
- AKP, “Muhafazakar Demokrasi”, <http://www.akparti.org.tr/muhafazakar.doc>, (Erişim Tarihi: 27 Haziran 2005)
- Aktan, C. Can. “İyi Yönetişim”, <http://www.canaktan.org/politika/yonetisim/anasayfa-yonetisim.htm>; (Erişim Tarihi: 20 Mart 2005)
- Aktan, Coşkun Can. **Değişim 97**, MESS Yayınları, İstanbul, 1997
- Ardıç, Kaya. “Özelleştirme ve KİT’ler Üzerine Aykırı Bir Görüş”, **İktisat**, Yıl: 30, Sayı: 348, Nisan 1994: ss. 31-34
- Arın, Tülay. "Sosyal Hakların Emek Gücünün Meta Niteliği Üzerindeki Etkileri", **Kamu Girişimciliği**, TMMOB Yayınları, 1997: ss. 318-338
- Arın, Tülay. “Refah Devleti, Sosyal Güvenliğin Yoksulluğu”, **Neoliberalizmin Tahribatı – 2000’li Yıllarda Türkiye: 2**, (Der. Neşecan Balkan ve Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul, Mayıs 2004: ss. 68-93
- Balcı Gökçeoğlu, Şebnem. Güvenceli Asgari Gelir, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2001
- Banque Mondiale, “Evaluation de la mondialisation”, <http://www.banquemondiale.org/EXT/French.nsf/0/D3DC7459A7B0686385256E230000BF5C?Opendocument> (Erişim Tarihi: 19 Nisan 2005)
- Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, “Kuruluş Amacı ve Görevleri”, <http://www.aile.gov.tr/gorev.html>, (Erişim Tarihi: 4 Temmuz 2005)

- Bauman, Zygmunt. **Küreselleşme Toplumsal Sorunları**, (Çev. Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1997
- Boratav, Korkut. "Türkiye Büyük Bir Borsaya Dönüştü", Sayı: 347, **İktisat**, Mart 1994: ss. 12-18
- Boratav, Korkut. "İktisat Tarihi (1981-1994), **Türkiye Tarihi 5 – Bugünkü Türkiye 1980-1995**, (Yayın Yönetmeni Sina Akşin) Cem Yayınevi, İstanbul, 3. Basım, Şubat 2000: ss. 159-213
- Boratav, Korkut. "İktisat Tarihi (1908-1980)", **Yakınçağ Türkiye Tarihi 1**, (Haz. Sina Akşin), Milliyet Kitaplığı, İstanbul, 2005: ss. 297-414
- Bozkurt, Veysel. "Küreselleşme: Kavram, Gelişim ve Yaklaşımlar", **Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi**, Cilt 17, Sayı: 3, Bahar Dönemi, Nisan 2000
- Buğra, Ayşe. **Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde**, İletişim Yayınları, İstanbul, İkinci Baskı, 2003
- Buğra, Ayşe ve Çağlar Keyder, **Yeni Yoksulluk ve Türkiye'nin Değişen Rejimi**, UNDP, 2003
- Buğra, Ayşe. "Kriz ve Geleneksel Refah Rejimi", <http://www.bianet.org/diger/tartisma1916.htm> (Erişim Tarihi: 21 Haziran 2005)
- Buğra, Ayşe ve N. Tolga Sınmazdemir, **Yoksullukla Mücadelede İnsani ve Etkin Bir Yöntem: Nakit Gelir Desteği**, (Araştırma raporu), Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu, İstanbul, 2005
- Büyükuşlu, Ali Rıza. "Sendikalar Küreselleşmeye Dayanabilir mi?", **İktisat**, Sayı: 379, Mayıs 1998
- Castel, Robert. **Sosyal Güvensizlik**, (Çev. Işık Ergüden), İletişim Yayınları, İstanbul, 2004
- Chossudovsky, Michel. "İstikrar, Yapısal Uyum, IMF ve Yoksulluk", **İktisat**, Sayı: 67, Mart 1994: ss. 67-71
- Chossudovsky, Michel. **Yoksulluğun Küreselleşmesi**, (Çev. Neşenur Domaniç), Çivi Yazıları, 1998
- CHP, Parti Programı, http://www.chp.org.tr/index.php?module=chpmain&page=list_party_info&pid=146, (Erişim Tarihi: 2 Temmuz 2005)
- CHP, İnsanın ve Emegın Korunması, http://www.chp.org.tr/index.php?module=reports&page=list_sub_reports&par_id=18, (Erişim Tarihi: 2 Temmuz 2005)

- Cizre-Sakallıođlu, Ümit. “Korporatizm ve Türk Sendikacılığı I”, **Birikim**, sayı 41, Eylül 1992: ss. 30-37
- Cizre-Sakallıođlu, Ümit. “Korporatizm ve Türk Sendikacılığı II”, **Birikim**, sayı 42, Ekim 1992: ss. 46-55
- Conseil d’orientation des retraites, **Retraites: Les réformes en France et à l’étranger, le droit à l’information**, Paris, 3 Juin 2004
- Çakır, Mustafa Özgür. Türkiye’de Yeni Yoksulluk ve Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneđi Örneđi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2003
- Çelik, Abdülhalim. **Küreselleşme Sürecinde Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dönüşümü ve Türkiye**, Kamu-İş Yayınları, Ankara, 2002
- Daldal Necef, Şule. “Esnekliđin Farklı Boyutları ve Uluslararası Dinamikler”, **Petrol-İş ’97 – ’99**, Petrol-İş Yayınları, İstanbul, Mart 2000: ss. 875-888
- Deđirmenci, Koray. **Özelleştirme ve Sosyal Devlet**, Türk-İş Yayınları, Ankara, 2000
- Demirbilek, Sevdâ. **Sosyal Güvenlik Sosyolojisi**, Legal Yayıncılık, İstanbul, Nisan 2005
- Derviş, Kemal ve Yusuf Işık, “Derviş’in Sosyal Demokrasi Raporu”, **Radikal**, 4-10 Haziran 2004
- Devlet İstatistik Enstitüsü, **Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları**, Ankara, Aralık 2004
- DPT, **Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu**, Ankara, 2000
- DPT, **Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı- Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu**, Ankara, 2001
- DPT, **Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kayıtdışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu Raporu**, Ankara, 2001
- DPT, **2005 Yılı Programı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)**, Ankara, 2004
- Dünya Bankası, “Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)”,
<http://www.worldbank.org.tr/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYEXTN/0,,contentMDK:20275393~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:361712,00.html>, (Erişim Tarihi: 15 Haziran 2005)
- Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD), **Sivil Toplum Örgütleri: Neoliberalizmin Araçları mı, Halka Dayalı Alternatifler mi?**, (Çev. Işık Ergüden), Demokrasi Kitaplığı, İstanbul, Mart 2001
- Ekin, Nusret. “Küresel Dönüşümde Sosyal Çelişkiler ve Yeni Vizyon”, **Kamu-İş Dergisi**, Cilt: 5, Sayı: 3, Nisan 2000

- Ender, Tuna. "Yeniden Yapılanma ve Sendikal Politikalar", **İktisat**, Sayı: 370, Ağustos-Eylül 1997
- Ercan, Fuat. "Çelişkili Bir Süreç Süreklilik Olarak Sermaye Birikimi (1)", **Praksis**, Kış 2002, sayı 5
- Ercan, Fuat. "Sermaye Birikiminin Çelişkili Sürekliliği", **Neoliberalizmin Tahribatı – 2000'li Yıllarda Türkiye: 2-2**, (Derleyen Balkan, Neşecan ve Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul, Mayıs 2004: ss. 9-43
- Erder, Sema. **Kentsel Gerilim**, um:ag Vakfı Yayınları: 31, Ankara, Şubat 1997
- Erder, Sema. "Kentlerdeki Enformel Örgütlenmeler, 'Yeni' Eğilimler ve Kent Yoksulları ya da Eski Hamamdaki Yeni Taslar", **75. Yılda Değişen Kent ve Mimarlık**, TETTV, Bilanço 98 Dizisi, 1998: ss. 107-114
- Erder, Sema. "Köysüz 'Köylü' Göçü", **Görüş**, sayı: 34, Mart 1998: ss. 24-26
- Erder, Sema. "Yeni Yoksul(n)luklar Üzerine", **Sosyal Demokrat Değişim**, Nisan-Mayıs 2001: ss. 58-63
- Erder, Sema. **İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye**, İletişim Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2001
- Erder, Sema. "Eski Sosyalist Ülke Yurtdaşı Kadınlar Türkiye'de", **Kızılçık**, Ocak-Şubat 2003: ss. 29-31
- Erder, Sema. "'Yeni' Yoksulluk ve 'Yeni' Modeller", **Kızılçık**, Mart 2004: ss. 38-42
- Erder, Sema ve Nihal İncioğlu. "Yerel Politikanın Yükselişi", **İlhan Tekeli İçin Armağan Yazılar**, (Editörler: Selim İlkin, Orhan Silier, Murat Güvenç), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ekim 2004: ss. 539-558
- Erdoğan, Seyhan. "Küresel Sendikacılık", **Petrol-İş 2000-2003**, Petrol-İş, İstanbul, 2003: s. 253-288
- Erdut, Zeki. **Uluslararası Sosyal Politika ve Türkiye**, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 2003
- Ersel, Birsen. **Türkiye'de İşsizlik ve İşsizlik Sigortası**, Dilek Ofset, İstanbul, 1999
- Esin, Pars. **İşbölümü, Yabancılaşma ve Sosyal Politika**, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 502, Ankara, 1982
- Eş, Muharrem ve Tuncay Güloğlu, "Bilgi Toplumuna Geçişte Kentlileşme ve Kentsel Yoksulluk: İstanbul Örneği", http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=239, (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2005)

- Fırat, Zerrin. "Küreselleşme Sürecinde Devletin Değişen Fonksiyonları Ve Sosyal Hizmetlerin Yeri", <http://www.isguc.org/zfirat2.htm> (Erişim Tarihi: 24 Şubat 2005)
- Friedman, Thomas. **Lexus ve Zeytin Ağacı: Küreselleşmenin Geleceği**, (Çev. Elif Özsayar), Boyner Holding Yayınları, İstanbul, Ocak 2000
- Friedrich Ebert Vakfı, **Türkiye’de Yabancı Kaçak İşçilik**, İstanbul, 1995
- FTQ (Fédération des Travailleurs et Travailleuse du Québec), “Vers un syndicalisme sans frontières”, 26e Congrès, 26-30 novembre 2001
- Gençler, Ayhan. “Yabancı Kaçak İşçilik Gerçeği ve Türkiye Örneği”, **TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi**, Şubat 2002, Cilt: 17, Sayı: 3
- Gezgin, M. Fikret. **İşgücü Göçü ve Avusturya’daki Türk İşçileri**, İstanbul, 1994, İstanbul Üniversitesi İktisat Fak. Yay. No: 546
- Giddens, Anthony. **Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi**, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2000
- Gökçeoğlu Balcı, Şebnem. “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler Ekseninde Kamu Yönetimi Reformu”, **Hukuk ve Adalet**, Günışığı Yayıncılık, Yıl 1, Sayı 2, Nisan – Haziran 2004: ss. 115-126
- Göze, Ayferi. **Siyasal Düşünceler ve Yönetimler**, Beta Basım Yayım, İstanbul, 3. Baskı, Eylül 1986
- Gülalp, Haldun. **Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet**, Belge Yayınları, İstanbul, 1993
- Gülmez, Mesut. **Uluslararası Sosyal Politika**, TODAİE Yayını, Ankara, 2000
- Güneş-Ayata, Ayşe. “Kasabada Politika ve Politikacı”, **Toplum ve Bilim**, sayı 50, Yaz 1990: ss. 97-110
- Gürbüz, Yaşar. **Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler**, Beta Basım Yayım, 2. Baskı, İstanbul, Aralık 1987
- Güven, Sami. **Sosyal Politikanın Temelleri**, Ezgi Kitabevi, Bursa, 3. Baskı, Eylül 2001
- Güzel, Ali. “Sosyal Güvenliğin Çağdaş Dinamikleri”, **Toprak İşveren Dergisi**, 1999, sayı 43
- Güzel, Ali ve Ali Rıza Okur, **Sosyal Güvenlik Hukuku**, Beta Basım Yayım, Yenilenmiş 9. Baskı, İstanbul, Ekim 2003
- Hirst, Paul ve Thompson, Grahame. **Küreselleşme Sorgulanıyor**, Dost Kitapevi, Ankara, Üçüncü Baskı, Temmuz 2003
- Hobbes, Thomas. **Leviathan**, (Çev. Semih Lim), Yapı Kredi Yayınları, Aralık 1994, İstanbul

- Hünler, Solmaz Zelyut. **İki Adalet Arasında**, Vadi Yayınları, Ankara, Ekim 1997
- Işık, Oğuz ve Melih Pınarcıoğlu. **Nöbetleşe Yoksulluk**, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001
- İnalcık, Halil. “Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar”, **Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam**, (Der. A. Yaşar Sarıbay, E. Fuat Keyman), Vadi Yayınları, Konya, 1994: s. 77
- İnalcık, Halil. **Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)**, (Çev. Ruşen Sezer), Yapı Kredi Yayıncılık, İstanbul, 5. Baskı, Ağustos 2004: ss. 75-87
- Kalaycıoğlu, Ersin. “Sivil Toplum ve Neopatrimonyal Siyaset”, **Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam**, (Der. A. Yaşar Sarıbay, E. Fuat Keyman), Vadi Yayınları, Konya, 1994: ss. 111-135
- Kaya, Ayhan. “Yurttaşlık, Azınlık ve Çokkültürlülük”, **Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar**, Gündoğan Yayınları, Ankara, Mayıs 2000
- Keser, Aşkın. “Küreselleşme Sürecinin Sendikal Hareket Üzerindeki Etkisi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 3, Güz Dönemi, Ekim 1999, <http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/6/askin/askin.html>, (Erişim Tarihi: 20 Ocak 2005)
- Kessler, Gerhard. **İçtimai Siyaset**, (çev. Orhan Tuna), Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1945
- Keyder, Çağlar. “Türkiye Demokrasisinin Ekonomi Politikası”, **Geçiş Sürecinde Türkiye**, (Derleyenler: Irvin Cemil Shick, Ertuğrul Ahmet Tonak), Belge Yayınları, İstanbul, Aralık 1990: ss. 38-75
- Keyder, Çağlar. “Türkiye’de Tarımda Küçük Meta Üretiminin Oluşumu”, **75 Yılda Köylerden Şehirlere**, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999: ss. 163-172
- Keyder, Çağlar. “Sonuç”, **İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında**, (Der. Çağlar Keyder), İstanbul, Metis Yayınları, Kasım 2000: ss. 223-235
- Keyder, Çağlar. **Memâlik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne**, İletişim Yayınları, İstanbul, 3. Baskı, 2005
- Keyman, Fuat. **Türkiye ve Radikal Demokrasi**, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000
- Keyman, Fuat. “Sosyal Demokrasi ve Türkiye”, **Doğu Batı Düşünce Dergisi**, Sayı: 29, Ağustos, Eylül, Ekim 2004: ss. 123-143
- Keyman, E. Fuat and Ziya Öniş, “Globalization, Social Democracy and the Tihird Way: Paradoxes of the Turkish Experiences”, <http://home.ku.edu.tr/~zonis/Keyman-Onis-Turkey%20and%20Third%20Way.pdf>, (Erişim tarihi: 21 Haziran 2005)

Kıray, Mübeccel B. “Modernleşmenin Temel Süreçleri”, **Bilanço 1923-1998: ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılına Toplu Bakış’ Uluslararası Kongresi**, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Sosyal Bilimler Derneği, Tarih Vakfı Yayınları ortak yayını, Cilt 2, İstanbul, 1998: s.163

Kocaoğlu, Mehmet. **Sosyal Politika**, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, Ankara, 1997

Koç, Muzaffer. “Sosyal Güvenliğin Kökeni”,
http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=217 (Erişim Tarihi: 21 Haziran 2005)

Koray, Meryem. “Küreselleşme İlerken Gerileyenler: Ekonomi Karşısında Sosyal, Sermaye Karşısında Emek, Piyasa Karşısında Siyaset”, **İktisat**, Sayı: 369, Temmuz 1997: ss. 17-27

Koray, Meryem. **Sosyal Politika**, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000

Kurtulmuş, Numan. **Sanayi Ötesi Dönüşüm**, İz Yayıncılık, 1996, İstanbul: s. 144

Lenin, **Proleter Devrim ve Dönek Kautsky**, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, Ankara, Beşinci Baskı, Aralık 1989

Losovsky, A.S. **Sendikalar Üzerine II**, (Çev. İsmail Yarkın), İnter Yayınları, 1993

Luxemburg, Rosa. **Sosyal Reform mu, Devrim mi?**, (Çev. Nihal Yılmaz), Belge Yayınları, İstanbul, Ağustos 1993

Makal, Ahmet. “Türkiye’nin Sanayileşme Sürecinde İşgücü Sorunu, Sosyal Politika ve İktisadi Devlet Teşekkülleri: 1930’lu ve 1940’lı Yıllar”, **Toplum ve Bilim**, Bahar 2002, sayı 92: ss. 34-70

Makal, Ahmet. **Osmanlı İmparatorluğu’nda Çalışma İlişkileri (1850-1920): Türkiye Çalışma İlişkileri Tarihi**, İmge Kitabevi, Ankara, 1997

Makal, Ahmet. **Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946**, İmge Kitabevi, Ankara, Aralık 1999

Marshall, T.H. **Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar**, (Çeviren Ayhan Kaya), Gündoğan Yayınları, Ankara, Mayıs 2000

Mert, Nuray “Sağ-Sol Siyaset Ayrımı ve Yeni Muhafazakarlık”, **Toplumbilim**, Yeni Sağ-Aşırı Sağ Özel Sayısı no: 7, İstanbul, Ekim 1997: s. 55-62

Mitchell, Deborah. “Mondialisation et cohésion sociale: risques et responsabilité”, Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS), Conférence Internationale de Recherche en Sécurité Sociale, Helsinki, 25-27 Septembre 2000

Necef, Şule. “Dünya Ekonomisindeki Yeni gelişmeler”,
<http://www.birliktedusunelim.com/Makaleler/Dunyaekono.htm>, (Erişim Tarihi: 21 Mayıs 2005)

- Oyan, Oğuz. "Tarımsal Politikalardan Politikasız Bir Tarıma Doğru", **Neoliberalizmin Tahribatı – 2000'li Yıllarda Türkiye: 2** (Der. Neşecan Balkan ve Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul, Mayıs 2004: ss. 44-67
- Öğün, Süleyman Seyfi. "Türk Muhafazakarlığının Açık İkilemleri Üzerine", **Doğu Batı Düşünce Dergisi**, "Gericilik Nedir?" Özel Sayısı no: 3, 3. Baskı, Mayıs, Haziran, Temmuz 1998: ss. 77-84
- Önder, İzzettin. "Kayıtdışı Ekonomi ve Vergileme", **İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi**, No: 23-24, Ekim 2000-Mart 2001
- Önder, İzzettin. "Dünya Piyasa Yapılanmasında Devletin Konumu", **Petrol-İş 2000-2003**, Petrol-İş Yayınları, İstanbul, 2003: ss. 91-104
- Öngen, Tülin. **Prometheus'un Sönmeyen Ateşi**, Alan Yayıncılık, İstanbul, İkinci Baskı, Mayıs 1996
- Öngen, Tülin. "Esneklik: Kapitalizmin Yeni Fetişi", **İktisat**, sayı 357, Mayıs-Haziran 1996: ss. 30-42
- Öngen, Tülin. "Küresel Kapitalizm ve Sermayenin Yeni Hegemonya Stratejileri", **Petrol-İş 2000-2003**, Petrol-İş Yayınları, İstanbul, 2003: ss. 29-46
- Özbek, Nadir. "Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyal Yardım Uygulamaları: 1839-1918", **Toplum ve Bilim**, Kış 1999-2000, sayı 83: ss. 111-132
- Özbek, Nadir. "Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Sosyal Devlet", **Toplum ve Bilim**, Bahar 2002, sayı 92: ss. 7-33
- Özbek, Nadir. **Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyal Devlet**, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004
- Özveri, Murat. "Yoksulluğun Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakkı", **Praksis**, sayı 9, Kış-Bahar 2003
- Pierson, Christopher. **Modern Devlet**, (Çev. Dilek Hattatoğlu), Çiviyazıları, İstanbul, 2003
- Polanyi, Karl. **Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri**, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000
- Rosanvallon, Pierre. **Refah Devletinin Krizi**, Dost Kitabevi, Ankara, 2004
- Sallan Gül, Songül ve Hüseyin Gül. "Sosyal Devlet Çözülürken Kamu Yönetimi ve Sosyal Güvenlik Reformu", **Hukuk ve Adalet**, Günışığı Yayıncılık, Yıl 1, Sayı 2, Nisan – Haziran 2004: ss. 96-114
- Sallan Gül, Songül ve Hüseyin Gül, "Türkiye'de Kamusal Yoksulluk Hizmetleri Yönetimi: SYDTF Vakıfları Örneği", Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları İhtiyaçlar ve Sorunlar, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü, Alanya, 4-6 Kasım 2004

- Sallan Gül, Songül. **Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa!**, Etik Yayınları, İstanbul, Şubat 2004
- Sarıbay, Ali Yaşar. “Küreselleşme, Postmodern Uluslaşma ve İslam”, **Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam**, (Der. A. Yaşar Sarıbay, E. Fuat Keyman), Vadi Yayınları, Konya, 1994: ss. 14-33
- Savran, Sungur. "Bunalım, Sermayenin Yeniden-Yapılanması, Yeni-Liberalizm", **Dünya Kapitalizminin Bunalımı**, (Der. Nail Satlıgan, Sungur Savran), Alan Yayıncılık, İstanbul, 1988: ss. 19-65
- Savran, Sungur. “20. Yüzyılın Politik Mirası”, **Sürekli Kriz Politikaları – 2000’li Yıllarda Türkiye: 1**, (Haz. Neşecan Balkan ve Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul, 2004: s. 13-43
- Sencer, Muzaffer. **Osmanlı Toplum Yapısı – Eleştirel Bir Yaklaşım**, Sarmal Yayınevi, İkinci Baskı, Ekim 1999
- Sosyal Politika Forumu, “Asgari Gelir Desteği Uygulaması”, **Radikal 2**, 17 Nisan 2005
- Şaylan, Gencay. “Küreselleşmenin Gelişimi”, **Emperyalizmin Yeni Masalı: Küreselleşme**, İmge Yayınları, 1997, İstanbul: ss. 9-21
- Şen, Serdar. **AKP Milli Görüşü mü?**, Nokta Kitap, İstanbul, Ekim 2004
- Şenalp, Mehmet Gürsan, Hakan Reyhan ve Ahmet Haşim Köse. “Küresel Yönetişim ve Sendikalar”, **Petrol-İş 2000-2003**, Petrol-İş Yayınları, İstanbul, 2003: ss. 303-322
- Şenkal, Abdülkadir. “Küreselleşme, Sosyal Politikanın Dönüşümü ve Sivil Toplum Örgütleri”, **İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi**, 45. Kitap, 2003
- Şenses, Fikret. “Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı, Engel mi?”, Economic Research Center Working Paper in Economic 04/09, Ankara, August 2004
- Talas, Cahit. **İçtimai İktisat**, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 118-100, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Ajans Türk Matbaası, Ankara, 1961
- Talas, Cahit. **Sosyal Ekonomi**, S. Yayınları, Ankara, 1979
- Talas, Cahit. **Ekonomik Sistemler**, S. Yayınları, Ankara, 1980
- Talas, Cahit. **Türkiye’nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi**, Bilgi Yayınları, İstanbul, Şubat 1992
- Talas, Cahit. **Toplumsal Politika**, İmge Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, Ankara, 1995

- Tanilli, Server. **Uygarlık Tarihi**, Adam Yayınları, Dokuzuncu Baskı, İstanbul, Mart 2003
- TC Sağlık Bakanlığı, Yeşil Kart Bilgi Sistemi, “Yeşil Kart’ların İllere Göre Dağılımı”, <http://www.saglik.gov.tr/yesil> , (Erişim Tarihi: 13 Haziran 2005)
- Tekeli, İlhan. “Sosyal Demokrasinin Söylemini Yeniden Kurması Üzerine Düşünceler”, **Modernite Aşılırken Siyaset**, İmge Kitabevi, Ankara, Şubat 1999: ss. 189-213
- Tekin, Mahmut ve Ercan Çiçek. “Bilgi Çağında Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi”, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=149, (Erişim Tarihi: 23 Haziran 2005)
- Temelli, Sezai. “1990’lardan Günümüze Bütçelerde Eğitim Harcamaları Üzerine Bir Değerlendirme”, http://www.egitimsen.org.tr/makale/sezaitemelli_mart2003.html, (Erişim Tarihi: 20 Haziran 2005)
- Thompson, E.P. **İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu**, Birikim Yayınları, İstanbul, 2004
- TİSK, **Çalışma Hayatında Esneklik**, Yayın No: 190, Kasım 1999
- Tokol, Aysen. **Sosyal Politika**, VİPAŞ, Bursa, 2000
- Topak, Oğuz. “Esnekliğin Ötesi: Yeni İş Kanunu”, **Petrol-İş 2000-2003**, Petrol-İş Yayınları, İstanbul, 2003: ss. 353-406
- Tuna, Orhan. **Sosyal Siyaset (Giriş)**, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1966
- Tuna, Orhan ve Nevzat Yalçıntaş. **Sosyal Siyaset**, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1999
- Türkay, Mehmet. “AB-Türkiye Entegrasyonu: Nasıl? Nereye Kadar?”, **Sürekli Kriz Politikaları: 2000’li Yıllarda Türkiye-1**, (Haz. Neşecan Balkan, Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul, Nisan 2004
- Türkay, Mehmet. Dünya Ekonomisi Ders Notları, 2004
- TÜSİAD, **Avrupa Birliği Yolunda Bilgi Toplumu ve eTürkiye**, Lebib Yalkın Yayınları ve Basım AŞ, İstanbul, Haziran 2001
- Ulagay, Osman. **Quo Vadis? Küreselleşmenin İki Yüzü**, Doğan Kitap, İstanbul, Ekim 1999
- Uluslararası Çalışma Ofisi. **21. Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik**, (çev. Yusuf Alper, İsmail Tatlıoğlu). Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Bursa, 1994
- Yeldan, Erinç. **Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi**, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001
- Yıldızoğlu, Ergin. “Sosyal Demokrasinin Değişimi”, **İktisat**, Yıl 30, Sayı 353-354, Ekim-Kasım 1994: ss. 54-60

Yılmaz, Gaye. “Uluslararası Sendikal Hareketin Küreselleşmeye Cevabına Eleştirel Yaklaşım”, **Praksis**, Ankara, Yaz 2002: ss. 193-212

Zengingönül, Oğul. “Sosyal Politika – Esnek Çalışma Biçimleri Paradoksunda Avrupa Birliği Örneği”, **Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, Cilt 4, Sayı 4, 2003: ss. 157-171

